

Masterarbeit

Räumliche Verlagerung der Sexarbeit:
Herausforderungen und Strategien
der Sozialen Arbeit in der Beratungspraxis

Thesis

zur Erlangung des MA-Abschlusses im
Fachbereich Soziale Arbeit und Sozialwissenschaften
der Katholischen Hochschule Mainz

Regina Geiger

Abgabedatum: 15.01.2025

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
1. Einleitung	1
2. Sexarbeit in Deutschland	5
2.1. Begriffsbestimmungen	5
2.2. Rechtlicher Rahmen und Regulierung der Prostitution	6
2.3. Lebens- und Arbeitsrealitäten der Sexarbeiter*innen	10
2.3.1. Zahlen zur Sexarbeit in Deutschland	11
2.3.2. Soziodemografie	11
2.3.3. Orte der Sexarbeit	12
2.3.4. Darstellung der Sexarbeit in Politik und Medien	14
2.3.5. Motive für die Tätigkeit in der Sexarbeit	15
2.3.6. Prekaritäten der Sexarbeit	17
2.4. Soziale Arbeit und Sexarbeit – Unterstützungssystem in Deutschland	20
2.4.1. Akteur*innen des Unterstützungssystems	20
2.4.2. Fachberatungsstellen für Sexarbeiter*innen	22
3. Räumliche Verlagerung der Sexarbeit	27
3.1. Sexarbeit im Sozialraum	27
3.2. Historische Entwicklung: <i>Verhäuslichung</i> der Sexarbeit	28
3.3. Gründe für die räumliche Verlagerung	29
3.3.1. Digitalisierung der Sexarbeit	30
3.3.2. Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes	31
3.3.3. COVID-19-Pandemie	33
4. Methodik	36
4.1. Qualitative Expertinnen-Interviews	36
4.2. Auswahl der Interviewpartnerinnen und Durchführung der Interviews	37
4.3. Transkription und Auswertung der Daten	38
4.4. Haupt- und Subkategorien der Interviewauswertung	40
4.5. Vorstellung der Interviewpartnerinnen und Einrichtungen	41
5. Ergebnisse	44
5.1. Wahrnehmung und Begründung der räumlichen Verlagerung	44
5.1.1. Erleben der räumlichen Verlagerung	44
5.1.2. Implikationen für Sexarbeiter*innen	47
5.1.3. Gründe für die räumliche Verlagerung	49

5.2.	Herausforderungen für die Soziale Arbeit	51
5.3.	Strategien der Sozialen Arbeit	54
6.	Diskussion	63
6.1.	Zusammenfassung der Ergebnisse	63
6.2.	Einordnung der Ergebnisse	64
6.2.1.	Wahrnehmung und Begründung der räumlichen Verlagerung	64
6.2.2.	Herausforderungen für die Soziale Arbeit	67
6.2.3.	Strategien der Sozialen Arbeit	68
6.3.	Methodenreflexion und weiterführende Forschung	73
7.	Fazit und Ausblick	75
	Literaturverzeichnis	79

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Haupt- und Subkategorien der Interviewauswertung (Eigene Darstellung)	40
--	----

Abkürzungsverzeichnis

BesD	Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen e. V.
BKA	Bundeskriminalamt
BMFSFJ	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
EGStGB	Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch
HIV	Humanes Immundefizienz-Virus
IfSG	Infektionsschutzgesetz
KFN	Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e. V.
KOK	Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e. V.
ProstG	Prostitutionsgesetz
ProstSchG	Prostituiertenschutzgesetz
StGB	Strafgesetzbuch
STI	Sexually transmitted infections (sexuell übertragbare Infektionen)
TAMPEP	European Network for the Promotion of Rights and Health among Migrant Sex Workers

1. Einleitung

Sexarbeit muss sich immer wieder gesellschaftlichen Veränderungen anpassen und ist abhängig von politischen und juristischen Entscheidungen. Immer wieder betreffen solche Entscheidungen auch die Orte, an denen Sexarbeit stattfindet. „Politik und Öffentlichkeit thematisieren, tolerieren, diskreditieren, legalisieren oder beseitigen“ die Räume der Sexarbeit seit langer Zeit (Ziemann 2017: 7). In seinem soziologischen Werk beschreibt Ziemann (2017) die Geschichte des Bordells als zentrale Institution der Sexarbeit. Im späten Mittelalter sollten Sexarbeitende zunächst aus den Städten verbannt werden. Da dies nicht funktionierte und die Menschen weiterhin heimlich ihre Dienstleistungen anboten, wurden später öffentliche Bordelle – damals sogenannte *Frauenhäuser* – eingerichtet und die Sexarbeit toleriert. Die Adressen der Häuser sollten zwar bekannt sein, jedoch wurden diese am Stadtrand oder in unbeliebten Vierteln etabliert. Sexarbeit wurde damit politisch institutionalisiert (a. a. O.: 39 ff.). Zur Zeit der Reformation im 16. Jahrhundert fand dann ein Paradigmenwechsel statt. Jegliche außereheliche Sexualität wurde zur Todsünde erklärt – Sexarbeit wurde verboten und Bordelle geschlossen (a. a. O.: 46 ff.). Ziemann (2017: 51) betont jedoch: „Die städtische Prostitution war mit dem 16. Jahrhundert keineswegs abgeschafft und ausgelöscht. Sie verlagerte sich stattdessen wieder in die Gassen, Keller und ‚geheimen‘ Mietwohnungen.“

Eine neuere geschichtliche Entwicklung beschreiben Löw und Ruhne (2011) in ihrer raumsoziologischen Arbeit zur Sexarbeit am Beispiel der Stadt Frankfurt am Main. In den 1960er bis 1990er Jahren kam es zu einer räumlichen Verlagerung von Straßenstrichen in Bordelle und Laufhäuser, also in geschlossene Häuser. Die Sexarbeit sollte aus dem öffentlichen Raum vertrieben und unsichtbar gemacht werden (a. a. O.: 71 ff.). Aktuell findet erneut eine räumliche Verlagerung statt, die dazu führt, dass die Sexarbeit noch unsichtbarer wird. In den letzten Jahren werden Bordelle und Laufhäuser leerer. Immer weniger Menschen arbeiten dort. Stattdessen verschiebt sich die Sexarbeit immer weiter in Wohnungen und Hotels (Niesner/Ramirez Vega 2018: 159). Termine mit Kund*innen werden über Online-Portale ausgemacht und das Treffen sowie die sexuelle Dienstleistung finden dann entweder in einem Hotel, einer Ferienwohnung, einer Privat- oder Terminwohnung oder bei einem Hausbesuch statt (BKA 2016: 11). Durch das temporäre Arbeitsverbot während der COVID-19-Pandemie war die soziale Existenz einiger Sexarbeiter*innen bedroht, da sie häufig keinen Anspruch auf Sozialleistungen hatten. Dies führte dazu, dass sie illegal weiterarbeiteten, um sich finanziell zu versorgen (Küster/Bartsch 2023). Aufgrund der Schließung von Bordellen war dies nur in Privatwohnungen, bei Hausbesuchen und zu manchen Zeiten in Hotels und Ferienwohnungen möglich. Diese räumliche Verlagerung der Sexarbeit aus Bordellen in Wohnungen und Hotels bringt sowohl Vor- als auch Nachteile für die Sexarbeiter*innen mit sich (Gesundheitsamt der Stadt

Nürnberg 2024: 17 ff.; Rebhan 2024: o. S.; Simon 2023: o. S.). Die Miete für Wohnungen oder Hotels ist meist günstiger als für ein Bordellzimmer, sodass die Ausgaben geringer werden. Außerdem können die Sexarbeitenden anonymer beziehungsweise diskreter arbeiten, was ihnen möglicherweise zu mehr Kundschaft verhilft. Die Anonymität führt auch dazu, dass Kontrollen durch die Polizei oder das Ordnungsamt nur schwer möglich sind und so zum Beispiel Menschen ohne Arbeitserlaubnis in Deutschland der Sexarbeit nachgehen und so der verpflichtenden Anmeldung nach dem Prostituiertenschutzgesetz entgehen können. Gleichzeitig wird die Arbeit der Sexarbeiter*innen unsicherer, da sie häufig allein arbeiten und das Sicherheitssystem von Bordellen wegfällt. Dazu gehören Notfallknöpfe, Kameraüberwachung und Sicherheitspersonal (Apelt-Schunk 2022: 92 ff.).

Angebote der Sozialen Arbeit bilden ein wichtiges Unterstützungssystem für Sexarbeitende. Fachberatungsstellen in ganz Deutschland sind relevante Orte für Sexarbeiter*innen, um niedrigschwellige Hilfe zu bekommen. Die aufsuchende Arbeit solcher Fachberatungsstellen bietet häufig den ersten Zugang für die Zielgruppe zu eventuell benötigter Unterstützung bei Fragen, Hilfebedarf oder akuten Krisen (Albert 2015: 15; Gugel 2024: 309 f.). Die Komplexität des Feldes der Sexarbeit sorgt dafür, dass aufgrund verschiedener Barrieren der Zugang zur Zielgruppe grundsätzlich erschwert ist. Hierzu gehören zum Beispiel die hohe Fluktuation aufgrund häufiger Arbeitsplatzwechsel der Sexarbeitenden, Sprachbarrieren, ein generelles Misstrauen gegenüber Externen sowie die Angst vor finanziellen Verlusten, wenn der Arbeitsplatz verlassen wird, um zum Beispiel eine Beratungsstelle aufzusuchen (Wege 2021: 239 ff.).

Gesellschaftliche Entwicklungen sorgen dafür, dass sich der Zugang zur Zielgruppe regelmäßig verändert. Das Internet und die daraus resultierende Digitalisierung der Sexarbeit bringt viele Herausforderungen für die Soziale Arbeit mit sich. Angebote der Sexarbeit verlagern sich ins Internet, wodurch der Kontaktaufbau zur sowie die Kommunikation mit der Zielgruppe erschwert wird (Albert 2015: 17). Die Fachberatungsstellen müssen ihre Arbeit an diese Gegebenheit anpassen, weswegen immer mehr Einrichtungen online aufsuchende Arbeit anbieten (Albert 2015: 17; Döring 2014: 119; Vorberg 2024). Die räumliche Verlagerung der Sexarbeit aus Bordellen und Laufhäusern in Wohnungen und Hotels wirft die Vermutung auf, dass dadurch der Zugang zur Zielgruppe erneut erschwert wird. Wo es zuvor eindeutig war, an welchen Orten ein großer Teil der Zielgruppe anzutreffen ist, besteht nun die Aufgabe, herauszufinden, wo die Sexarbeiter*innen tätig sind und wie sie erreicht werden können. Die vorliegende Untersuchung basiert auf der Grundannahme, dass Einrichtungen der Sozialen Arbeit im Bereich Sexarbeit aufgrund der aktuellen Entwicklung Anpassungen vornehmen müssen, um die Zielgruppe weiterhin ausreichend unterstützen zu können.

Zur aktuellen räumlichen Verlagerung der Sexarbeit findet sich bisher wenig wissenschaftliche Literatur (Küster/Bartsch 2023; Niesner/Ramirez Vega 2018). Das Phänomen wird bis heute vor allem in Medienberichten für verschiedene Städte und Regionen in Deutschland beschrieben (Pröpstl 2021; Rebhan 2024; Simon 2023) und auch manche Institutionen berichten davon. So beschreibt zum Beispiel das Bundeskriminalamt seit mehreren Jahren die Entwicklung (BKA 2023). Zu der Frage, was diese Verlagerung für die Soziale Arbeit im Bereich Sexarbeit bedeutet, findet sich nach dem Kenntnisstand der Verfasserin bisher keine Literatur. Die Thematik der Forschungsarbeit ist dementsprechend von Relevanz und aktuell bedeutsam.

Aufbauend auf die Thematik der räumlichen Verlagerung der Sexarbeit aus Bordellen in Wohnungen und Hotels ergibt sich das Forschungsvorhaben für diese Arbeit. Der Fokus liegt dabei auf der Perspektive von Sozialarbeitenden, die in Fachberatungsstellen für Sexarbeiter*innen tätig sind. Es soll erforscht werden, welche Herausforderungen durch die Verschiebung der Sexarbeit für die Soziale Arbeit entstehen und wie Fachberatungsstellen für die Zielgruppe der Sexarbeiter*innen mit diesen Herausforderungen umgehen. Hieraus ergeben sich die drei Forschungsfragen dieser Arbeit:

- 1. Wie nehmen Sozialarbeiter*innen in der Beratungspraxis die räumliche Verlagerung der Sexarbeit wahr und welche Gründe nennen sie für diese Entwicklung?**
- 2. Welche Herausforderungen ergeben sich für Fachberatungsstellen durch die räumliche Verlagerung der Sexarbeit?**
- 3. Welche Strategien entwickeln Fachberatungsstellen, um auf die Herausforderungen durch die räumliche Verlagerung der Sexarbeit zu reagieren und die Unterstützung von Sexarbeiter*innen aufrechtzuerhalten?**

Ziel dieser Forschung ist, konkrete Lösungsstrategien aus der Praxis der Sozialen Arbeit herauszuarbeiten. Diese können für Fachberatungsstellen einen wertvollen Beitrag leisten, um voneinander zu lernen, Best Practice Beispiele kennenzulernen und einen guten Umgang mit den Herausforderungen durch die Verschiebung der Sexarbeit aus Bordellen in Wohnungen und Hotels zu finden. Dafür wurde eine qualitative Forschungsarbeit durchgeführt. Es wurden fünf qualitative Expertinnen-Interviews¹ mit sieben Sozialarbeiterinnen geführt, die in Fachberatungsstellen für Menschen in der Sexarbeit in verschiedenen Städten in Deutschland tätig sind. Alle Fachberatungsstellen sind unabhängig und bieten freiwillige Angebote für die Zielgruppe an. Anhand eines Leitfadens wurden die Interviews strukturiert und anschließend nach

¹ Bei allen Interviewpartnerinnen handelt es sich um Frauen, weswegen in Bezug auf die Befragten nicht gegendert wird.

der Methode der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) ausgewertet. In der vorliegenden Arbeit sollen die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt und diskutiert werden.

Die Forschungsarbeit gliedert sich wie folgt: In Kapitel 2 wird zunächst näher auf die Thematik der Sexarbeit eingegangen. Es wird begründet, warum für die Arbeit der Begriff *Sexarbeit* bevorzugt verwendet wird (Kapitel 2.1.). Danach werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und wichtige Gesetze für die Sexarbeit in Deutschland aufgezeigt (Kapitel 2.2.). Außerdem werden Lebens- und Arbeitsrealitäten von Sexarbeiter*innen erläutert, um einen besseren Einblick in deren Lebenswelt zu erhalten (Kapitel 2.3.). Daran anknüpfend wird das Unterstützungssystem der Sozialen Arbeit vorgestellt (Kapitel 2.4.). Anschließend folgt in Kapitel 3 die Erläuterung der räumlichen Verlagerung der Sexarbeit aus Bordellen in Wohnungen und Hotels. Nach einer Einordnung der Bedeutung von Sexarbeit im Sozialraum (Kapitel 3.1.) und der historischen Entwicklung (Kapitel 3.2.), werden die drei Hauptstränge vorgestellt, die zu dieser Verlagerung maßgeblich beigetragen haben (Kapitel 3.3.). Dies sind die Digitalisierung, die Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes 2017 und die COVID-19-Pandemie. Auf die theoretischen Grundlagen folgt Kapitel 4, in dem das forschungsmethodische Vorgehen bei der Durchführung und Auswertung der qualitativen Expertinnen-Interviews beschrieben wird. Danach werden in Kapitel 5 die Ergebnisse der Befragungen vorgestellt. Diese Ergebnisse werden in der Diskussion in Kapitel 6 mit der Literatur verknüpft und interpretiert. Die Arbeit endet in einem abschließenden Fazit in Kapitel 7.

2. Sexarbeit in Deutschland

2.1. Begriffsbestimmungen

Die Nutzung der Begrifflichkeiten *Prostitution* und *Sexarbeit* ist vielfach diskutiert (BesD e. V. 2024: o. S.; Hill/Bibbert 2019: 2; Küppers 2016: o. S.; Suter/Muñoz 2015: 111 f.; Wege 2015: 85 f.). Für die Verwendung beider Begriffe gibt es nachvollziehbare Gründe. Manche Autor*innen nutzen die Ausdrücke auch synonym. Bei *Prostitution* handelt es sich um den juristisch verwendeten Begriff in Deutschland. Gemäß § 2 ProstSchG werden Prostituierte als Personen definiert, die sexuelle Dienstleistungen, nämlich „eine sexuelle Handlung mindestens einer Person an oder vor mindestens einer anderen unmittelbar anwesenden Person gegen Entgelt oder das Zulassen einer sexuellen Handlung an oder vor der eigenen Person gegen Entgelt“ erbringen. Dabei handelt es sich also um körpernahe sexuelle Dienstleistungen. Pornografische Darstellungen und Ähnliches werden von dieser gesetzlichen Definition nicht unter Prostitution gefasst.

Der Begriff *Sexarbeit* findet immer mehr Anwendung, auch in der Wissenschaft (Deutsche Aidshilfe 2024; Le Breton 2011; Probst 2023; Suter/Muñoz 2015). Er wird als Überbegriff für alle sexuellen und erotischen Dienstleistungen verwendet und bezeichnet „eine konsensuelle sexuelle oder sexualisierte Dienstleistung zwischen volljährigen Geschäftspartner_innen gegen Entgelt oder andere materielle Güter“ (Küppers 2016: o. S.). Hier sind also auch Dienstleistungen inbegriffen, die keinen physischen Kontakt voraussetzen, wie zum Beispiel Telefon- oder Camsex² sowie pornografische Inhalte in Form von Fotos oder Videos. „Andere materielle Güter“ können auch Drogen oder ein Bett für die Nacht sein. Das heißt, dass die sexuelle Dienstleistung gegen Suchtmittel, einen Schlafplatz oder Anderes statt gegen Geld eingetauscht wird (Angelina/Schreiter 2018: 11). *Sexarbeit* ist also definitorisch etwas weiter gefasst als *Prostitution*. Der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen e.V. (BesD) schlägt den Begriff *Sexarbeit* auch als zu bevorzugendes Synonym für *Prostitution* vor, da ihn viele, die in der Branche arbeiten, präferieren und er positiver konnotiert ist (BesD e. V. 2024: o. S.).

Im Folgenden werden die beiden Begrifflichkeiten *Sexarbeit* und *Prostitution* inhaltlich synonym verwendet, wobei *Sexarbeit* bevorzugt genutzt wird. Der Ausdruck *Prostitution* wird in der vorliegenden Arbeit vor allem im juristischen Sinn verwendet, zum Beispiel bei der Erwähnung des Prostituiertenschutzgesetzes. Die Entscheidung, die Begrifflichkeiten so zu nutzen, basiert auf einer Studie der Deutschen Aidshilfe aus dem Jahr 2024. Im Rahmen von Gruppendiskussionen mit 80 Sexarbeiter*innen mit unterschiedlichsten Lebensrealitäten zeigte sich, dass alle

² Bei Camsex handelt es sich um eine Form der Online-Sexarbeit, bei der über eine Webcam live sexuelle Handlungen gezeigt werden. Sender*innen sind dabei im Austausch mit Kund*innen und können Aufforderungen entgegen nehmen (Döring 2014: 124).

Teilnehmer*innen der Studie Sexarbeit als ihre Arbeit bezeichnen, weil sie damit Geld verdienen. Keine*r der Befragten stellt den Ausdruck *Sexarbeit* infrage (Deutsche Aidshilfe 2024: 47). Dies deutet darauf hin, dass die Zielgruppe selbst den Begriff präferiert oder zumindest keine Einwände gegen dessen Verwendung hat. Auf Grundlage dieser Studie und im Sinne einer adressat*innenorientierten Sozialen Arbeit³ wurde entschieden, in dieser Untersuchung bevorzugt den Begriff *Sexarbeit* zu nutzen.

Abzugrenzen ist die Prostitution beziehungsweise Sexarbeit von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und Zwangsprostitution. Diese Form des Menschenhandels liegt laut dem Koordinierungskreis gegen Menschenhandel (KOK e. V. 2022: 5 ff.) vor, wenn Personen durch Anwerbung zur Ausübung der Prostitution gebracht werden, ohne zuvor über diese Tätigkeit informiert worden zu sein. Sie kann auch gegeben sein, wenn Betroffene zwar grundsätzlich über die Arbeit im Bereich Prostitution Bescheid wussten, jedoch hinsichtlich der tatsächlichen Arbeitsbedingungen getäuscht wurden und aufgrund von Zwang keine Möglichkeit haben, der Situation zu entfliehen (ebd.). Hierbei handelt es sich um einen Straftatbestand, der nach § 232 (Menschenhandel) und § 232a StGB (Zwangsprostitution) strafrechtlich verfolgt wird.

Da Sexarbeit eine autonome Tätigkeit darstellt, während Menschenhandel auf Zwang basiert, müssen die beiden Themenbereiche klar voneinander getrennt werden. Und auch grundsätzlich gilt, dass solange keine Einwilligung vorliegt, von sexualisierter Gewalt oder Zwang zu sprechen ist und nicht von Sexarbeit (Küppers 2016: o. S.). Jedoch lässt sich feststellen, dass die Grenze zwischen Freiwilligkeit und Zwang in der Sexarbeit fließend sein kann, besonders wenn strukturelle Bedingungen wie Armut oder Perspektivlosigkeit in Betracht gezogen werden (Wege 2021: 60). Auf die Lebens- und Arbeitsrealitäten von Sexarbeiter*innen wird in Kapitel 2.3. näher eingegangen.

Die vorliegende Arbeit fokussiert sich hauptsächlich auf den Bereich der körpernahen sexuellen Dienstleistungen, berücksichtigt jedoch auch Online-Angebote wie Camsex oder die Plattform *OnlyFans*. Auch die Verlagerung der Sexarbeit ins Internet stellt eine wichtige Entwicklung des Gewerbes dar. Diese bildet zwar nicht das zentrale Thema dieser Untersuchung, wird jedoch an ausgewählten Stellen aufgegriffen.

2.2. Rechtlicher Rahmen und Regulierung der Prostitution

In Europa gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, wie Prostitution geregelt wird. Obwohl sie teilweise konträr sind, verfolgen alle das Ziel, Diskriminierung, Gewalt und Marginalisierung

³ Die Adressat*innenorientierung hat zum Ziel, die Selbstbestimmung der Klient*innen Sozialer Arbeit zu stärken und deren Stimme mehr Gewicht zu verleihen (Bitzan/Bolay 2017: 78 f.).

gegenüber Sexarbeiter*innen zu beenden (Czarnecki et al. 2014: 10). In verschiedenen Quellen werden drei relevante Ansätze vorgestellt (Euchner 2015: 9 ff.; Outshoorn 2004: 8; Tünte et al. 2019: 849). In Ländern, wo prohibitionistische Regelungen gelten, ist Prostitution verboten und sowohl Sexarbeiter*innen als auch Kund*innen machen sich strafbar. Ziel abolitionistischer Regelungen ist es, die Prostitution unter der Annahme, dass diese unter Zwang geschieht, zu beenden. Durch die Einführung eines Sexkaufverbots machen sich Sexarbeits-Kund*innen strafbar, nicht jedoch die Sexarbeiter*innen⁴. Regulatorische Ansätze, wie sie in Deutschland und anderen Ländern gelten, verfolgen das Ziel, die Sexarbeit durch Eingriffe des Staates in Form von Gesetzen zu regulieren (Euchner 2015: 9 ff.; Outshoorn 2004: 8; Tünte et al. 2019: 849).

Nachfolgend werden die rechtlichen Rahmenbedingungen vorgestellt, die einen Einfluss auf die Sexarbeit in Deutschland haben. Die beiden relevantesten aktuellen Gesetze sind das 2002 eingeführte *Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten* – kurz Prostitutionsgesetz oder ProstG – und das 2017 eingeführte *Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen* – kurz Prostituiertenschutzgesetz oder ProstSchG. Daneben spielen das Infektionsschutzgesetz (IfSG) und Sperrgebietsverordnungen eine Rolle. Außerdem finden sich im Strafgesetzbuch (StGB) Regelungen, die die Prostitution betreffen.

Mit der Einführung des Prostitutionsgesetzes (ProstG) am 01. Januar 2002 trat „eine der modernsten und liberalsten Regelungen in Europa in Kraft“ (Steffan 2020: 217). Bis dahin gab es in Deutschland keine Gesetze, die spezifisch den Bereich der Sexarbeit regelten (Czarnecki et al. 2014: 9). Durch das ProstG gilt die Prostitution nicht mehr als sittenwidrig und die rechtliche Stellung von Sexarbeiter*innen wurde deutlich verbessert, indem sie die Möglichkeit bekamen, eine Sozial- und Krankenversicherung abzuschließen und ihnen ein einklagbarer Anspruch auf ihr Entgelt gewährt wurde (Czarnecki et al. 2014: 9; Euchner 2015: 17; Hill/Bibbert 2019: 68; Steffan 2020: 217). Vor 2002 war es demnach nicht rechtswidrig, Sexarbeiter*innen trotz der erbrachten Leistung, ihre Bezahlung zu verwehren (Czarnecki et al. 2014: 9). Die Sexarbeit war vor der Einführung des ProstG zwar nicht verboten, allerdings waren die Möglichkeiten begrenzt, legal in der Prostitution zu arbeiten. Die rechtliche Absicherung war mangelhaft und es war kaum möglich, eine Sozialversicherung abzuschließen, obwohl Sexarbeitende auch vor der Gesetzeseinführung steuerpflichtig waren (Euchner 2015: 2).

In einer umfassenden Evaluation des Prostitutionsgesetzes wurde herausgefunden, dass das Gesetz nicht die gewünschten Veränderungen erzielte (Helfferich et al. 2005). Die Möglichkeit, ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis einzugehen wurde kaum genutzt.

⁴ Prominentestes Beispiel für diesen Ansatz ist das Land Schweden, das 1999 ein solches Sexkaufverbot eingeführt hat (Dodillet 2013). Auch in Deutschland gibt es Stimmen, die eine abolitionistische Regelung fordern, wie sie bereits in einigen Ländern gilt (Hill/Bibbert 2019: 75 ff.).

Dies liegt vor allem daran, dass die Gestaltung eines Arbeitsvertrages aufgrund der hohen Fluktuation und dem Wunsch nach Anonymität und Selbstbestimmung sowohl für Sexarbeiter*innen als auch Betreiber*innen von Prostitutionsstätten kaum vorstellbar ist (Helfferich et al. 2005: 256 ff.). Die meisten arbeiten stattdessen als Selbstständige (Gugel 2024: 305). Da das ProstG von 2002 kaum Veränderungen für Sexarbeiter*innen brachte, entschied der Gesetzgeber, dass es weiterer gesetzlicher Regelungen bedarf.

Mit dem Ziel des gesundheitlichen Schutzes von Sexarbeiter*innen sowie der Absicht, kriminelle Strukturen wie Menschenhandel, Zwangsprostitution und Zuhälterei zu begrenzen, trat am 1. Juli 2017 das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) in Kraft (BMFSFJ 2020: 8). Die wichtigsten Elemente des ProstSchG sind die Einführung einer Anmeldepflicht für Sexarbeitende in § 3 sowie die Verpflichtung zu einer regelmäßigen gesundheitlichen Beratung durch die zuständige Gesundheitsbehörde in § 10 (a. a. O.: 9 f.). Menschen ab 21 Jahren müssen die Gesundheitsberatung mindestens jährlich, Menschen unter 21 Jahren mindestens halbjährlich wahrnehmen. Außerdem gilt eine Kondompflicht (Wege 2021: 12). Für Prostitutionsbetriebe wurde durch das ProstSchG eine Erlaubnispflicht eingeführt, um diese besser kontrollieren zu können. Dafür muss ein genehmigtes Betriebskonzept vorliegen (BMFSFJ 2020: 9 f.). Diese Erlaubnispflicht gilt nicht für Sexarbeitende, die zum Beispiel allein in ihrer Wohnung arbeiten. Sie wird erst ab zwei Personen notwendig, jedoch auch wenn zwei Kolleg*innen nur zeitweise am gleichen Ort arbeiten (Büttner 2017: 99). Aktuell wird das Prostituiertenschutzgesetz auf Grundlage des § 38 ProstSchG evaluiert. Dafür wurde das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) beauftragt. Der Abschlussbericht soll dem Bundestag bis zum 1. Juli 2025 vorgelegt werden (KFN e.V. 2024: o. S.). Es bleibt abzuwarten, zu welchen Ergebnissen die Evaluation kommen wird.

Bereits seit mehreren Jahren äußern einige kritische Stimmen Zweifel am Nutzen des ProstSchG. So ist davon auszugehen, dass nur ein Teil der Sexarbeiter*innen der verpflichtenden Anmeldung nachkommt. Ein Grund könnte sein, dass viele aufgrund der Angst vor Stigmatisierung ihre Daten nicht preisgeben wollen (Steffan 2020: 215). Ein weiterer Grund ist die Tatsache, dass manche Sexarbeitende nicht die Voraussetzungen erfüllen, da sie zum Beispiel keine Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis in Deutschland haben (Körner et al. 2020: 209). Ohne die behördliche Anmeldung arbeiten die Sexarbeiter*innen daher illegal und werden durch die Gesetzgebung kriminalisiert (Deutsche Aidshilfe 2024: 88). Außerdem wird kritisiert, dass durch die fehlende Freiwilligkeit und Vertraulichkeit der Regelungen des ProstSchG einige Sexarbeiter*innen nicht beziehungsweise nicht mehr erreicht werden (Körner et al. 2020: 209 f.).

Vor der Einführung der verpflichtenden gesundheitlichen Beratung gab es bereits seit 2001 die Möglichkeit, sich nach § 19 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) anonym und kostenlos bei Gesundheitsämtern bezüglich sexuell übertragbarer Infektionen (STI) beraten und testen zu lassen. Dieses Angebot besteht weiterhin und kann von Sexarbeiter*innen anonym genutzt werden. Besonders für Menschen ohne Krankenversicherung und ohne Anmeldung in der Sexarbeit sind diese Angebote von großer Bedeutung. Problematisch ist allerdings, dass sowohl die anonyme und freiwillige Beratung nach § 19 IfSG sowie die gesundheitliche Pflichtberatung nach § 10 ProstSchG von Gesundheitsämtern durchgeführt wird und somit keine räumliche Trennung besteht (Körner et al. 2020: 207 f.). Viele Sexarbeiter*innen wissen nicht, dass sie weiterhin die Möglichkeit haben, sich anonym nach dem Infektionsschutzgesetz beraten lassen können und ihre Daten hier nicht erhoben geschweige denn weitergegeben werden (Deutsche Aidshilfe 2024: 69 f.). Es lässt sich jedoch festhalten, dass Gesundheitsämter im Unterstützungssystem für Sexarbeiter*innen eine wichtige Rolle spielen.

Neben dem ProstG, dem ProstSchG und dem IfSG spielen außerdem Sperrgebietsverordnungen eine wichtige Rolle für den Bereich der Sexarbeit. Sie regeln, ob und in welchen Bereichen einer Stadt oder Kommune die Prostitution erlaubt ist. Die gesetzliche Grundlage hierfür bietet Artikel 297 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (EGStGB). Laut dem Gesetz kann die jeweilige Regierung des Bundeslandes die Prostitution unter bestimmten Voraussetzungen verbieten oder einschränken. In Gemeinden bis zu 50.000 Einwohner*innen kann die Prostitution ganz verboten werden. Wenn in Kommunen mehr als 50.000 Menschen wohnen, kann die Sexarbeit sowohl räumlich als auch zeitlich beschränkt werden. Die Straßenprostitution darf generell und unabhängig der Einwohner*innenzahl verboten oder eingeschränkt werden. In weiten Teilen Deutschlands ist die Sexarbeit auf der Grundlage dieser Sperrgebietsverordnungen vollständig oder teilweise untersagt und die Entwicklung der letzten Jahre zeigt eher eine weitere Ausweitung der Sperrgebiete (Westermeyer 2023: o. S.). An vielen Orten gibt es nur wenige Bereiche, in denen die Sexarbeit erlaubt ist, sogenannte Toleranzzonen. Die einzigen Großstädte in Deutschland, die keine Sperrgebietsverordnungen haben, sind Berlin und Rostock (ebd.). Ein Verstoß gegen die jeweilige Verordnung wird als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bestraft und kann bei konsequentem Verstoß sogar zu einer Freiheitsstrafe führen (ebd.). Begründet wird die Möglichkeit des Verbots der Sexarbeit mit dem Schutz der Jugend oder des öffentlichen Anstandes (Art. 297 EGStGB). Geschützt werden soll also zunächst die Öffentlichkeit vor der Sexarbeit – mit besonderem Fokus auf Kinder und Jugendliche – und nicht die Sexarbeiter*innen selbst (Westermeyer 2023: o. S.). Bezogen auf das bereits beschriebene Prostituiertenschutzgesetz scheint diese Regelung ein konträres Ziel zu verfolgen, denn häufig sind die Toleranzzonen keine sicheren Orte (ebd.). Dies gilt besonders für die Straßenprostitution, da es häufig keine festen Orte für die Erbringung der sexuellen

Dienstleistungen gibt und die Sexarbeiter*innen dementsprechend mit den Kund*innen in deren Autos an weiter entfernte Orte fahren müssen, was zu gefährlichen Situationen führen kann (Deutsche Aidshilfe 2024: 64 f.).

Auch im Strafgesetzbuch (StGB) finden sich Regelungen, die die Sexarbeit betreffen. Neben den Paragrafen 232 und 232a StGB, anhand derer Menschenhandel und Zwangsprostitution strafrechtlich verfolgt werden, gibt es weitere Gesetze, die sich mit ausbeuterischen Strukturen in der Prostitution befassen. In § 180a StGB wird die Ausbeutung von Prostituierten und in § 181a die Zuhälterei unter Strafe gestellt. Hierbei geht es um den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung der Menschen, die in der Prostitution tätig sind (Czarnecki et al. 2014: 12). Es darf keine persönliche oder wirtschaftliche Abhängigkeit geschaffen werden (§ 180a StGB) und niemand darf über Ort, Zeit und Ausmaß der Prostitutionsausübung bestimmen (§ 181a StGB). Dies trifft auch auf Betreiber*innen von Prostitutionsstätten zu. Für sie gilt nach § 3 des Prostitutionsgesetzes ein eingeschränktes Weisungsrecht. „Die Prostituierte muss das Recht haben, jederzeit zu kündigen, sie muss berechtigt sein, sexuelle Handlungen abzulehnen und darf auch keinem Direktionsrecht in der Weise unterliegen, dass sie bestimmte Kunden gegen ihren Willen annehmen muss.“ (Czarnecki et al. 2014: 12)

Die vorgestellten Gesetze regulieren die Sexarbeit in Deutschland. Sie beeinflussen sowohl Arbeitsbedingungen wie gesundheitliche und Sicherheitsaspekte als auch Räume der Prostitution. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Sexarbeit in Deutschland legal ist. Sexarbeitende Menschen unterliegen der Pflicht, sich für die Tätigkeit anzumelden und regelmäßige gesundheitliche Beratungen in Anspruch zu nehmen. Prostitutionsbetriebe unterliegen einer Erlaubnispflicht. Sperrgebietsverordnungen regulieren, an welchen Orten und zu welcher Zeit Prostitution stattfinden darf.

2.3. Lebens- und Arbeitsrealitäten der Sexarbeiter*innen

Um die Bedeutung der räumlichen Verlagerung der Sexarbeit besser nachvollziehen zu können, ist es entscheidend, zunächst einen Überblick über die Lebens- und Arbeitsrealitäten der in der Sexarbeit tätigen Menschen zu gewinnen. Dieses Kapitel soll ein grundlegendes Verständnis für die Zielgruppe schaffen und als Basis für die anschließende Auseinandersetzung mit der räumlichen Verlagerung dienen. Dazu werden zunächst zentrale Zahlen zur Sexarbeit in Deutschland sowie soziodemografische Aspekte der Zielgruppe und der Zusammenhang zwischen Migration und Sexarbeit aufgezeigt. Daran anknüpfend werden die verschiedenen Arbeitsorte vorgestellt, um ein klareres Bild davon zu zeichnen, was die räumliche Verlagerung aus Bordellen in Wohnungen und Hotels bedeutet. Zudem wird die gesellschaftliche Wahrnehmung der Sexarbeit thematisiert, insbesondere deren Darstellung in Politik und Medien. Aspekte wie Freiwilligkeit und Zwang sowie die Motive, warum Menschen in der Sexarbeit tätig

sind, werden beleuchtet. Abschließend wird auf prekäre Arbeitsbedingungen eingegangen, die viele Sexarbeitende betreffen. Ziel des Kapitels ist es, die Diversität der Sexarbeiter*innen sowie die Komplexität des Themas sichtbar zu machen, um die Bedeutung und die Auswirkungen der räumlichen Verlagerung besser einordnen zu können.

2.3.1. Zahlen zur Sexarbeit in Deutschland

Es liegen keine verlässlichen Daten zur Anzahl der Sexarbeiter*innen in Deutschland vor. Zwar müssen sich diese nach dem Prostituiertenschutzgesetz seit 2017 verpflichtend für die Tätigkeit anmelden, es wird jedoch davon ausgegangen, dass die tatsächliche Zahl der Sexarbeiter*innen deutlich über der erhobenen Zahl des Statistischen Bundesamtes liegt (Probst 2023: 34). Ende 2023 waren offiziell 30.600 Menschen in der Sexarbeit angemeldet (Statistisches Bundesamt 2024a: o. S.). Die Statistik beschreibt allerdings Schwankungen in den Anmeldezahlen, die auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind. 2019 waren noch 40.400 Sexarbeiter*innen angemeldet. 2022 waren es aufgrund der Pandemie nur 28.300 (ebd.). In vielen Quellen findet sich die Schätzung, dass in Deutschland rund 400.000 Sexarbeiter*innen tätig sind (Kavemann/Steffan 2013: 12). Diese Zahl ist jedoch veraltet und ihr unterliegt keine wissenschaftliche Grundlage. Eine seriösere Schätzung spricht von 64.000 bis 200.000 sexarbeitenden Menschen (ebd.). Doch auch diese Zahl ist nicht aktuell und untermauert mit ihrer großen Spannweite die Tatsache, dass keine gesicherten Daten vorliegen. Ein möglicher Grund für die Diskrepanz zwischen offiziellen und geschätzten Zahlen könnte die hohe Fluktuation in der Sexarbeit sein, die eine Erfassung der Daten erschwert (Döring 2014: 102).

Für Prostitutionsbetriebe gilt gemäß dem ProstSchG eine Erlaubnispflicht. Diese müssen behördlich angemeldet sein und ein Betriebskonzept vorweisen (§§ 12 ff. ProstSchG). Die Zahlen zu den genehmigten Prostitutionsbetrieben sind in den letzten Jahren kontinuierlich leicht angestiegen. 2019 waren 2.167 Gewerbe angemeldet, 2021 waren es dann 2.286. Aktuell stagniert die Zahl, denn 2022 lag sie bei 2.314 und 2023 bei 2.312 angemeldeten Gewerben (Statistisches Bundesamt 2024b: o. S.).

2.3.2. Soziodemografie

Auch die Frage nach soziodemografischen Angaben zu Sexarbeiter*innen in Deutschland lässt sich nicht gesichert beantworten. Festhalten lässt sich jedoch, dass der überwiegende Teil der Sexarbeiter*innen Frauen sind. Der Anteil wird auf etwa 90 % geschätzt (TAMPEP 2010: 109). Die Frauen sind vor allem in der heterosexuellen Sexarbeit tätig, ihre Kund*innen sind also größtenteils Männer (Gugel 2024: 294). Auch wenn die heterosexuell weibliche Sexarbeit den größten Anteil ausmacht, umfasst Sexarbeit alle Geschlechter und sexuellen

Identitäten. Daneben gibt es unter anderem auch die heterosexuell männliche, die homosexuell männliche und weibliche und die trans* Sexarbeit (Küppers 2016: o. S.).

Laut der offiziellen Statistik sind 75 % der Sexarbeiter*innen zwischen 21 und 44 Jahre alt (Statistisches Bundesamt 2024a: o. S.). Circa 80 % der angemeldeten Sexarbeiter*innen sind Migrant*innen, davon viele mit rumänischer Staatsbürgerschaft. Dementsprechend besitzt in etwa ein Fünftel die deutsche Staatsbürgerschaft (ebd.). Insgesamt sind Menschen aus den verschiedensten Nationen in der Sexarbeit tätig. Sexarbeit und Migration hängen eng miteinander zusammen. Diese Verknüpfung wird von gesellschaftlichen Entwicklungen und internationalen politischen Entscheidungen beeinflusst. Vor allem die EU-Osterweiterungen in den Jahren 2004 und 2007 haben dazu geführt, dass mehr Menschen aus Osteuropa nach Deutschland gekommen sind. Auf Grundlage des Freizügigkeitsgesetzes dürfen EU-Bürger*innen im EU-Ausland arbeiten (Czarnecki et al. 2014: 10 ff.). Seitdem sind viele Menschen vor allem aus Rumänien, Bulgarien und Ungarn in der Sexarbeit in Deutschland tätig. Manche von ihnen gehören ethnischen Minderheiten wie den Roma an (Gugel 2024: 294). „Diese Veränderungsprozesse sind das Resultat von einer zunehmenden Globalisierung und der damit verbundenen Öffnung von Grenzen und unterliegen in deren Folge eindeutigen ökonomischen Marktmechanismen und Machtinteressen.“ (Wege 2015: 82 f.) Der Wunsch nach sozialer und finanzieller Besserstellung sowie hohe Arbeitslosigkeit, Armut und auch Perspektivlosigkeit in den Herkunftsländern führen dazu, dass Menschen nach Deutschland kommen, um in der Sexarbeit zu arbeiten (Czarnecki et al. 2014: 17; Niesner/Ramirez Vega 2018: 156 ff.).

Das Bildungsniveau der Menschen, die der Sexarbeit nachgehen, ist sehr unterschiedlich und kann nicht pauschal definiert werden. Jedoch lässt sich vor allem für die Menschen, die aufgrund von Armut in der Sexarbeit tätig sind, feststellen, dass deren Bildungsniveau eher gering ist (Niesner/Ramirez Vega 2018: 158). Viele von ihnen haben nur wenig Schulbildung und keine Berufsausbildung. Manche sind sogar Analphabet*innen (ebd.).

2.3.3. Orte der Sexarbeit

Nicht nur die sexarbeitenden Menschen, sondern auch die Orte der Sexarbeit sind sehr verschieden. Die sexuelle Dienstleistung von Sexarbeiter*innen findet meist in sogenannten Prostitutionsstätten statt, die unterschiedliche Arbeitsbedingungen sowie jeweilige Vor- und Nachteile aufweisen. Die Arbeitsorte verfügen über verschiedene Standards bezüglich Sicherheit, Anonymität, Einkommenshöhe, Mietkosten und Hygiene (Apelt-Schunk 2022; Czarnecki et al. 2014: 4 ff.; Degenhardt/Lintzen 2019: 18 ff.; Döring 2014: 106 f.; Wege 2021: 12 ff.). Da der Fokus dieser Arbeit auf der räumlichen Verlagerung der Sexarbeit aus Bordellen und Laufhäusern in Wohnungen und Hotels liegt, spielen diese Arbeitsorte eine übergeordnete Rolle. Die Vorstellung aller Prostitutionsstätten dient einem besseren Verständnis dieser Entwicklung.

Bordelle und Laufhäuser sind von außen als Prostitutionsstätte erkennbar. Sie befinden sich meist in Rotlichtvierteln oder Gewerbegebieten. In einem Bordell gibt es einen Kontaktraum, zum Beispiel eine Bar, in dem sich die Sexarbeiter*innen aufhalten und mit den Kund*innen in Kontakt kommen. Für die sexuelle Dienstleistung gehen sie in ein angemietetes Zimmer (Czarnecki et al. 2014: 4). In einem Laufhaus hingegen halten sich Sexarbeiter*innen an Schaufenstern oder ihren Zimmertüren auf und kommen so mit potenziellen Kund*innen ins Gespräch, die durch die Flure gehen oder an den Fenstern vorbeilaufen. Laufhäuser und Bordelle verfügen meist über ein gutes Sicherheitssystem und eine gute Ausstattung, allerdings fallen hohe Ausgaben für Miete, Hygieneartikel und Reinigung an (ebd.). Die Zimmermiete beträgt circa 100 € bis 150 € pro Tag. Da diese auch bezahlt werden muss, wenn Sexarbeitende krank sind oder nicht genügend Einnahmen erwirtschaftet haben, können Schulden bei den Betreiber*innen der Häuser entstehen (Sauter 2020: 16).

Die Sexarbeit in Wohnungen unterscheidet sich von Bordellen und Laufhäusern durch die höhere Anonymität und Diskretion. Es kann sowohl in Terminwohnungen gearbeitet werden, in denen im Wochenrhythmus ein Zimmer angemietet wird, oder auch in Privatwohnungen. Für diesen Arbeitsort ist es notwendig, eigene Werbung zu schalten, um auf sich aufmerksam zu machen. Dies geschieht meist über Online-Portale. Treffen mit Kund*innen entstehen über eine vorherige Terminabsprache. Auch für Terminwohnungen fallen hohe Mieten an. Die Sicherheit in Termin- oder Privatwohnungen kann stark variieren (Apelt-Schunk 2022: 91 f.).

Der unsicherste Arbeitsort ist der Straßenstrich. Hier findet die Sexarbeit im öffentlichen Raum statt, wodurch Anonymität kaum gegeben ist (a. a. O.: 90). Der Kontaktaufbau mit Kund*innen findet draußen statt. Die sexuelle Dienstleistung wird dann entweder im Auto, im Freien, in Verrichtungsboxen oder in Stundenhotels durchgeführt. Die Straßenprostitution ist durch Sperrgebietsverordnungen sowohl räumlich als auch zeitlich stark begrenzt und ist meist an abgelegeneren Orten zu finden. Der größte Vorteil für die Sexarbeiter*innen ist hier, dass keine Ausgaben für Miete und Werbung anfallen. Jedoch ist die Arbeit auf dem Straßenstrich wetterabhängig und die hygienischen Voraussetzungen schlecht. Es mangelt an Sicherheit und die Bezahlung ist meist niedrig (Wege 2021: 16 f.). Auf der Straße arbeiten häufig Migrant*innen, die wenig bis gar kein Deutsch sprechen und Menschen in der Beschaffungsprostitution, also drogengebrauchende Personen, die sich durch die Sexarbeit ihren Konsum finanzieren (Czarnecki et al. 2014: 5).

Eine weitere Möglichkeit bietet die Arbeit in einem Lovemobil. Hierbei handelt es sich um einen Wohnwagen, der außerhalb der Stadt steht, zum Beispiel an Autobahnauffahrten. Manchen Sexarbeitenden gehört der Wohnwagen, die meisten mieten ihn aber. Auch hierbei handelt es sich um einen unsicheren Arbeitsplatz, der zudem Mietkosten verursacht (Degenhardt/Lintzen 2019: 21). Des Weiteren können Sexarbeiter*innen in FKK- beziehungsweise Sauna-Clubs

tätig sein. Dort gibt es für Kund*innen die Möglichkeit, neben einem Wellnessangebot, sexuelle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die in separaten Zimmern stattfinden (Apelt-Schunk 2022: 93). In BDSM-Studios werden dominante Praktiken in nach Themen gestalteten Räumlichkeiten angeboten. In Massagesalons können erotische Massagen gebucht werden. In beiden Etablissements findet nicht unbedingt Geschlechtsverkehr statt, sondern vermehrt andere sexuelle Stimulation. Sowohl die Arbeit in BDSM-Studios als auch in Massagesalons ist anspruchsvoll, weil spezifische Kenntnisse und Kommunikationskompetenz benötigt werden (a. O.: 94 f.).

Im Escort-Bereich werden Haus- und Hotelbesuche getätigt. Der Kontaktaufbau zu Kund*innen findet auch hier vor allem über Online-Werbung statt, welche entweder von Agenturen oder von den Sexarbeiter*innen selbstständig geschaltet wird. Bei dieser Form der Sexarbeit geht es neben der sexuellen Dienstleistung auch um die Begleitung der Kund*innen zu verschiedenen Aktivitäten. Die Verdienstmöglichkeiten sind eher hoch (Döring 2014: 107).

Es wird deutlich, dass die verschiedenen Prostitutionsstätten und Arbeitsorte ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen aufweisen. Wege (2021: 13) geht davon aus, dass manche Sexarbeiter*innen regelmäßig ihre Arbeitsorte wechseln und sich der Nachfrage anpassen beziehungsweise auf äußere Umstände reagieren.

2.3.4. Darstellung der Sexarbeit in Politik und Medien

Es wurde bereits deutlich, dass die Gruppe der Sexarbeiter*innen äußerst heterogen ist. In Medienberichten wird Sexarbeit häufig allerdings anhand von stark vereinfachten Extremen dargestellt. Auf der einen Seite steht das Bild einer selbstbestimmten Person, die die Tätigkeit freiwillig ausübt und dabei ihre Sexualität auslebt. Auf der anderen Seite wird das Bild gezeichnet, dass Sexarbeit mit Zwang, Gewalt und Hilflosigkeit verbunden ist, wobei Personen unfreiwillig in diese Situation geraten (Döring 2014: 112). Diese mediale Konstruktion entspricht aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Realität (ebd.). Beide Darstellungen greifen zwar wichtige Aspekte auf, neigen jedoch dazu, die vielfältigen Realitäten der Sexarbeit zu übersehen oder zu vereinfachen.

Gugel (2024: 292 f.) beschreibt, dass es auch in der politischen Debatte weitestgehend zwei Positionen zum Thema Sexarbeit gibt, die zu der medialen Darstellung passen. Zum einen der Wunsch, dass Sexarbeit als reguläre Dienstleistung akzeptiert und auch rechtlich so geregelt wird, da es sich um eine freiwillige autonome Erwerbsarbeit handelt. Zum anderen besteht die Forderung, Sexarbeit auf der Nachfrageseite zu kriminalisieren, wie es bereits in mehreren

Ländern umgesetzt wird⁵. Dies wird damit begründet, dass es sich bei Sexarbeit um Ausbeutung von Frauen handelt und dass sie patriarchale Strukturen sowie Geschlechterungleichheit fördert (Gugel 2024: 292 f.). Der politische Diskurs ist stark von moralischen Überzeugungen geprägt, wodurch zahlreiche ethische Fragen aufgeworfen werden, die unweigerlich zu Spannungen führen. Es handelt sich um einen moralischen Konflikt, der schwer aufzulösen ist, da unterschiedliche Wertvorstellungen aufeinanderprallen (Euchner 2015: 5). Dennoch argumentieren beide Parteien auf Basis derselben ethischen Werte wie Menschenwürde und Persönlichkeitsentwicklung (Ziemann 2022: 116). Außerdem bezeichnen sich die Vertreter*innen beider Seiten als Feminist*innen (Küppers 2016: o. S.). In der Debatte stehen sich zwei feministische Strömungen gegenüber – der radikale Feminismus mit der Forderung, Sexarbeit als sexuelle Gewalt gegen Frauen einzustufen und der liberale beziehungsweise sozialistische Feminismus, innerhalb dessen die Anerkennung der Sexarbeit als regulärer Beruf gefordert wird (Euchner 2015: 7 f.). „Auch wenn die beiden skizzierten Positionen selten in Reinform auftreten, bestimmt die Debatte um die Prostitution als ‚Profession oder Opression‘ (Weigelt 1989) [...] nicht nur die feministische Forschung zum Thema bis in die heutige Zeit [...]“ (Löw/Ruhne 2011: 39 f.).

2.3.5. Motive für die Tätigkeit in der Sexarbeit

Es gibt verschiedene Motive, warum Menschen in der Sexarbeit tätig sind. Auch in diesem Zuge wird häufig über Freiwilligkeit und Zwang in der Sexarbeit diskutiert (Czarnecki et al. 2014: 7). In einer biografischen und ethnografischen Studie entwickelt Wege (2021) eine Typisierung und unterscheidet zwischen zwei grundlegenden Typen von Sexarbeiter*innen. Sie nennt den Typus *Prostitution als selbstbestimmte Erwerbsarbeit*, welchen sie noch untergliedert in diejenigen, die ihre Tätigkeit im öffentlichen und privaten Kontext verleugnen und diejenigen, die sich dazu bekennen (a. a. O.: 209 ff.). Als zweiten Typus nennt sie *Prostitution als nicht freiwillige Tätigkeit* (a. a. O.: 214 ff.). Die Autorin unterscheidet also ebenfalls anhand der Freiwilligkeit in der Tätigkeit. Sie betont jedoch, „dass die Grenzen zwischen freiwilliger und nicht freiwilliger Prostitution mit Blick auf Abhängigkeitsverhältnisse fließend sind“ (Wege 2021: 263). Ziel der Typenbildung soll nicht sein, Menschen in Schubladen zu stecken, sondern Fachkräfte dabei zu unterstützen, die Zielgruppe der Sexarbeitenden besser zu erreichen und Beratungsangebote effektiver zu gestalten (a. a. O.: 221 f.). Wege definiert Zwang nicht anhand des Mythos, dass alle Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, eine*n Zuhälter*in haben, auch wenn sie in ihrer Forschung immer wieder betont, dass dies tatsächlich der Realität

⁵ Die Forderung nach einem Sexkaufverbot nach dem Vorbild des *Nordischen Modells* wird aktuell auf Antrag der CDU/CSU im deutschen Bundestag diskutiert (BT-Drucksache 20/10384).

mancher Menschen in der Sexarbeit entspricht (Wege 2021: 60 ff.). Die Autorin versteht unter Zwang insbesondere strukturelle Bedingungen, die dazu führen, dass Menschen der Sexarbeit nachgehen. Meistens handelt es sich um finanzielle Gründe, wie zum Beispiel Schulden, die getilgt werden müssen oder den Druck, die eigene Familie versorgen zu müssen. Auch berufliche Perspektivlosigkeit, zum Beispiel aufgrund eines niedrigen Bildungsniveaus oder der hohen Armut und Arbeitslosigkeit im Heimatland, kann ein Grund für die Tätigkeit in der Sexarbeit sein. Ein weiterer möglicher Grund ist eine Suchtmittelabhängigkeit, sodass die Sexarbeit dazu dient, den Konsum zu finanzieren (a. a. O.: 60 f.). All diese Motive führen dazu, dass Menschen in der Sexarbeit tätig werden. Dies entspricht weder dem Motiv der sexuellen Selbstbestimmung noch dem Zwang durch eine dritte Person. Es handelt sich vielmehr um strukturelle Gegebenheiten, die die Grenze zwischen Freiwilligkeit und Zwang verwischen lassen.

Eine aktuelle Studie der Deutschen Aidshilfe (2024) unterstreicht diese Perspektive. In der Untersuchung wurden 80 Sexarbeiter*innen in elf Gruppendiskussionen zu ihren gesundheitlichen Bedarfen befragt. Die Studie zeichnet aus, dass eine hohe Diversität unter den Befragten vorliegt. So befinden sich verschiedene Geschlechter und Nationalitäten in der Stichprobe. Außerdem wurden sowohl Menschen befragt, die legal der Sexarbeit nachgehen, als auch Menschen, die illegal arbeiten, also nicht angemeldet sind. Auch Menschen, die in der Beschaffungsprostitution tätig sind, die also aufgrund ihrer Drogenabhängigkeit der Sexarbeit nachgehen, befanden sich in der Stichprobe. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Sexarbeit ein komplexes und diverses Arbeitsfeld ist, bei dem zwischen Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit ein großes Spektrum an Graubereichen vorliegt (a. a. O.: 47). Obwohl alle Teilnehmer*innen ihre Tätigkeit als Arbeit bezeichnen, bedeutet das nicht, dass sie diese Tätigkeit gern machen (ebd.). „Für einige Teilnehmende ist Sexarbeit ein notwendiges Übel, für andere eine Leidenschaft.“ (Deutsche Aidshilfe 2024: 47) Insgesamt sind es hauptsächlich ökonomische Gründe, die dazu führen, dass Menschen der Sexarbeit nachgehen. Manche Personen sehen darin die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen (ebd.). Czarnecki et al. (2014: 7) beschreiben dasselbe Phänomen und fassen es folgendermaßen zusammen: „Häufig wird in der Prostitutionstätigkeit die einzige Möglichkeit gesehen, die benötigten finanziellen Mittel zu erwerben, sei es für den Abbau von Schulden, die Erfüllung bestimmter Wünsche, den Drogenkonsum oder den Lebensunterhalt der Familie.“

Die Motivation für die Tätigkeit in der Sexarbeit muss auch anhand der möglichen Alternativen unterschieden werden (ebd.). Manche Menschen entscheiden sich für die Sexarbeit als eine von vielen Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Hierunter können zum Beispiel Studierende und Menschen mit einer Berufsausbildung fallen. Daneben gibt es aber auch Menschen, die wenig bis keine Alternativen zur Sexarbeit haben. Hier ist vor allem von Migrant*innen die Rede, die

aufgrund von Sprachbarrieren kaum andere berufliche Optionen haben (Czarnecki et al. 2014: 7).

Trotz der unterschiedlichen Verwendung der Begriffe Freiwilligkeit und Zwang wird klar, dass die Gruppe der Sexarbeiter*innen eine heterogene Gruppe ist, die aus ganz unterschiedlichen Motiven der Sexarbeit nachgeht. Es gibt nicht *die* Sexarbeit, über die allgemeingültige Aussagen getroffen werden können, da es sich um ein äußerst komplexes und vielschichtiges Feld handelt. Die Zielgruppe muss in ihrer Unterschiedlichkeit und den verschiedenen Lebens- und Arbeitsrealitäten wahrgenommen werden. Dies ist insbesondere für Fachkräfte der Sozialen Arbeit von Bedeutung, die mit Sexarbeitenden in Kontakt stehen.

2.3.6. Prekaritäten der Sexarbeit

Sexarbeiter*innen arbeiten häufig unter prekären Bedingungen. Le Breton (2011) kommt in ihrer Untersuchung zu migrierten Sexarbeiter*innen in der Schweiz zu dem Ergebnis, dass insbesondere Migrant*innen stark betroffen sind. Neben niedrigem Lohn, mangelnder Absicherung, gesellschaftlicher Stigmatisierung und der Illegalisierung aufgrund fehlender Aufenthaltspapiere, gehören aggressives Verhalten, psychischer Druck, Drohungen und körperliche sowie sexuelle Gewalterfahrungen zu ihrem Alltag (a. a. O.: 205 ff.).

Unabhängig von der Herkunft oder den Motiven für die Tätigkeit in der Sexarbeit, sind alle Sexarbeiter*innen im Alltag von Diskriminierungs- und Stigmatisierungserfahrungen betroffen (BMFSFJ 2015: 26 ff.; Gugel 2024: 300 f.; Wege 2021: 221). Regelmäßig erleben sie Diskriminierungen ihrer Person und ihrer Tätigkeit. Dies zeigt sich schon am Gebrauch von sprachlichen Beleidigungen gegenüber der Sexarbeit. Hinzu kommt die moralische Abwertung ihrer Tätigkeit, die dazu führt, dass sie von der Gesellschaft mehr oder weniger ausgeschlossen werden (Wege 2021: 230). Doch sie erleben nicht nur Diskriminierungen aufgrund ihrer Tätigkeit, sondern sind Mehrfachdiskriminierungen ausgesetzt. Dazu gehören rassistische, sexistische, transfeindliche und ableistische Erfahrungen sowie das Erleben von Diskriminierungen aufgrund von Armut oder dem Gebrauch von Drogen (Deutsche Aidshilfe 2024: 56). Besonders weibliche migrierte Sexarbeiterinnen sind davon betroffen, da sie die sozialen Kategorien Geschlecht, Ethnizität und das Ausüben einer stigmatisierten Tätigkeit in sich vereinen (Hill/Bibbert 2019: 142). Dieses Zusammenspiel verschiedener Diskriminierungsformen lässt sich anhand des Konzepts der Intersektionalität beschreiben, welches in den 1990er Jahren von Kimberlé Crenshaw geprägt wurde (Marten/Walgenbach 2023: 133 ff.). Winker und Degele (2009: 15) definieren Intersektionalität als „kontextspezifische, gegenstandsbezogene und an sozialen Praxen ansetzende Wechselwirkungen ungleichheitsgenerierender sozialer Strukturen“. Auch im Kontext der Sexarbeit ermöglicht der intersektionale Ansatz ein tieferes

Verständnis der sich überlagernden Diskriminierungsstrukturen, die viele Sexarbeiter*innen betreffen.

Diese vielfältigen Diskriminierungen führen dazu, dass Sexarbeiter*innen psychischem Stress ausgesetzt sind (Deutsche Aidshilfe 2024: 56) und zu einem großen Teil ihre Tätigkeit gegenüber ihrem sozialen Umfeld verheimlichen (Wege 2021: 230). Die Relevanz der gewünschten Anonymität der Sexarbeitenden zeigt sich auch darin, dass sie meist in ihrer Arbeit unter einem Aliasnamen auftreten. So sollen Arbeits- und Privatleben klar voneinander abgegrenzt werden (Degenhardt/Lintzen 2019: 12). Ein weiterer Grund für das Geheimhalten der Tätigkeit ist die Illegalität. Sexarbeitende „befinden sich oft ohne legalen Aufenthaltsstatus in der Bundesrepublik und haben ein großes Interesse daran, öffentlich nicht in Erscheinung zu treten“ (Hill/Bibbert 2019: 28). Ohne Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis ist es nicht möglich, sich nach dem Prostituiertenschutzgesetz anzumelden. Dies führt zu einer doppelten Kriminalisierung und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Strafen (Deutsche Aidshilfe 2024: 63). Die Angst vor Strafen bis hin zur Ausweisung hat zur Folge, dass Hilfsmöglichkeiten wie Angebote der Sozialen Arbeit nicht wahrgenommen und Straftaten nicht angezeigt werden. Dementsprechend sind die Betroffenen weitestgehend machtlos gegenüber Betreiber*innen von Prostitutionsstätten und Kund*innen (Le Breton 2011: 59 f.). Hinzu kommt, dass für illegalisierte Sexarbeiter*innen der Abschluss einer Sozial- und Krankenversicherung fast unmöglich ist (ebd.).

Doch nicht nur für Menschen ohne Aufenthalts- beziehungsweise Arbeitspapiere gibt es hohe Hürden, sich abzusichern. Probst (2022) beschreibt die Probleme beim Zugang zu Krankenversicherungen für Sexarbeiter*innen. Die meisten sind nicht in Form eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses tätig, sondern müssen sich stattdessen als Solo-Selbstständige eigständig versichern. Auch wenn keine offiziellen Zahlen vorliegen, stellt die Autorin fest, dass viele Sexarbeitende nicht oder nicht ausreichend krankenversichert sind. Problematisch sind die hohen Kosten, die selbst beim niedrigsten Beitragssatz in etwa 150 € pro Monat betragen und für viele finanziell kaum zu tragen sind (a. a. O.: 130 f.). Weitere Hürden sind die erforderlichen Dokumentationen der Einnahmen, die in der Praxis schwer umzusetzen sind, die hohe Mobilität von Sexarbeitenden zwischen verschiedenen Nationen sowie eine mögliche Verschuldung durch den Abschluss einer Krankenversicherung. Dies betrifft vor allem migrantische Sexarbeitende, da sie aufgrund der Krankenversicherungspflicht versichert sein müssen, gleichzeitig jedoch eine gewisse Aufenthaltszeit in Deutschland nachweisen müssen, um sich überhaupt krankenversichern zu können (a. a. O.: 132 f.). Probst (2022: 134) sieht daher die Notwendigkeit einer Reform der deutschen Krankenversicherung. Über keine Krankenversicherung zu verfügen, trägt zur Vulnerabilität der Gruppe der Sexarbeitenden bei (Deutsche Aidshilfe 2024: 84). Krank zu sein bedeutet für sie, keine Einnahmen zu haben. Sie

sind abhängig von kostenfreien Gesundheitsangeboten, die allerdings nicht immer ausreichend vorhanden sind. Manche vermeiden Besuche bei Ärzt*innen, da sie davon ausgehen, ohne Krankenversicherung nicht behandelt zu werden (Deutsche Aidshilfe 2024: 84). Dabei benötigen Sexarbeiter*innen neben der allgemeinen Gesundheitsversorgung viele medizinische Leistungen wie Vorsorge, Testung und Behandlung von sexuell übertragbaren Infektionen (STI) wie HIV sowie Schwangerschaftsverhütung oder -abbrüche. Daneben sind auch psychotherapeutische Angebote relevant für die Zielgruppe (a. a. O.: 87).

Neben den bereits genannten problematischen Aspekten spielen weitere prekäre Arbeitsbedingungen eine Rolle in der Tätigkeit als Sexarbeiter*in. In den Gruppendiskussionen der Studie der Deutschen Aidshilfe (2024) wurden einige davon genannt. Darunter fällt besonders der finanzielle Druck. Viele sexarbeitende Menschen berichten, dass ihre Einnahmen in den letzten Jahren deutlich weniger wurden. Gründe dafür sind vor allem die COVID-19-Pandemie, während der nicht oder nur illegal gearbeitet werden konnte und die Inflation, wegen der Kund*innen wegfallen oder diese die Preise herunterhandeln, aber gleichzeitig die Preise für Mieten und Lebenshaltungskosten steigen (a. a. O.: 52 f.). Daneben beobachten viele Sexarbeiter*innen, dass vermehrt sexuelle Dienstleistungen ohne Kondom nachgefragt werden. Wenn diese Nachfrage abgelehnt wird, versuchen Kund*innen den Preis weiter zu verhandeln. Sie üben damit erneut Druck auf die Sexarbeiter*innen aus. Wenn dem Wunsch doch nachgegangen wird, erhöht sich das Risiko für STI (a. a. O.: 74 ff.).

Eine weitere Form von Prekarität zeigt sich in der Wohnsituation von Sexarbeiter*innen. Besonders von Armut betroffene Sexarbeiter*innen haben keine räumliche Trennung von Berufs- und Privatleben und schlafen dort, wo sie arbeiten (Niesner/Ramirez Vega 2018: 158). Zudem sind im Kontext der Beschaffungsprostitution manche Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen (Degenhardt/Lintzen 2019: 16).

Für eine zusätzliche Vulnerabilität der Zielgruppe sorgen Gewalterfahrungen. Viele Teilnehmer*innen der Studie der Deutschen Aidshilfe (2024) berichten, dass sie bereits solche Erfahrungen machen mussten. Die Gewalt wurde meist von Kund*innen ausgeübt. Im Falle von Sexarbeitenden, die auf der Straße arbeiten, wurde auch Gewalt von Anwohner*innen erlebt (a. a. O.: 48 f.). Laut einer Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ 2004: 23), die Gewalt gegen Frauen in Deutschland untersucht, werden Sexarbeiter*innen als „eine in Bezug auf Gewalt hochgradig gefährdete Gruppe, die sich in hohem Maße unsicher fühlt“, eingestuft. 41 % der befragten Sexarbeiter*innen berichten, dass sie bereits körperliche oder sexuelle Gewalt im Rahmen ihrer Arbeit erlebt haben. Neben Kund*innen gehören auch Partner*innen zu der Personengruppe, von denen die Übergriffe ausgehen. Viele fühlen sich unsicher in ihrer Tätigkeit und haben Angst vor Gewalttaten (BMFSFJ 2004: 23). Solche Übergriffe werden selten zur Anzeige gebracht, da Sexarbeitende

das Gefühl haben, „dass dies zu ihrem Berufsalltag gehöre und gewissermaßen ein eigenverschuldetes Risiko darstelle“ (Wege 2021: 69). Hinzu kommt, dass viele sich für ihre Tätigkeit schämen und Angst haben, dass diese durch eine Anzeige bekannt wird. Das Risiko von Gewalterfahrungen gilt für alle Sexarbeiter*innen, besonders vulnerabel sind allerdings Menschen, die illegal tätig sind (a. a. O.: 70).

Sexarbeit ist also ein Arbeitsfeld, das mit vielen Prekaritäten und intersektionalen Diskriminierungen einhergeht, die die Zielgruppe vulnerabel machen. Dies gilt besonders für Migrant*innen. Wichtig zu nennen sind insbesondere die gesellschaftliche Stigmatisierung, psychischer sowie finanzieller Druck, mangelhafte gesundheitliche Absicherung, Illegalisierung und Gewalterfahrungen. Da viele Aspekte mit der aktuellen Gesetzgebung zusammenhängen folgert Mauer (2021: 9): „Insofern erscheint das Ziel einer Verbesserung der Situation von Sexarbeiter_innen nicht allein mit der unmittelbaren Regulierung von Prostitution und Sexarbeit verknüpft, sondern auch mit der Ausgestaltung von Wohlfahrtsstaats- und Migrationsregimen verwoben.“ Doch neben der gesetzlichen Ausgestaltung von Sexarbeit ist vor allem die Unterstützung durch Beratungs- und Hilfsangebote der Sozialen Arbeit von enormer Wichtigkeit für die Zielgruppe.

2.4. Soziale Arbeit und Sexarbeit – Unterstützungssystem in Deutschland

2.4.1. Akteur*innen des Unterstützungssystems

Die genannten prekären Arbeitsbedingungen, von denen viele Sexarbeiter*innen betroffen sind, machen Angebote der Sozialen Arbeit für die Zielgruppe notwendig. Es besteht ein hoher Bedarf an Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Sexarbeitende. Dementsprechend hat die Soziale Arbeit im Feld der Sexarbeit eine hohe Relevanz. Verschiedene Angebote aus unterschiedlichen Bereichen der Sozialen Arbeit bilden ein wichtiges Unterstützungsnetz für Sexarbeiter*innen. Neben auf die Zielgruppe spezialisierte Fachberatungsstellen sind auch Gesundheitsämter, STI- und Drogenberatungsstellen Anlaufstellen für Sexarbeiter*innen (Deutsche Aidshilfe 2024: 90). Drogenberatungsstellen können besonders für Menschen in der Beschaffungsprostitution eine große Unterstützung sein. Diese Personen bieten sexuelle Dienstleistungen hauptsächlich an, um ihren Drogenkonsum zu finanzieren, identifizieren sich selbst aber nicht als Sexarbeitende (Degenhardt/Lintzen 2019: 16). Grundsätzlich können auch andere Bereiche der Sozialen Arbeit mit der Zielgruppe in Kontakt kommen wie zum Beispiel Schwangerschafts-, Frauen- und Migrationsberatungsstellen sowie Streetwork-Angebote (Albert 2015: 24).

Neben der Sozialen Arbeit können auch Ordnungsbehörden und die Polizei als Teil des Unterstützungssystems gesehen werden. Ordnungsämter sind größtenteils für die verpflichtende

Anmeldung nach dem Prostituiertenschutzgesetz zuständig und kommen so mit den Sexarbeiter*innen in Kontakt. Die Polizei sowie auch Ordnungsämter führen Kontrollen für die Einhaltung der Betriebskonzepte und damit der Arbeitsbedingungen der Sexarbeitenden durch und sind für die Eindämmung von Zwangsprostitution und Zuhälterei zuständig (BMFSFJ 2020: 71 ff.). Die beiden Akteur*innen werden in ihrer Unterstützungsfunktion allerdings kritisch betrachtet (Mauer 2021: 10 f.), da sie in erster Linie für die Kontrollen der Sexarbeiter*innen zuständig sind und regelmäßig Strafen verhängen, wenn der Anmeldepflicht nicht nachgekommen wird oder wenn im Sperrgebiet gearbeitet wird. Manche Sexarbeitende berichten zudem von Machtmissbrauch durch Polizist*innen (Deutsche Aidshilfe 2024: 48).

Für die Umsetzung der gesundheitlichen Beratung nach § 10 ProstSchG und der STI-Beratung und -Untersuchung nach § 19 IfSG sind in Deutschland die Gesundheitsämter zuständig (Körner et al. 2020: 205). Somit haben die Mitarbeitenden regelmäßigen Kontakt zur Zielgruppe der Sexarbeiter*innen. Durch die verpflichtenden gesundheitlichen Beratungen, die jährlich beziehungsweise halbjährlich in Anspruch genommen werden müssen, soll mit der Zeit ein Vertrauensverhältnis zwischen Berater*innen und Sexarbeiter*innen aufgebaut werden. Ziel ist es, dass die Angebote der Gesundheitsämter als Hilfsmöglichkeit wahrgenommen und eventuell Notlagen im Gespräch mitgeteilt werden (Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg 2024: 20 ff.). Die Verpflichtung zu den Beratungsgesprächen ist jedoch hinderlich für dieses Ziel, da für die Adressat*innen freiwillige und anonyme Angebote von großer Bedeutung sind (Steffan 2020: 218). Wie bereits in Kapitel 2.2. zu den rechtlichen Rahmenbedingungen erwähnt, führt die mangelnde räumliche Trennung zwischen der freiwilligen Beratung nach dem Infektionsschutzgesetz und der verpflichtenden Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz zu Hemmnissen bei den Sexarbeitenden, die anonymen Angebote weiterhin für sich zu nutzen (Körner et al. 2020: 209 ff.). Hinzu kommt, dass viele Sexarbeiter*innen aufgrund schlechter Erfahrungen und anderer Strukturen in den verschiedenen Herkunftsländern, ein großes Misstrauen gegenüber Behörden hegen (Degenhardt/Lintzen 2019: 32). Trotzdem spielen Gesundheitsämter eine relevante Rolle im Unterstützungssystem für Sexarbeitende. Sie bieten verschiedene Gesundheitsleistungen an, die besonders für Menschen ohne Krankenversicherung attraktiv sind (Deutsche Aidshilfe 2024: 69). Außerdem kann die Pflichtberatung, auch wenn dadurch nicht alle Adressat*innen erreicht werden, neben der eigentlichen Beratung eine wichtige Vermittlungsfunktion einnehmen. Sexarbeiter*innen erhalten Informationen über weitere Unterstützungsangebote und können bei Bedarf an diese angebunden werden (Hinsel 2022: 147).

Da sich die Angebote der Gesundheitsämter und der Fachberatungsstellen für Sexarbeiter*innen in Bezug auf die Freiwilligkeit und die verschiedenen Unterstützungsformen stark unterscheiden, wird der Fokus in dieser Arbeit auf die Fachberatungsstellen in Deutschland gelegt.

Es lassen sich drei verschiedene Arten von Fachberatungsstellen unterscheiden: Anlaufstellen für Sexarbeiter*innen, für Betroffene von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und solche, die beide Zielgruppen erreichen wollen (Küster/Bartsch 2023: 288). Im Folgenden liegt der Schwerpunkt auf Fachberatungsstellen im Bereich Sexarbeit. Nach Albert (2015: 24) lässt sich zunächst feststellen, dass ein Defizit an sozialarbeiterischen Angeboten für Sexarbeiter*innen vorliegt. Es kann nicht genau gesagt werden, wie viele Fachberatungsstellen es in Deutschland für die Zielgruppe gibt. Es bestehen zwar verschiedene Bündnisse und Netzwerke, in denen sich Fachberatungsstellen austauschen, aber nicht alle sind Teil solcher Strukturen. Küster und Bartsch (2023) haben für ihre quantitative Studie versucht, möglichst viele Fachberatungsstellen in Deutschland zu befragen. Sie konnten 63 Anlaufstellen kontaktieren, darunter waren aber auch Stellen für Betroffene von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung. Im Verlauf ihrer Forschung haben Küster und Bartsch noch weitere Fachberatungsstellen gefunden. Die 63 kontaktierten Stellen sind demnach keine vollständige Anzahl für Deutschland (a. a. O.: 288).

2.4.2. Fachberatungsstellen für Sexarbeiter*innen

Die Tätigkeitsbereiche von Fachberatungsstellen für Sexarbeiter*innen können variieren. Meistens umfassen sie aber aufsuchende Arbeit, Beratungsangebote zur Verbesserung der sozialen, gesundheitlichen und arbeitsbezogenen Bedingungen, Einstiegs- und Umstiegsberatung sowie Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit (Deutsche Aidshilfe 2024: 90; Gugel 2024: 310; Wege 2015: 80 ff.). Wichtige Themen in der Beratung mit den Adressat*innen sind Rechte und Pflichten der Sexarbeiter*innen, Absicherung der sozialen Existenz, finanzielle Sorgen und Schulden, gesundheitliche Fragestellungen, der Abschluss einer Krankenversicherung sowie psychosoziale Beratung und Unterstützung (Suter/Muñoz 2015: 123). Für manche Klient*innen kann außerdem eine Begleitung zu Terminen bei Behörden, Ärzt*innen oder anderen Institutionen von Bedarf sein (Wege 2021: 84). Bei der Einstiegsberatung werden Menschen über die Vor- und Nachteile der Arbeit informiert, um eine bewusste Entscheidung für oder gegen die Tätigkeit in der Sexarbeit zu treffen (Deutsche Aidshilfe 2024: 90). Das Angebot der Umstiegsberatung wird dann relevant, wenn Menschen nicht mehr in der Sexarbeit tätig sein wollen (Czarnecki et al. 2014: 23 f.). Die Begleitung eines Umstiegs ist für Fachberatungsstellen komplex, da der Prozess aufgrund von Mehrfachdiskriminierungen mit hohen Hürden für Sexarbeitende verbunden ist. Es braucht dementsprechend eine langfristige fachliche Begleitung durch Sozialarbeitende, die bei der Durchsetzung von Leistungsansprüchen der Suche nach einer Wohnung und nach einer alternativen Beschäftigung Hilfestellung leisten, damit ein Umstiegsprozess erfolgreich gelingen kann (Czarnecki et al. 2014: 23 f.; Wege 2021: 261).

Des Weiteren ist es für Fachberatungsstellen wichtig, Netzwerkarbeit zu betreiben, indem Kooperationen mit anderen Institutionen aufgebaut werden, der Kontakt zur Politik sowie zur Polizei gesucht wird und lokale Netzwerke wie Runde Tische initiiert oder besucht werden (Wege 2015: 80 ff.).

Nachfolgend soll zunächst auf die Haltung in der Sozialen Arbeit mit Sexarbeitenden eingegangen werden. Anschließend werden die verschiedenen Möglichkeiten des Kontaktaufbaus mit der Zielgruppe erläutert. Hierbei wird zwischen der Geh-Struktur der aufsuchenden Arbeit und der Komm-Struktur durch Angebote in den Räumlichkeiten der Fachberatungsstellen unterschieden. Außerdem wird das Konzept der *Digital Streetwork* vorgestellt, da dieses für die Fragestellung dieser Arbeit von besonderer Relevanz ist.

„Im Mittelpunkt jeglicher Sozialer Arbeit steht der Respekt vor der Würde der Frau⁶ und der Einsatz für ihre Rechte.“ So beschreibt Albert (2015: 22) die grundlegende Haltung in der Arbeit mit Sexarbeiter*innen. Relevant ist eine akzeptierende Grundhaltung und die parteiiche, bedarfsorientierte Beratung der Zielgruppe (Czarnecki et al. 2014: 19). Damit dies gelingen kann, braucht es eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Berater*in und Sexarbeiter*in. Der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses ist also für das Gelingen von Beratungsprozessen von großer Bedeutung. Dafür braucht es Konstanz in der Beziehung (Wege 2021: 247). Da es vielen Sexarbeitenden aufgrund ihrer Erfahrungen und der erlebten Stigmatisierung schwerfällt, anderen Menschen zu vertrauen, sind freiwillige und anonyme Angebote für die Zielgruppe besonders wichtig (Steffan 2020: 219).

Gefördert werden kann der Vertrauensaufbau durch die aufsuchende Arbeit. Laut Diebäcker und Wild (2020a) handelt es sich dabei um ein gängiges Angebot der Sozialen Arbeit, das besonders auf schwer zu erreichende Zielgruppen ausgerichtet ist. Dabei werden die Menschen direkt im öffentlichen Raum, an ihren Arbeits- oder Wohnorten aufgesucht. Die *Streetwork*⁷ ist eine niedrigschwellige Form der Sozialen Arbeit und bietet die Möglichkeit, freiwillig mit Sozialarbeitenden in Kontakt zu kommen und Unterstützungsangebote wahrzunehmen (a. a. O.: 1 ff.). In der Sozialen Arbeit mit Sexarbeiter*innen werden bei der *Streetwork* verschiedene Prostitutionsstätten aufgesucht. Die Sozialarbeitenden besuchen also die Menschen an ihren Arbeitsorten (Albert 2015: 15). Diese Arbeit ist für Fachberatungsstellen im Bereich Sexarbeit besonders relevant, da sie den Zugang zur Zielgruppe herstellt. Denn vielen Sexarbeiter*innen ist das Unterstützungsnetz nicht bekannt (Niesner/Ramirez Vega 2018: 166 f.). Bei der aufsuchenden Arbeit können vor Ort Fragen beantwortet und Beratungsgespräche geführt werden. Dies ist besonders für Menschen wichtig, die nicht in die Räumlichkeiten der

⁶ Aufgrund des hohen Frauenanteils in der Sexarbeit wird in einigen Quellen nur von „Frauen“ geschrieben.

⁷ Die Begriffe *aufsuchende Arbeit* und *Streetwork* werden synonym verwendet (Diebäcker/Wild 2020b: V f.).

Sozialen Arbeit kommen können (Czarnecki et al. 2014: 19). Außerdem werden häufig kostenlose Arbeitsmaterialien wie Kondome oder Gleitgel verteilt (ebd.). Wild (2020: 89) kritisiert, „dass die Situation auf der Straße oder in einer Bar meist eine Arbeitssituation für die Adressat*innen darstellt und ein Kontakt insofern eventuell als störend erlebt wird“. Die Fachkräfte müssen dementsprechend achtsam sein und je nach Situation entscheiden, ob sie eine Person ansprechen oder nicht (ebd.).

Meistens verfügen die Angebote der Sozialen Arbeit auch über Räumlichkeiten, sodass neben der Geh-Struktur der aufsuchenden Arbeit auch eine Komm-Struktur für die Sexarbeiter*innen vorhanden ist. Für eine zielgruppenorientierte Beratung ist die Nähe der Fachberatungsstelle zu den Arbeitsorten der Sexarbeitenden relevant. In den Räumlichkeiten können dann Beratungsgespräche stattfinden (Albert 2015: 15). Wichtig ist jedoch eine gewisse Flexibilität der Sozialarbeitenden, sodass Beratungsgespräche auch vor Ort in den Prostitutionsstätten oder in anderen öffentlichen Räumen, wie zum Beispiel einem Café stattfinden können (ebd.). Denn viele wollen die Prostitutionsstätten nur selten verlassen, da sie Angst haben, potenzielle Kund*innen zu verpassen und somit finanzielle Einbußen zu erleiden (Wege 2021: 240).

Daneben erschweren noch weitere Aspekte den Kontaktaufbau zu den Sexarbeiter*innen. Die hohe Fluktuation sorgt dafür, dass ein beständiger Beziehungsaufbau in vielen Fällen schwer möglich ist (Niesner/Ramirez Vega 2018: 168). Wenn eine Person nur wenige Wochen am gleichen Ort arbeitet und dementsprechend nur wenige Male bei der Streetwork angetroffen wird, ist eine Anbindung an die Unterstützungsmöglichkeiten der Fachberatungsstellen kaum umsetzbar. Hinzu kommen häufig Sprachbarrieren, die für eine erschwerte Kommunikation sorgen (Wege 2021: 240). Im besten Fall verfügt die Einrichtung über Mitarbeitende mit verschiedenen Sprachkenntnissen oder Muttersprachler*innen aus den Herkunftsländern der Klient*innen. Ansonsten müssen Dolmetscher*innen für die Verständigung hinzugezogen werden (ebd.).

Immer mehr Fachberatungsstellen für Sexarbeiter*innen bieten neben der aufsuchenden Arbeit vor Ort auch online aufsuchende Arbeit und Onlineberatung an (Albert 2015: 17; Döring 2014: 119; Vorberg 2024). Unter dem Namen *Digital Streetwork* ist das Konzept der online aufsuchenden Arbeit in den letzten Jahren immer bekannter geworden. Die Angebote richten sich ursprünglich vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene (Neuburg et al. 2020), das Konzept findet jedoch immer mehr Anwendung auch mit anderen Zielgruppen. Digital Streetwork wird anhand zweier Methoden unterschieden (Neuburg et al. 2020: 174 f.). *Content-based Online-Streetwork* beschreibt die indirekte Kontaktaufnahme mit potenziellen Klient*innen. Dies geschieht durch das Veröffentlichen von für die Zielgruppe relevanten Inhalten – wie Informationen, Bildern und Videos – auf Social-Media-Plattformen oder der eigenen Website.

Non-content-based Online-Streetwork meint hingegen das direkte Kontaktieren von Einzelpersonen über verschiedene Kanäle, zum Beispiel über Einzelchats (ebd.).

Vorberg (2024) erläutert, wie sowohl Online-Streetwork als auch Onlineberatung mit Menschen in der Sexarbeit funktionieren kann. Anhand des Konzepts einer Fachberatungsstelle in Deutschland erläutert sie die Vor- und Nachteile der digitalen Arbeit mit der Zielgruppe. Sie beschreibt, dass digitale Angebote vor allem ergänzend zur Arbeit vor Ort bedeutsam sind, um Personen zu erreichen, die sonst kaum zugänglich sind. Besonders relevant ist das für Menschen, die in Städten arbeiten, in denen es keine Fachberatungsstelle gibt und für solche, die in Wohnungen der Sexarbeit nachgehen, weil diese durch die klassische Streetwork oft nicht erreicht werden (a. a. O.: 198 ff.). Für die Online-Streetwork ist es wichtig, die Plattformen zu kennen, über die Sexarbeiter*innen für ihre Dienstleistungen werben und darüber mit den Menschen in Kontakt zu treten. Des Weiteren können über Social-Media-Kanäle Informationen vermittelt werden (a. a. O.: 201). Für die Onlineberatung bietet sich vor allem eine Chatberatung an. Diese ist besonders niedrigschwellig. Bei Bedarf können dann andere Formate, wie eine Videoberatung oder auch eine Beratung vor Ort, angeschlossen werden (a. a. O.: 202 f.). Sowohl für die Online-Streetwork als auch für die Onlineberatung ist es besonders wichtig, dass diese anonym und in verschiedenen Sprachen angeboten und die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden (a. a. O.: 200 f.). Durch digitale Angebote der Sozialen Arbeit können also mehr Menschen erreicht werden. Besonders Adressat*innen, für welche Angebote vor Ort aus verschiedenen Gründen nicht in Frage kommen, können dadurch einen Zugang zu Unterstützungsleistungen erhalten. Es handelt sich dabei um anonyme und niedrigschwellige Angebote. Doch es gibt auch Nachteile, die den Zugang zu digitalen Unterstützungsmöglichkeiten für manche Sexarbeiter*innen beeinträchtigen. Für die Online-Streetwork und Onlineberatung muss ein internetfähiges Gerät vorliegen. Außerdem können darüber Analphabet*innen nicht erreicht werden (a. a. O.: 203 f.).

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Ansprüche an die Soziale Arbeit davon abhängen, welche Rahmenbedingungen vorliegen. Besonders räumliche Bedingungen haben einen großen Einfluss auf die Ausgestaltung der Angebote von Fachberatungsstellen. Es macht einen Unterschied, ob eine Einrichtung in einer Großstadt oder in einer ländlichen Region angesiedelt ist und ob die Sexarbeit in der Stadt oder Region vorwiegend in Bordellen und Laufhäusern, in Terminwohnungen oder auf dem Straßenstrich stattfindet (Albert 2015: 17 f.). Zudem werden Fachberatungsstellen immer wieder herausgefordert, sich den Veränderungen in der Branche anzupassen, um die Unterstützung der Zielgruppe sicherzustellen. Entwicklungen wie die Digitalisierung der Sexarbeit sowie die räumliche Verlagerung in unsichtbare Bereiche wie Wohnungen und Hotels erfordern von der Sozialen Arbeit Veränderungsbereitschaft und

das Anpassen der Angebote an die jeweiligen Gegebenheiten. „So wie sich das Feld der Prostitution ständig verändert und in Bewegung ist, müssen dies auch die damit verbundenen Akteure sein. [...] Dies erfordert ein hohes Maß an Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit von Seiten der Sozialen Arbeit.“ (Albert 2015: 18)

3. Räumliche Verlagerung der Sexarbeit

In den letzten Jahren hat sich die Sexarbeit aus räumlicher Perspektive verändert. Bordelle und Laufhäuser verlieren zunehmend an Bedeutung, während Wohnungen und Hotels immer häufiger als Arbeitsorte genutzt werden (BKA 2023). Dieses Phänomen spiegelt nicht nur gesellschaftliche und rechtliche Entwicklungen wider, sondern hat auch weitreichende Konsequenzen für die Lebens- und Arbeitsrealitäten der Sexarbeiter*innen. Im folgenden Kapitel sollen die Gründe und Auswirkungen dieser Entwicklung detailliert dargestellt werden.

Zunächst wird der Raumbezug der Sexarbeit als Grundlage für das Verständnis dieser Veränderung betrachtet. Dabei wird insbesondere auf die Rolle der Sexarbeit im Sozialraum eingegangen. Anschließend wird die aktuelle Verlagerung historisch eingeordnet, indem die *Verhäuslichung* der Sexarbeit in den 1960er bis 1990er Jahren beschrieben wird (Löw/Ruhne 2011). Diese Aspekte dienen als Grundlage, um die Ursachen und Folgen der aktuellen räumlichen Verlagerung eingehend zu betrachten.

3.1. Sexarbeit im Sozialraum

Raum wird von Ziemann (2017: 120 f.) folgendermaßen definiert: „Raum ist in soziologischer Hinsicht immer das konkret anschauliche Resultat spezieller Handlungen und Entscheidungsprozesse, in und durch gesellschaftliche Wechselwirkungen konstruiert und letztlich eines der zentralen Prinzipien gesellschaftlicher Ordnung(en).“ Räume sind also Orte, die für Ordnung sorgen und durch gesellschaftliche Aushandlungsprozesse geformt und auch verändert werden. Sie sind dementsprechend abhängig von gesellschaftlichen Entwicklungen. Dies gilt auch für Räume der Sexarbeit. Nach Löw und Ruhne (2011) wird die Sexarbeit grundsätzlich als eine *andere Welt* verstanden, die häufig verdrängt werden und nicht für die Öffentlichkeit sichtbar stattfinden soll. Sie wird in bestimmte Gebiete ausgelagert oder findet in abgegrenzten Rotlichtvierteln statt (a. a. O.: 11 ff.). Solche Viertel finden sich häufig in Innenstädten, was mit der historischen Entwicklung der jeweiligen Stadt zusammenhängt (Wege 2015: 83). An vielen anderen Orten hingegen wird die Sexarbeit durch Sperrgebietsverordnungen verboten beziehungsweise eingeschränkt und aus den Innenstädten verbannt (Czarnecki et al. 2014: 16). Die Bereiche, in denen Sexarbeit erlaubt ist, sind meist abgelegene Orte beziehungsweise Randbezirke, wobei es sich häufig um Gewerbegebiete oder sozial benachteiligte und von Armut betroffene Stadtteile handelt (Wege 2015: 83). Dies kann damit begründet werden, dass das Vorhandensein von Prostitutionsstätten als Störung empfunden wird und immer auch das öffentliche Bild eines Sozialraums prägt (Wege 2021: 235). Dementsprechend findet Sexarbeit meist vor der Öffentlichkeit verborgen und anonym statt.

Räume der Sexarbeit hängen also sowohl von politischen, juristischen als auch stadtplanerischen Festlegungen ab (Ziemann 2017: 121). Doch nicht nur externe Einflüsse sind für die raumtheoretische Perspektive der Sexarbeit relevant. Auch interne Prozesse sorgen dafür, dass Räume der Sexarbeit stetigen Veränderungen ausgesetzt sind (Löw/Ruhne 2011: 13). „Räume in der Prostitution und deren Angebotspalette verändern sich permanent, insofern müssen auch die Frauen mobil sein und je nach Bedarf die Orte wechseln.“ (Wege 2021: IX) Es scheint also kein neues Phänomen zu sein, dass Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, flexibel und mobil sein müssen, was ihren Arbeitsort angeht. Sie müssen sich den jeweiligen Gegebenheiten anpassen. So kann es zum Beispiel sein, dass Sexarbeiter*innen aufgrund einer geringen Nachfrage den Ort oder die Prostitutionsstätte wechseln müssen (a. a. O.: 13). Für viele ist es üblich, alle paar Wochen in einer anderen Stadt ihre Dienstleistungen anzubieten, um mehr Kund*innen zu erreichen (ebd.). Hinzu kommt die Mobilität von Migrant*innen zwischen Deutschland und ihrem Herkunftsland (a. a. O.: 238). Regelmäßig reisen sie in ihre Heimatländer, um dort Zeit mit ihren Familien zu verbringen (Ziemann 2017: 118). Bei der Sexarbeit handelt es sich also um eine sehr fluide Branche, in der viel Bewegung stattfindet. Sie muss sich immer wieder gesellschaftlichen und strukturellen Veränderungen anpassen und auch interne Gegebenheiten sorgen für stetige Dynamik im Feld.

3.2. Historische Entwicklung: *Verhäuslichung* der Sexarbeit

Neben der allgemein hohen Fluktuation, gab es auch in der Vergangenheit bereits Entwicklungen, die zu einer räumlichen Verlagerung der Sexarbeit geführt haben. So beschreiben Löw und Ruhne (2011) die *Verhäuslichung* der Sexarbeit weg von der Straße in Bordelle. Am Beispiel der Stadt Frankfurt am Main erforschten die Autorinnen aus raumsoziologischer Perspektive, dass es im Zeitraum von 1960 bis 1990 zu einer „räumlichen Verlagerung der Handlungskontexte von Sexarbeit in das Innere geschlossener Häuser“ kam (Löw/Ruhne 2011: 195). Grund dafür war, dass Sexarbeit als Problem im öffentlichen Raum wahrgenommen wurde und aus diesem vertrieben werden sollte. Durch Sperrgebietsverordnungen und Toleranzzonen wurde genau gesteuert, wo Sexarbeit stattfinden durfte und wo nicht (a. a. O.: 72 ff.). Ziel war es, die Sexarbeit besser kontrollieren zu können und die Verantwortung an Bordellbetreiber*innen abzugeben (a. a. O.: 87). Diese Entwicklung war europaweit zu beobachten (a. a. O.: 195). Die Tatsache, dass Sexarbeiter*innen kaum noch auf der Straße arbeiteten, führte dazu, dass sie aus dem öffentlichen Sichtfeld verschwanden. Sie wurden unsichtbar gemacht und nicht mehr als aktiv handelnde Personen wahrgenommen. Die mediale Berichterstattung nahm ab, Sexarbeiter*innen verloren an Einfluss, Bordellbetreiber*innen hingegen gewannen immer mehr an Macht (a. a. O.: 103). Eine positive Entwicklung durch die *Verhäuslichung* war

eine mögliche Professionalisierung der Sexarbeiter*innen, da deren Eigenständigkeit gefördert wurde, indem sie sich nun selbstständig Zimmer mieten konnten und unabhängiger von Zuhälter*innen wurden (Löw/Ruhne 2011: 13). Außerdem konnten die mangelnden Hygienestandards auf der Straße durch die Arbeit in Bordellen verbessert werden (a. a. O.: 103). Es lässt sich also festhalten, dass die *Verhäuslichung* der Sexarbeit von der Straße in Bordelle in den 1960er bis 1990er Jahren sowohl positive als auch negative Effekte mit sich gebracht hat. Löw und Ruhne bestätigen in ihrer Forschung den ständigen Wandel von Räumen der Sexarbeit. „In einem umfassenden Arrangement öffentlicher und feldinterner, stets aber machtdurchdrungener Aushandlungsprozesse werden Räume der Prostitution so immer wieder neu verhandelt – wobei das Feld der Prostitution als ein ‚Feld des Anderen‘ bestätigt wird.“ (Löw/Ruhne 2011: 13)

3.3. Gründe für die räumliche Verlagerung

Eine neuere Entwicklung ist nun die räumliche Verlagerung der Sexarbeit aus Bordellen in Wohnungen und Hotels. Die Deutsche Aidshilfe spricht allgemein von einer „Vereinzelung von Sexarbeiter*innen, deren Tätigkeit sich immer mehr außerhalb von Prostitutionsstätten abspielt“ (Deutsche Aidshilfe 2024: 89). Den Trend zu einer stark fluktuierenden Sexarbeit in Wohnungen und Hotels beschreiben Niesner und Ramirez Vega (2018: 159) aus Sicht einer Fachberatungsstelle für Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind. Seit mehreren Jahren beobachtet auch das Bundeskriminalamt diese Entwicklung. Jährlich erscheint das *Bundeslagebild Menschenhandel und Ausbeutung* des Bundeskriminalamts, das über aktuelle Erkenntnisse sowie Zahlen und Fakten zu Verfahren im Bereich Menschenhandel berichtet (BKA 2025). Durch regelmäßige Kontrollen der Polizei in verschiedenen Prostitutionsstätten kann sie auch allgemeine Erkenntnisse im Bereich der Sexarbeit feststellen. Im Bundeslagebild von 2016 wird die Entwicklung hin zur Sexarbeit in Wohnungen und Hotels zum ersten Mal vom Bundeskriminalamt festgestellt (BKA 2016: 11). Diese Entwicklung wird dadurch begünstigt, dass die Kontaktaufnahme zwischen Sexarbeiter*innen und Kund*innen zunehmend über Online-Anzeigen erfolgt, wodurch die Arbeit in Bordellen oder auf dem Straßenstrich nicht mehr zwingend erforderlich ist (a. a. O.: 10 f.). Aufgrund der Digitalisierung und der daraus resultierenden Kontakthanbahnung über Online-Portale müssen Sexarbeiter*innen also nicht mehr unbedingt in Prostitutionsstätten tätig sein, die öffentlich zugänglich und als solche erkennbar sind. 2018 wird vom Bundeskriminalamt die Frage aufgeworfen, ob die Verlagerung mit dem 2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetz zusammenhängt (BKA 2018: 11). Ein Jahr später wird diese Frage bejaht und berichtet, dass sich die Tendenz hin zur Wohnungsprostitution weiter fortsetzt. Das Prostituiertenschutzgesetz „hat somit offensichtlich Auswirkungen auf das Rotlichtmilieu und dürfte zur geschilderten Entwicklung beigetragen haben“ (BKA

2019: 14). In den Jahren 2020 und 2021 wird geschildert, dass sich die Prostitution noch weiter in Wohnungen und Hotels sowie zu Hausbesuchen verschiebt. Der Trend setzt sich demnach weiterhin fort, wobei ein Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie hergestellt wird. Die Schließung von Prostitutionsstätten im Rahmen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hat diese Entwicklung zusätzlich verstärkt (BKA 2020: 10, 2021: 10). Auch in den Jahren 2022 und 2023 bleibt der Trend bestehen, obwohl die pandemiebedingten Einschränkungen teilweise gelockert oder vollständig aufgehoben wurden (BKA 2022: 11, 2023: 10).

Es scheint also drei relevante Entwicklungen zu geben, die die räumliche Verlagerung der Sexarbeit weg von Bordellen und hin zu Wohnungen und Hotels begünstigen. Diese sind die Digitalisierung und die daraus resultierende zunehmende Bedeutung des Internets für die Kontaktaufnahme zwischen Sexarbeiter*innen und Kund*innen, die Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes 2017 und die COVID-19-Pandemie, aufgrund derer es zu einem temporären Arbeitsverbot für Sexarbeiter*innen kam. Diese drei Aspekte sollen nun im Folgenden weiter ausgeführt werden.

3.3.1. Digitalisierung der Sexarbeit

Bereits 2014 beschäftigte sich Döring in ihrer Forschung mit den Auswirkungen des Internets auf die Sexarbeit. Die Digitalisierung der Sexarbeit ist dementsprechend ein Prozess, der bereits seit einigen Jahren im Gange ist. Infolge der Digitalisierung findet sich Werbung für Sexarbeit vermehrt im Internet. Wo vorher Werbung vor allem in Printmedien geschaltet wurde, ist diese aktuell hauptsächlich auf Sexarbeits-Portalen verfügbar (Döring 2014: 113). Online-Anzeigen haben den Vorteil, dass sie eine größere Reichweite haben, mehr Text und Fotos enthalten und aussagekräftiger sind. Kund*innen können die Portale einfach online aufrufen und nach Angeboten in ihrer Region sowie nach bestimmten Merkmalen und sexuellen Dienstleistungen suchen. Für die Anzeigenschaltung muss eine Gebühr bezahlt werden (ebd.). Neben Online-Anzeigen machen einige Sexarbeiter*innen auch Werbung für ihr Angebot über Social-Media-Profile (a. a. O.: 114). Die Möglichkeit der Online-Werbung hat dazu geführt, dass Sexarbeit sichtbarer und zugänglicher für die Öffentlichkeit wurde (a. a. O.: 115).

Online-Werbung ist vor allem für die Sexarbeit in Wohnungen und Hotels relevant. Sexarbeiter*innen, die in Privat- und Terminwohnungen oder in Hotels und Ferienwohnungen arbeiten, sind darauf angewiesen, für ihre Angebote zu werben, da sie nicht an öffentlich sichtbaren Orten arbeiten. Im Gegensatz zu Bordellen oder Laufhäusern, deren Standorte bekannt sind, sind alternative Arbeitsorte wie Wohnungen oder Hotels auf Werbung angewiesen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Online-Anzeigen erleichtern dabei die Kontaktaufnahme erheblich. Die Digitalisierung der Sexarbeits-Werbung stellt daher einen wesentlichen Faktor für die räumliche Verlagerung der Sexarbeit dar.

Durch die Digitalisierung ist zusätzlich zur vermehrten Online-Werbung auch eine deutliche Zunahme der Online-Sexarbeit erkennbar. Neben der Verlagerung aus Bordellen in Wohnungen und Hotels findet zeitgleich eine Verlagerung der Sexarbeit ins Internet statt. Hierunter fallen vor allem Camsex-Angebote, die sich neben dem Telefonsex etabliert haben (Döring 2014: 123 ff.). Aber auch pornografische Materialien, die über soziale Medien veröffentlicht werden, spielen eine Rolle. Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle die Plattform *OnlyFans*, auf der sexuelle Inhalte erlaubt sind (Shephard 2021: 13 f.). Online-Sexarbeit bietet zudem einen möglichen Einstieg in die Tätigkeit, denn viele Menschen, die bei *OnlyFans* aktiv werden, hatten vorher keine Berührungspunkte mit der Sexarbeit (ebd.). Der Übergang zur körpernahen Sexarbeit ist dann fließend, da einige auch analoge Treffen mit Kund*innen vereinbaren (Döring 2014: 124). Während der COVID-19-Pandemie erlebte die Plattform einen enormen Zuwachs, was sich auch in anderen Bereichen der Online-Sexarbeit widerspiegelte. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass viele Sexarbeitende aufgrund des Verbots von Präsenzarbeit zu Beginn der Pandemie gezwungen waren, ihre Tätigkeit ins Digitale zu verlagern, um ihren Lebensunterhalt zu sichern (Shephard 2021: 13 f.). Die Pandemie hat somit die Digitalisierung der Sexarbeit entscheidend beschleunigt.

Die Tagesschau berichtet in diesem Zusammenhang, dass die Digitalisierung auch die Ausbreitung von Zwangsprostitution begünstigen kann (Drepper et al. 2024: o. S.). Durch die Verschiebung der Sexarbeit, sowohl ins Internet als auch in Hotels und Privatwohnungen, bewegt sie sich immer mehr in einem unsichtbaren Bereich, der es dem Unterstützungssystem erschwert, die Zielgruppe zu erreichen. So werden Zwang und Abhängigkeitsverhältnisse schwerer erkennbar (ebd.). Es besteht der Verdacht, dass bei manchen Personen Zuhälter*innen sowohl die Online-Anzeigen als auch die Termine mit Kund*innen koordinieren und nicht die Sexarbeitenden direkt erreicht werden (Drepper et al. 2024: o. S.; Rebhan 2024: o. S.).

3.3.2. Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes

Mit der Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes im Juli 2017 trat unter anderem die Anmeldepflicht für Sexarbeiter*innen in Kraft (§ 3 ProstSchG). Diese wird von vielen Akteur*innen als kritisch bewertet, weil eine Nicht-Anmeldung automatisch zur Kriminalisierung der jeweiligen Person führt (Degenhardt/Lintzen 2019: 49 f.; Deutsche Aidshilfe 2024: 88; Hill/Bibbert 2019: 97 f.; Körner et al. 2020: 209 f.). Aus verschiedenen Gründen können oder wollen sich jedoch manche Sexarbeitende nicht anmelden und trotzdem der Tätigkeit nachgehen. Degenhardt und Lintzen (2019) beschreiben die unterschiedlichen Beweggründe in ihrem Bericht über die Auswirkungen des ProstSchG in Nordrhein-Westfalen. Manche Menschen können sich aufgrund fehlender Aufenthaltspapiere nicht anmelden. Drogengebrauchende Menschen

in der Beschaffungsprostitution bezeichnen sich hingegen selbst oft nicht als Sexarbeiter*innen und gehen in der Annahme, nicht vom ProstSchG betroffen zu sein. Andere haben Angst vor mangelndem Datenschutz und wollen sich nicht als Sexarbeiter*innen outen. Sie wollen vermeiden, dass ihr soziales Umfeld oder die Öffentlichkeit von ihrer Tätigkeit erfährt (Degenhardt/Lintzen 2019: 36 f.). Besonders Menschen, in deren Herkunftsländern Sexarbeit verboten ist, wie zum Beispiel in Rumänien und Bulgarien, haben Angst, dass der Staat oder ihre Familien davon erfahren, dass sie in Deutschland der Sexarbeit nachgehen (a. a. O.: 40 f.). All dies hält Menschen davon ab, ihrer Anmeldepflicht nachzukommen und stattdessen illegal in der Sexarbeit tätig zu sein.

Auf Grundlage des Prostituiertenschutzgesetzes (§§ 29 ff. ProstSchG) finden regelmäßig Kontrollen durch Ordnungsbehörden und die Polizei statt. Diese dienen dazu, Zwangsprostitution zu bekämpfen, illegale Sexarbeit einzudämmen und zu überprüfen, ob Prostitutionsgewerbe die an sie gerichteten Anforderungen einhalten. Die Behörden kontrollieren die Betreiber*innen und die Räumlichkeiten von Prostitutionsstätten, die Arbeitspapiere der Sexarbeiter*innen, also die Anmeldung und die Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung sowie die Arbeitserlaubnis in Deutschland und überprüfen, ob Sexarbeit im Sperrgebiet stattfindet (Degenhardt/Lintzen 2019: 37; Gugel 2024: 304 ff.). Für diese Kontrollen suchen die Behörden Prostitutionsstätten auf. Da die Sexarbeit in Privatwohnungen, Hotels und Ferienwohnungen aber nur schwer einsehbar ist, entzieht sie sich dementsprechend zu einem gewissen Grad der Kontrolle durch die Ordnungsbehörden (Degenhardt/Lintzen 2019: 23 f.). Sexarbeitende nutzen also Hotels und Wohnungen als Arbeitsorte, um die Überwachung durch die Polizei aus den genannten Gründen zu umgehen.

Eine mögliche Folge der räumlichen Verlagerung der Sexarbeit wäre ein Rückgang der angemeldeten Prostitutionsgewerbe, da sich die Sexarbeit eher in den privaten Bereich verschiebt. Dies lässt sich jedoch nicht bestätigen. Wie in Kapitel 2.3.1. zu den Zahlen zur Sexarbeit in Deutschland bereits dargestellt, ist die Zahl der genehmigten Betriebe in den letzten Jahren leicht gestiegen und stagniert aktuell (Statistisches Bundesamt 2024b: o. S.). Ob es eine Verschiebung der angemeldeten Prostitutionsstätten hin zu Terminwohnungen und weg von Bordellen und Laufhäusern gibt, kann nicht anhand der Zahlen des Statistischen Bundesamtes geklärt werden, da hier, wie in § 2 ProstSchG vorgegeben, lediglich zwischen Prostitutionsstätten, -fahrzeugen, -veranstaltungen und -vermittlungen unterschieden wird und sowohl Bordelle und Laufhäuser als auch Terminwohnungen unter den Begriff der Prostitutionsstätten fallen.

3.3.3. COVID-19-Pandemie

Wie in so vielen Bereichen, sorgte die COVID-19-Pandemie auch im Sexgewerbe für weitreichende Veränderungen. Im Frühjahr 2020 mussten Prostitutionsstätten in ganz Deutschland schließen (Küster/Bartsch 2023: 286). In fast allen Bundesländern war auch die Ausübung der Sexarbeit verboten. Manche Betriebe öffneten im Sommer wieder, im Herbst 2020 jedoch mussten sie wieder schließen. Der Tätigkeit in der Sexarbeit nachzugehen war kaum möglich und wenn dann nur mit erheblichen Einschränkungen (a. a. O.: 286 f.). „Sexarbeitende Personen verloren – wie viele andere Menschen in ‚körpernahen‘ Berufen – von einem Tag auf den anderen ihre Einkommensgrundlage, bzw. dessen Legalität.“ (Probst 2023: 243) Für alle stellte sich die Frage, wie nun weiter vorzugehen sei. Viele Sexarbeiter*innen, vor allem Migrant*innen, hatten aufgrund mangelnder Dokumente wie Meldebescheinigungen und Nachweise über Einnahmen und Ausgaben weder Ansprüche auf Sozialleistungen noch auf Sonderzahlungen für selbstständig Tätige und verloren ihre Existenzgrundlage (a. a. O.: 243 f.). Dies brachte tiefgreifende Probleme für die Zielgruppe mit sich. Einige migrantische Sexarbeitende entschieden sich dafür, in ihr Herkunftsland zu reisen, was jedoch nur vor den Grenzschließungen möglich war (ebd.). Da nur wenige von Ersparnissen leben konnten, blieb vielen nichts anderes übrig, als trotz des Arbeitsverbots weiterzuarbeiten. So hat die Studie von Küster und Bartsch (2023) ergeben, dass die Anzahl derjenigen, die in der Sexarbeit tätig waren, zwar gesunken ist, aber dennoch viele Personen trotz des Verbots weiterhin ihrer Tätigkeit nachgegangen sind. Anhand von qualitativen Interviews sowie einer quantitativen Befragung mit Beschäftigten von Fachberatungsstellen für Sexarbeitende in Deutschland konnten die Autoren die Situation der Sexarbeiter*innen während der COVID-19-Pandemie herausarbeiten. Für den Verbleib in der Sexarbeit wurden am häufigsten finanzielle Gründe genannt, worunter auch das Ausbleiben von Sozialleistungen fällt. Aber auch Alternativlosigkeit, Wohnungslosigkeit, Suchtmittelabhängigkeit, der illegale Aufenthalt in Deutschland sowie Zwang und Abhängigkeitsstrukturen waren genannte Gründe (a. a. O.: 289 ff.). Vor dem Hintergrund, dass viele Sexarbeitende trotz des Verbots weiterhin arbeiteten, stellt sich die Frage, ob die in Kapitel 2.3.1. beschriebenen deutlich gesunkenen Anmeldezahlen (Statistisches Bundesamt 2024a: o. S.) tatsächlich darauf hinweisen, dass weniger Menschen in der Sexarbeit tätig sind. Stattdessen entsteht der Eindruck, dass sich seit Beginn der Pandemie lediglich weniger Sexarbeitende bei den Ordnungsbehörden anmelden. Neben der Illegalisierung hat sich außerdem die Arbeitssituation der Sexarbeitenden während der Pandemie deutlich verschlechtert. Küster und Bartsch (2023: 292 ff.) nennen in ihrer Studie einige Aspekte. Aufgrund eines Rückgangs der Kundschaft stieg die Konkurrenz zwischen den Sexarbeitenden, sodass sie Kund*innen annehmen mussten, die sie sonst abgelehnt hätten und Dienstleistungen anboten, die sie unter anderen Bedingungen nicht anbieten würden, wie zum Beispiel Sex ohne Kondom, um ihre

Einnahmen zu sichern. Zudem veränderte sich die Kundschaft während des Arbeitsverbots dahingehend, dass überwiegend Personen sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nahmen, denen die geltenden Regelungen gleichgültig waren und die Absprachen mit den Sexarbeiter*innen nicht einhielten. Dies führte dazu, dass sexuelle Gewalt gegenüber Sexarbeitenden zunahm und ihre Notlage ausgenutzt wurde, indem nicht der vereinbarte Preis bezahlt wurde (Küster/Bartsch 2023: 292 ff.). Hinzu kam für Sexarbeiter*innen ein erhöhtes Risiko der Ansteckung mit dem Coronavirus (Thurnhofer 2022: 47). Küster und Bartsch (2023: 289 ff.) thematisieren auch die räumliche Verlagerung der Sexarbeit aufgrund der COVID-19-Pandemie. Die befragten Fachberatungsstellen berichteten von einer Zunahme der Sexarbeit in unsichtbaren Bereichen, etwa in privaten Räumlichkeiten, Termin- und Ferienwohnungen sowie Hotels. Im Gegensatz dazu nahm die Tätigkeit in sichtbaren Bereichen wie Bordellen, Laufhäusern und der Straßenprostitution ab (ebd.). Neben Orten wie Hotels und Privatwohnungen gab es auch einen Zuwachs in der Online-Sexarbeit, der durch die Pandemie bedingt wurde, wie bereits in Kapitel 3.3.1. zur Digitalisierung der Sexarbeit beschrieben wurde (Shephard 2021: 13 f.).

Zu Beginn der COVID-19-Pandemie wurde die Sexarbeit zu einem vielbeschriebenen Thema in den Medien und die Diskussion über die Situation der Sexarbeitenden in Deutschland gewann an Dynamik (Küster/Bartsch 2023: 284; Probst 2023: 244). Einige Nachrichtendienste berichteten ebenfalls von der Verschiebung der Sexarbeit (Brückmann 2024; Decke 2024; Pröpstl 2021; Rebhan 2024; Sensel 2021; Simon 2021, 2023; Wittstock 2024). In den Artikeln wird beschrieben, dass die Sexarbeit seit Beginn der Pandemie mehrheitlich an unsichtbaren Orten stattfindet. In mehreren Städten berichten Zeitungen von illegaler Sexarbeit in Hotels und Ferienwohnungen, besonders in *Airbnbs* (Decke 2024: o. S.; Pröpstl 2021: o. S.; Sensel 2021: o. S.; Simon 2021: o. S., 2023: o. S.). In zwei Artikeln wird beschrieben, wie die Möglichkeit eines rein digitalen Zutrittssystems zu Hotels und *Airbnbs*, das immer mehr Anwendung findet, die Zunahme der Sexarbeit an diesen Orten fördert (Brückmann 2024: o. S.; Decke 2024: o. S.). Ansonsten wird in den Medienberichten vor allem beschrieben, was diese räumliche Verlagerung für die Akteur*innen der Sexarbeit bedeutet. Neben der Tatsache, dass Betreiber*innen von Prostitutionsstätten große Einbußen bei ihren Einnahmen haben und Kund*innen von der Anonymität profitieren, gibt es für Sexarbeitende sowohl Vor- als auch Nachteile (Rebhan 2024: o. S.; Simon 2023: o. S.). Auf der einen Seite sinken die Ausgaben für Sexarbeiter*innen bei teilweise besserem Zustand der Räumlichkeiten. Da die Tagesmiete für ein Zimmer in einem Bordell oder Laufhaus bis zu 170 € beträgt und damit sehr hoch ist, werden günstigere Orte wie Privatwohnungen, Hotelzimmer oder Ferienwohnungen für die Tätigkeit in der Sexarbeit bevorzugt (Brückmann 2024: o. S.; Rebhan 2024: o. S.; Simon 2023: o. S.). Auf der anderen Seite sind Sexarbeiter*innen an diesen Orten nicht vor Gewalt und

Übergriffen geschützt. In angemeldeten Prostitutionsstätten gibt es Sicherheitsvorkehrungen, wie zum Beispiel einen Notfallknopf. Außerdem sind Kolleg*innen vor Ort, die bei Bedarf Hilfe holen können. Diese Infrastruktur fehlt in Hotels und Wohnungen (Pröpstl 2021: o. S.; Rebhan 2024: o. S.; Simon 2023: o. S.; Wittstock 2024: o. S.). Die Vorteile scheinen für die Sexarbeitenden jedoch zu überwiegen, da viele nach der Aufhebung der Beschränkungen und des Arbeitsverbots aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht in die Prostitutionsstätten zurückgekehrt sind (Pröpstl 2021: o. S.; Wittstock 2024: o. S.).

Ein anschauliches Beispiel für die Ursachen der räumlichen Verlagerung der Sexarbeit liefert der Jahresbericht der Fachstelle für sexuelle Gesundheit der Stadt Nürnberg für 2023 (Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg 2024). Im Bericht wird beschrieben, dass die Zahlen der verpflichtenden gesundheitlichen Beratungen für Sexarbeiter*innen seit 2020 deutlich gesunken sind, was laut der Fachstelle für sexuelle Gesundheit hauptsächlich an der räumlichen Verlagerung der Arbeitsorte liegt. Zentrale Gründe dafür sind die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Wunsch, behördlicher Kontrolle zu entgehen. Ein weiterer wesentlicher Faktor für die räumliche Verlagerung ist der finanzielle Druck, der viele Sexarbeiter*innen dazu bewegt, Mietkosten einzusparen und somit ihre Ausgaben zu reduzieren (a. a. O.: 17 ff.).

4. Methodik

Um herauszufinden, welche Herausforderungen für die Soziale Arbeit in der Beratungspraxis durch die räumliche Verlagerung der Sexarbeit entstehen und welche Lösungsstrategien Fachberatungsstellen für diese Herausforderungen entwickeln, um die Unterstützung der Sexarbeiter*innen aufrechtzuerhalten, wurde eine qualitative Untersuchung durchgeführt. Dafür wurden fünf qualitative Expertinnen-Interviews⁸ geführt. Bei den Interviewpartnerinnen handelt es sich um sieben Sozialarbeiterinnen, die in Fachberatungsstellen für Menschen in der Sexarbeit in Deutschland tätig sind und dementsprechendes Fachwissen und Erfahrungen mit der Zielgruppe aufweisen. Im Interview wurden die Expertinnen zu ihrer Einschätzung der räumlichen Verlagerung der Sexarbeit aus Bordellen in Wohnungen und Hotels sowie zu den daraus resultierenden Implikationen für ihre Arbeit in der Beratung befragt.

4.1. Qualitative Expertinnen-Interviews

Da sich in der wissenschaftlichen Literatur bisher keine Antwort auf die Frage findet, welche Implikationen die räumliche Verlagerung der Sexarbeit für die Soziale Arbeit mit der Zielgruppe der Sexarbeiter*innen hat, wurden für diese Forschungsarbeit Daten in Form von qualitativen Expertinnen-Interviews erhoben. Ziel der Untersuchung war es, auf diese Forschungslücke zu reagieren und erste Erkenntnisse zur Beantwortung der Frage festzuhalten. Da der Fokus auf der Sozialen Arbeit liegt, war es naheliegend, Sozialarbeiterinnen zu befragen, die mit der Zielgruppe der Sexarbeiter*innen arbeiten und als Expertinnen von ihrer Tätigkeit berichten können. Auf Grundlage der Befragung sollten sowohl Herausforderungen als auch Strategien für die Beratungspraxis herausgearbeitet werden, die durch die räumliche Verlagerung der Sexarbeit entstehen. Eine qualitative Erhebung wurde durchgeführt, da der Fokus auf der Gewinnung von Hypothesen, Erfahrungen und Praxiswissen durch Gespräche mit Sozialarbeiterinnen lag. Die Befragten sollten frei sprechen und ihre Perspektive deutlich machen (Diekmann 2013: 531 f.). Ein weiterer Grund für die Wahl eines qualitativen Forschungsansatzes war die begrenzte Anzahl von Fachberatungsstellen in Deutschland. Dadurch gestaltet sich die Erreichung einer ausreichenden Fallzahl für quantitative Methoden im Bereich der Sozialen Arbeit mit Sexarbeiter*innen als schwierig, was die Wahl qualitativer Verfahren zusätzlich nahelegt.

Laut Kaiser (2021: 9) sind Expert*innen-Interviews „ein systematisches und theoriegeleitetes Verfahren der Datenerhebung in Form der Befragung von Personen, die über exklusives Wissen [...] verfügen“. Hauptaugenmerk liegt also darauf, Personen zu befragen, die aufgrund

⁸ Bei allen Interviewpartnerinnen handelt es sich um Frauen, weswegen in Bezug auf die Befragten nicht gegendert wird.

ihrer Erfahrungen in einem bestimmten Bereich über Wissen verfügen, welches nur wenigen zugänglich ist. Im Vergleich zu anderen qualitativen Forschungsdesigns sind Expert*innen-Interviews eher strukturiert und folgen meist einem Leitfaden. Die Fragen dienen der Informationsgewinnung und Persönliches wird weggelassen (Helfferich 2022: 887 ff.).

4.2. Auswahl der Interviewpartnerinnen und Durchführung der Interviews

Bei den Interviewpartnerinnen sollte es sich um Fachkräfte handeln, die in der Sozialarbeit tätig sind durch ihre Arbeit in Kontakt mit Sexarbeiter*innen stehen. Da in der Forschung die Perspektive der Fachberatungsstellen untersucht werden sollte, wurden Sozialarbeiterinnen befragt, die deutschlandweit in solchen Einrichtungen arbeiten. Aufgrund der eigenen beruflichen Erfahrung der Verfasserin in der Sozialen Arbeit mit Sexarbeiter*innen wurden die meisten Interviewpartnerinnen über vorhandene Netzwerkstrukturen gefunden. Die ersten beiden Interviewpartnerinnen (Befragte 1 und Befragte 2, im Folgenden B1 und B2) sind berufliche Kontakte. Zwei weitere Interviews (mit B3.1 und B3.2 sowie B5) konnten über das *Schneeballsystem* vereinbart werden (Kaiser 2021: 34). Beide Einrichtungen wurden von B1 und B2 empfohlen. Daneben wurden einige weitere Fachberatungsstellen in Deutschland kontaktiert, zu denen kein beruflicher Kontakt besteht. Aufgrund einer geringen Antwortrate konnte hierüber nur ein Interviewtermin (mit B4.1 und B4.2) vereinbart werden. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte anonym, sodass keine Rückschlüsse auf die befragten Einrichtungen gezogen werden können. Es werden weder Namen der Befragten noch Namen der Einrichtungen und Städte genannt. Um die Interviews voneinander unterscheiden zu können, sind diese nummeriert. I1 steht demnach für Interview 1, I2 für Interview 2 und so weiter. Die Nummerierung der Interviews sowie der Befragten entspricht der zeitlichen Abfolge der Interviewtermine. Beim dritten und vierten Interview nahmen jeweils zwei Sozialarbeiterinnen teil. Insgesamt konnten also fünf Expertinnen-Interviews mit sieben Sozialarbeiterinnen geführt werden.

Die Interviews fanden im Oktober und November 2024 statt. Vier Interviews wurden über die Videokonferenz-Plattform *Zoom* geführt. Ein Interview fand persönlich in der Fachberatungsstelle statt. Alle Befragungen dauerten zwischen 25 und 35 Minuten und wurden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet. Vor der Durchführung der Interviews wurde von allen Befragten eine Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von Interviewdaten unterzeichnet. Diese ist die datenschutzrechtliche Grundlage für die Aufzeichnung und Auswertung der Befragungen.

Um die Forschungsfragen bestmöglich beantworten zu können, wurde für die Interviews ein Leitfaden erstellt. Dieser beinhaltet alle Interviewfragen, mögliche Konkretisierungsfragen und einige wichtige Informationen für die Interviewpartnerinnen. Die Fragen wurden möglichst offen formuliert, um die Antworten der Befragten nicht von vornherein zu begrenzen

(Dresing/Pehl 2024: 9 ff.). Das halbstrukturierte Interview ermöglicht die Gewinnung spezifischer Informationen zu den Forschungsfragen, welche das Ziel von Expert*innen-Interviews ist (Kaiser 2021: 5). Durch das Stellen ähnlicher Fragen wird zudem eine gewisse Vergleichbarkeit der Interviews ermöglicht (Helfferich 2022: 882).

Es wurden vorbereitete Fragen gestellt, deren Reihenfolge vorerst festgelegt war. Zunächst wurden allgemeine, später spezifischere Aspekte erfragt (Kaiser 2021: 64 ff.). Zu den einzelnen Fragen gab es teilweise Konkretisierungsfragen, die bei Bedarf noch gestellt wurden. Die Reihenfolge der Fragen wurde je nach Gesprächsverlauf abgeändert. Außerdem gab es die Möglichkeit, weitere Nachfragen zu stellen, die sich aus dem Gespräch ergaben (ebd.). Zu Beginn wurden die Interviewpartnerinnen zu ihren Erfahrungen und ihrer beruflichen Tätigkeit in der jeweiligen Fachberatungsstelle für Menschen in der Sexarbeit befragt. Anschließend wurde das Thema der räumlichen Verlagerung eingeleitet und erfragt, ob diese Entwicklung für die jeweilige Stadt beziehungsweise den Landkreis bestätigt werden kann und wie die Verschiebung dort erlebt wird. Die Interviewpartnerinnen wurden gefragt, was ihrer Meinung nach Gründe für die räumliche Verlagerung sind. Danach wurde erfragt, was die Veränderung für die Arbeit mit der Zielgruppe bedeutet und ob es diesbezüglich zu Anpassungen oder Veränderungen in der Beratungsarbeit kam. Anschließend wurde nach Empfehlungen für Mitarbeitende anderer Fachberatungsstellen im Umgang mit der räumlichen Verlagerung der Sexarbeit gefragt, um herauszufinden, welche Ansätze oder Strategien sich als hilfreich erwiesen haben. Daran anknüpfend wurden die Interviewpartnerinnen gefragt, ob sie noch weitere Ideen für potenzielle Maßnahmen im Umgang mit der Verschiebung der Sexarbeit haben, die bisher noch nicht umgesetzt werden konnten. Im Anschluss folgte eine Frage zu den Implikationen der räumlichen Verlagerung für die Sexarbeiter*innen selbst. Zum Ende des Interviews wurden wieder allgemeinere Fragen gestellt. Nach der Frage, ob in den letzten Jahren noch weitere Veränderungen im Bereich der Sexarbeit wahrgenommen wurden, wurde zum Abschluss die offene Frage gestellt, ob die befragte Person noch etwas auf dem Herzen hat, was sie noch erwähnen möchte.

4.3. Transkription und Auswertung der Daten

Die Transkription der geführten Interviews erfolgte mit der Software *MAXQDA*, einem Programm für die qualitative Datenanalyse. Bei der Transkription wurden die Regeln des inhaltlich-semantischen Transkriptionssystems nach Dresing und Pehl (2024) befolgt. Dabei geht es vor allem darum, einen einfachen Zugang zum Gesagten herzustellen. Der Fokus liegt also auf dem Inhalt und weniger auf der sprachlichen Ausgestaltung des Gesprächs. Dafür wird wörtlich transkribiert, Dialekte werden an das Schriftdeutsch angenähert und die Sprache wird

geglättet, indem Zögerungslaute nicht erfasst werden. Die wichtigsten lautsprachlichen Besonderheiten werden trotzdem niedergeschrieben. Längere Pausen über drei Sekunden werden mit „(...)“ gekennzeichnet, besonders betonte Wörter werden in Großbuchstaben geschrieben und ausgedrückte Emotionen werden in Klammern festgehalten. Abgebrochene Wörter oder Sätze werden mit „/“, unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ markiert. Jeder neue Redebeitrag steht in einem neuen Absatz und wird mit einer Zeitmarke versehen (Dresing/Pehl 2024: 20 ff.). Eine Nummerierung der Zeilen dient zur Orientierung im Dokument und zur besseren Lesbarkeit. Die Interviewerin wird mit „I:“ abgekürzt, die Befragten mit „B1“, „B2“ und so weiter. Die inhaltlich-semantiche Transkriptionsform wurde ausgewählt, da für diese Arbeit besonders der Gesprächsinhalt der geführten Expertinnen-Interviews und weniger die sprachlichen Besonderheiten von Bedeutung sind. Für die Anonymisierung der Transkripte wurden alle personenbezogenen Begriffe wie Namen und Städte durch Platzhalter ersetzt (Meyermann/Porzelt 2014: 7).

Die Auswertung der Daten erfolgte ebenfalls mit dem Programm *MAXQDA*. Hierfür wurde eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach dem Ablaufschema von Kuckartz und Rädiker (2022) durchgeführt. Ziel ist es, anhand der Einordnung des Textmaterials in Kategorien, die gesammelten qualitativen Daten systematisch zu analysieren, relevante Inhalte herauszuarbeiten und so die Forschungsfrage zu beantworten (a. a. O.: 39). Für die Auswertung wurden die Transkripte der Interviews zunächst sorgfältig gelesen, Wichtiges markiert und Notizen in Form von Memos geschrieben (a. a. O.: 132 f.). Im nächsten Schritt wurden mithilfe eines deduktiven Vorgehens Hauptkategorien erarbeitet. Anhand der Literatur, der Forschungsfragen und des Interviewleitfadens konnten die Kategorien abgeleitet werden. In einem ersten Kodier-Vorgang wurde das Textmaterial den Hauptkategorien zugeordnet (a. a. O.: 133 ff.). Anschließend wurden induktive Subkategorien zu den Hauptkategorien gebildet. Diese wurden anhand des Textmaterials entwickelt. Die qualitativen Daten wurden dann wiederum in einem zweiten Kodier-Vorgang den Subkategorien zugewiesen (a. a. O.: 138 ff.). Bei den Hauptkategorien handelt es sich um Übergruppen, die Subkategorien fallen darunter und sind genauer spezifiziert. Zur Unterstützung des Kodier-Prozesses wurde ein Kodierleitfaden nach dem Vorbild von Mayring und Fenzl (2022: 696 f.) entwickelt. Dieser enthält die verschiedenen Haupt- und Subkategorien, dazugehörige Definitionen und *Ankerbeispiele*. Die inhaltlich strukturierten Daten wurden anschließend entlang der Haupt- und Subkategorien analysiert. Dafür wurden die kodierten Textabschnitte zu den jeweiligen Kategorien aufmerksam gelesen und nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden durchsucht. Außerdem wurde auf Überschneidungen der verschiedenen Kategorien geachtet und überprüft, wie viele der Interviewpartnerinnen welche Themen nennen (Kuckartz/Rädiker 2022: 147 ff.).

4.4. Haupt- und Subkategorien der Interviewauswertung

Für die Auswertung der Interviews wurden mehrere deduktive und induktive Kategorien erarbeitet. Die Liste aller Kategorien wird in der folgenden Tabelle (siehe Tabelle 1) dargestellt. Für fünf von sechs Hauptkategorien wurden jeweils zwei bis sechs Subkategorien gebildet. Diese sind nach Relevanz sortiert. Die Zahl in den Klammern gibt an, aus wie vielen Interviews Textabschnitte den Subkategorien zugeordnet werden konnten.

Tabelle 1: Haupt- und Subkategorien der Interviewauswertung (Eigene Darstellung)

Hauptkategorien:	Subkategorien:
Erleben der räumlichen Verlagerung	
Implikationen für Sexarbeiter*innen	<ul style="list-style-type: none"> • Nachteile für Sexarbeiter*innen (5) • Vorteile für Sexarbeiter*innen (5)
Gründe für die räumliche Verlagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsbedingungen in Wohnungen und Hotels (5) • COVID-19-Pandemie (4) • Illegale Strukturen (4)
Herausforderungen für die Soziale Arbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Erschwerter Zugang zur Zielgruppe (5) • Erschwerte Arbeit aufgrund von Illegalität (4) • Begrenzte Kapazität und Ressourcen (3) • Hohe Fluktuation der Sexarbeiter*innen (2)
Strategien der Sozialen Arbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Online aufsuchende Arbeit (5) • Beobachtung, Recherche und Austausch (4) • Zusammenarbeit mit der Polizei (3) • Zusammenarbeit mit Hotels und Vermieter*innen (3) • Onlineberatung (2) • Sonstiges (jeweils 1)
Weitere Veränderungen im Bereich Sexarbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Verschlechterung der Arbeitsbedingungen (4) • Veränderung der Herkunftsländer (2) • Vermehrter Wunsch nach Umorientierung (2) • Prekarisierung der Zielgruppe (2) • Wohnungsnot (1)

Die ersten drei Hauptkategorien *Erleben der räumlichen Verlagerung*, *Implikationen für Sexarbeiter*innen* und *Gründe für die räumliche Verlagerung* dienen zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage, wie Sozialarbeitende die räumliche Verlagerung der Sexarbeit wahrnehmen und welche Gründe sie dafür nennen. Anhand der Hauptkategorie *Herausforderungen für die Soziale Arbeit* soll die zweite Forschungsfrage beantwortet werden, in der es um die Herausforderungen geht, die für Fachberatungsstellen im Bereich Sexarbeit durch die Entwicklung entstehen. Der Hauptkategorie *Strategien der Sozialen Arbeit* wurden alle qualitativen Daten

zugeordnet, die Antworten auf die dritte Forschungsfrage geben. Diese lautet: „Welche Strategien entwickeln Fachberatungsstellen, um auf die Herausforderungen durch die räumliche Verlagerung der Sexarbeit zu reagieren und die Unterstützung von Sexarbeiter*innen aufrechtzuerhalten?“ Die Ergebnisse werden in Kapitel 5 dargestellt und anhand von Zitaten aus den Interviews untermauert. Die letzte Hauptkategorie *Weitere Veränderungen im Bereich Sexarbeit* hat sich aus einer Interviewfrage und Antworten der Befragten ergeben und dient dazu, herauszufinden, welche Entwicklungen neben der räumlichen Verlagerung in der Branche aktuell stattfinden. Diese Hauptkategorie und die dazugehörigen fünf Subkategorien werden im Ergebnisteil nicht einzeln aufgeführt.

4.5. Vorstellung der Interviewpartnerinnen und Einrichtungen

Im Folgenden sollen die Interviewpartnerinnen und deren jeweilige Einrichtungen kurz vorgestellt werden. Es wird auf die bisherige Arbeitserfahrung und die zentralen Arbeitsbereiche der Fachberatungsstellen eingegangen.

Die Interviewpartnerin B1 ist seit etwa dreieinhalb Jahren in der Beratungsarbeit mit Sexarbeiter*innen tätig (I1, Z. 4-6). Die Fachberatungsstelle verfügt über eine Anlaufstelle, in der Klient*innen mit und ohne Termin vorbeikommen können. Dort können sie Zeit verbringen und niedrigschwellige Angebote wie Massage in Anspruch nehmen. In der Sozialberatung können sie ihre Anliegen mit den Sozialarbeitenden besprechen. Ein weiterer Arbeitsbereich ist die Beratung bei beruflicher Neuorientierung. Die Befragte spricht hierbei von einem meist sehr intensiven Beratungsprozess. Um in den Kontakt mit der Zielgruppe zu kommen, machen die Sozialarbeiter*innen regelmäßig aufsuchende Arbeit. Dabei besuchen sie die verschiedenen Prostitutionsstätten in der Stadt, kommen mit den Sexarbeiter*innen ins Gespräch und berichten von ihren Angeboten in der Fachberatungsstelle (I1, Z. 9-34).

Die Befragte B2 ist seit vier Jahren in der Fachberatungsstelle tätig und hat vorher bereits ehrenamtlich mit der Zielgruppe gearbeitet (I2, Z. 4-6). Sie bezeichnet die aufsuchende Arbeit als „Hauptschwerpunkt“ ihrer Einrichtung (I2, Z. 19). Neben der aufsuchenden Arbeit in der Stadt gehört auch die mobile Beratung zu ihren Aufgabenbereichen. Dafür fahren die Sozialarbeitenden in andere Städte der Region, in denen es keine Organisationen für Sexarbeiter*innen gibt und bieten Beratung vor Ort an. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit der Beratung zu verschiedenen Themen in der Anlaufstelle der Einrichtung. Ansonsten nennt B2 noch administrative Aufgaben, die zu ihrer Arbeit gehören (I2, Z. 9-15).

Das dritte Interview fand mit zwei Sozialarbeiterinnen statt. Die Befragte B3.1 ist seit zweieinhalb Jahren in der Einrichtung tätig, die Interviewpartnerin B3.2 seit dreieinhalb Jahren (I3, Z. 4-8). Auch sie beschreiben die Streetwork als Kern ihrer Arbeit. Regelmäßig besuchen sie die

verschiedenen Prostitutionsstätten in der Umgebung, kommen mit den Menschen ins Gespräch und erfragen, ob ein Unterstützungsbedarf besteht. Außerdem bringen sie den Sexarbeiter*innen kostenfreie Arbeitsmaterialien wie Kondome mit. Über den Kontakt durch die aufsuchende Arbeit entstehen dann Beratungsgespräche mit Klient*innen sowie bei Bedarf längerfristige Begleitung und auch die Möglichkeit der Unterstützung bei einem beruflichen Umstieg. Als weitere relevante Arbeitsbereiche nennen B3.1 und B3.2 die Netzwerkarbeit mit anderen Beratungsstellen und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema Sexarbeit und besonders für die prekären Arbeitsbedingungen der Zielgruppe (I3, Z. 15-43).

Das vierte Interview fand vor Ort in der Fachberatungsstelle statt und wurde ebenfalls mit zwei Sozialarbeiterinnen geführt. Interviewpartnerin B4.1 arbeitet bereits seit zwanzig Jahren in der Fachberatungsstelle. Sie verfügt über viel Erfahrung in der Arbeit mit der Zielgruppe und hat bereits einige Veränderungen in der Branche miterlebt. Ursprünglich war B4.1 für die Beratung von Menschen aus Lateinamerika zuständig. Mittlerweile ist sie Teil der Geschäftsführung der Einrichtung (I4, Z. 4-14). Die Befragte B4.2 ist seit drei Jahren in der Fachberatungsstelle tätig (I4, Z. 15-16). Im Fokus der Arbeit der Sozialarbeitenden steht die Streetwork, welche viel Zeit in Anspruch nimmt. Außerdem bietet die Organisation Beratung zu verschiedenen Themen sowohl in den eigenen Räumlichkeiten als auch telefonisch an. Auch die Begleitung bei der beruflichen Neuorientierung ist Teil der Unterstützungsmöglichkeiten. Für die Sexarbeitenden gibt es verschiedene Angebote in der Fachberatungsstelle, wie zum Beispiel ein wöchentliches gemeinsames Essen und ein Kreativprojekt. Daneben beschreibt B4.2 Netzwerk- und Kooperationsarbeit sowie politische Arbeit als wichtige Aufgaben der Einrichtung (I4, Z. 21-32).

Die Befragte B5 ist seit einem Jahr in der Fachberatungsstelle tätig. Vorher konnte sie im Rahmen eines Praxissemesters bereits Erfahrungen mit der Zielgruppe sammeln (I5, Z. 4-9). Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Beratung der Sexarbeiter*innen in den Räumlichkeiten der Einrichtung. Die Sozialberatung deckt verschiedene Themen ab wie zum Beispiel die Sicherung von Grundbedürfnissen, Unterstützung beim Stellen von Anträgen, den Bereich Wohnen und die Umorientierung. Des Weiteren bietet die Organisation psychologische Beratung an und gestaltet Freizeit- und Kreativangebote für die Klient*innen. Auch diese Fachberatungsstelle betreibt viel Netzwerkarbeit mit anderen Institutionen (I5, Z. 12-30). Das Besondere an der Einrichtung 5 ist, dass die Fachkräfte keine aufsuchende Arbeit in den Prostitutionsstätten der Stadt machen. Allerdings berichtet B5 davon, dass überlegt wird, die Streetwork als neuen Arbeitsbereich zu etablieren. Der Kontaktaufbau zu den Sexarbeiter*innen findet über Social Media, die Website des Vereins sowie über die Vermittlung durch Kooperationspartner*innen wie zum Beispiel Streetwork-Organisationen und Krankenhäuser statt (I5, Z. 34-54).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es viele Überschneidungen der befragten Einrichtungen gibt. Alle Fachberatungsstellen sind in Form eines eingetragenen Vereins organisiert. Außerdem bieten alle freiwillige Unterstützungsleistungen für Sexarbeiter*innen an. Zu diesen freiwilligen Angeboten zählt bei allen die Sozialberatung zu verschiedenen relevanten Themen für die Zielgruppe sowie die Möglichkeit einer Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung. Außerdem verfügen alle Einrichtungen über Räumlichkeiten und damit über eine Komm-Struktur für die Klient*innen. Vier von fünf Fachberatungsstellen bieten aufsuchende Arbeit, also eine Geh-Struktur für die Zielgruppe, an und sehen dies als wichtigen Teil ihres Angebots. Ein weiterer Aspekt ist, dass alle Befragten bis auf eine in den Interviews regelmäßig von „Frauen“ sprechen, wenn es um deren Klient*innen geht (siehe z. B. I1, Z. 23; I3, Z. 104; I4, Z. 101; I5, Z. 13). Dies scheint die Hauptzielgruppe der Einrichtungen zu sein, was auch zu den soziodemografischen Daten zu Sexarbeiter*innen in Deutschland passt. Der Anteil an Frauen wird auf etwa 90 % geschätzt (TAMPEP 2010: 109). Die befragten Fachberatungsstellen weisen jedoch auch eine gewisse Heterogenität auf. Die fünf Einrichtungen befinden sich in vier verschiedenen Bundesländern. Auch die Größe der Städte, in denen sie angesiedelt sind, variiert stark. Außerdem unterscheiden sich die Gründungsjahre der Fachberatungsstellen und damit die bisherige Erfahrung in der Arbeit mit Sexarbeitenden. Die meisten Befragten verfügen über mehrere Jahre Arbeitserfahrung. Nur eine Interviewpartnerin ist schon sehr lange in der Beratung mit Sexarbeitenden tätig. Sie verfügt damit über die meiste Erfahrung und hat wichtige Entwicklungen in der Branche in den vergangenen Jahren miterlebt (I4, Z. 4-14). Außerdem kann sie selbst aus den Jahren vor der COVID-19-Pandemie berichten (I4, Z. 56-64). Mehrere andere Befragte erklären, dass sie keinen persönlichen Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie ziehen können, sondern nur von Berichten von Kolleg*innen und anderen Akteur*innen erzählen können (I1, Z.41-45; I3, Z. 139-140; I4, Z. 44-46).

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die zentralen Erkenntnisse erläutert, die sich aus der Analyse der leitfadengestützten Expertinnen-Interviews herausgebildet haben. Die erhobenen Daten wurden im Rahmen einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach dem Ablaufschema von Kuckartz und Rädiker (2022) ausgewertet, wodurch zentrale Themen und Zusammenhänge identifiziert werden konnten. Die aufbereiteten Ergebnisse der fünf Interviews werden im Folgenden entlang der gebildeten Haupt- und den dazugehörigen Subkategorien (siehe Tabelle 1) veranschaulicht. Für eine nachvollziehbare Darstellung orientiert sich die Struktur der Unterkapitel an den drei Forschungsfragen.

5.1. Wahrnehmung und Begründung der räumlichen Verlagerung

Die Ergebnisse zur ersten Forschungsfrage „Wie nehmen Sozialarbeiter*innen in der Beratungspraxis die räumliche Verlagerung der Sexarbeit wahr und welche Gründe nennen sie für diese Entwicklung?“ wurden thematisch in drei Hauptkategorien untergliedert. Zur Wahrnehmung der räumlichen Verlagerung gehören sowohl das Erleben dieser in der jeweiligen Organisation beziehungsweise Stadt und gleichzeitig die Wahrnehmung der Vor- und Nachteile für die Zielgruppe, also die Sexarbeiter*innen, die in Wohnungen und Hotels tätig sind. Die genannten Gründe für die räumliche Verlagerung bilden die dritte Hauptkategorie.

5.1.1. Erleben der räumlichen Verlagerung

Zunächst soll darauf eingegangen werden, wie die verschiedenen Interviewpartnerinnen die räumliche Verlagerung in ihrer Stadt oder Region wahrnehmen. An erster Stelle lässt sich festhalten, dass alle Befragten die räumliche Verlagerung aus Bordellen in Wohnungen und Hotels bestätigen und so auch in ihrer Arbeit erleben (I1, Z. 41-63; I2, Z. 34-52; I3, Z. 80-82; I4, Z. 44-55; I5, Z. 61-73). Auch wenn teilweise lokale Unterschiede vorliegen, werden viele ähnliche Erfahrungen geschildert. In den Interviews wird berichtet, dass viele Informationen über die räumliche Verlagerung von Externen an die Befragten herangetragen werden. Über den Kontakt zu Behörden wie Polizei und Ordnungsämter sowie den Austausch bei Runden Tischen erfahren die Befragten, dass die Sexarbeit vermehrt in Hotels, Ferienwohnungen und Privatwohnungen stattfindet (I1, Z. 55-58; I2, Z. 37-39; I3, Z. 53-54; I4, Z. 75-79). B3.1 weiß von der Polizei, dass die Sexarbeit in Hotels und Ferienwohnungen besonders im ländlichen Raum zugenommen hat (I3, Z. 93-96). Außerdem wird berichtet, dass Betreiber*innen von einer geringeren Besetzung der Prostitutionsstätten sprechen (I1, Z. 45-49; I4, Z. 47-51). Dies nehmen die Interviewpartnerinnen auch selbst wahr. Die Befragten der Interviews 1 und 4 sehen, dass

die Bordelle und Laufhäuser nicht voll sind (I1, Z. 105-107; I4, Z. 370). B4.1 betont jedoch, dass die Sexarbeit weiterhin auch in Laufhäusern stattfindet:

B4.1: „Also die Verlagerung ist da und die Laufhäuser laufen trotzdem noch. Also zu Corona haben ein zwei zugemacht. Es ist schon so, dass die weniger besetzt sind, aber jetzt hat auch ein neues aufgemacht. Also wo wir auch gedacht haben, wow, ein neues Laufhaus. Ja, also so ist ja auch eher seltsam. Ja, aber es ist schon noch so, dass das irgendwie auch noch ein Markt ist. Aber es ist schon so, dass die Laufhäuser insgesamt weniger voll sind.“ (I4, Z. 366-370)

Die Interviewpartnerin B2 nimmt aktuell vermehrt „Mischformen“ wahr. Sie meint damit, dass Sexarbeiter*innen regelmäßig ihre Arbeitsorte wechseln und manchmal in Bordellen, manchmal in ihrer Privatwohnung und manchmal in Hotels oder Ferienwohnungen arbeiten (I2, Z. 84-88). B2 und B4.1 nennen spezifisch *Airbnbs* als beliebte Ferienwohnungen, in denen der Sexarbeit nachgegangen wird (I2, Z. 45-52; I4, Z. 79). B3.2 hingegen nennt als Merkmal Ferienwohnungen, die statt mit einem Schlüssel mit einem Code funktionieren, sodass kein persönlicher Kontakt zu Vermieter*innen stattfindet. Dass diese bei Sexarbeiter*innen beliebt sind, weiß sie von Vermieter*innen, die sich mit ihrer Fachberatungsstelle in Verbindung gesetzt haben (I3, Z. 342-348). Außerdem haben die Mitarbeitenden der Einrichtung 3 bereits Klient*innen in Ferienwohnungen besucht (I3, Z. 97-98). Die Befragte aus Interview 1 erzählt, dass manche Strukturen, die zu einer räumlichen Verlagerung geführt haben, bereits nicht mehr existieren. So gab es während der COVID-19-Pandemie einige Hotels, die für die Sexarbeit genutzt wurden, die nun aber keine gängigen Adressen mehr sind. Laut ihr war die Verschiebung während der Zeit, als Bordelle aufgrund der Pandemie geschlossen waren, am stärksten ausgeprägt (I1, Z. 51-60).

Worüber die Einrichtungen auch Informationen über die räumliche Verlagerung erhalten, sind Online-Portale, auf denen Sexarbeiter*innen Anzeigen schalten und ihre Dienstleistungen anbieten (I1, Z. 61-63; I3, Z. 54-59; I4, Z. 51-53). Als gängige Beispiele werden die Portale *Ladies* und *Kaufmich* genannt (I2, Z. 19-25; I3, Z. 54-57; I4, Z. 314-316). B4.2 berichtet, dass die Anzahl der dort geschalteten Anzeigen stetig zunimmt (I4, Z. 51-53). In den Anzeigen kann eine Adresse geteilt werden. Die Befragten berichten jedoch, dass häufig keine Adresse angegeben ist, oder die Person nur Haus- und Hotelbesuche anbietet (I1, Z. 61-63; I3, Z. 251-256; I5, Z. 63-65). B3.1 beschreibt es folgendermaßen:

B3.1: „Und was man noch sagen kann ist, gerade auf Ladies.de gibt es ja, wenn man da jetzt die Postleitzahl angibt, dann kommen ja so die verschiedenen Adressen und dann gibt es immer noch eine Rubrik, wo dann steht zum Beispiel 'Auch in [Stadt 3.2]'. Das sind dann eben die Personen, die eben keiner Adresse zuzuordnen sind und das sind dann meistens Personen, die dann entweder in Ferienwohnungen sind oder auch natürlich ganz normal privat Sex anbieten.“ (I3, Z. 251-256)

Die Befragten B4.1 und B4.2 weisen zudem darauf hin, dass durch die Online-Portale ein neues Geschäftsmodell entstanden ist. Insbesondere Personen, die unter prekären Bedingungen arbeiten und über ein geringes Bildungsniveau verfügen, schalten zunehmend Online-Anzeigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies hat dazu geführt, dass das Erstellen solcher Anzeigen inklusive professioneller Fotos zu hohen Preisen als Dienstleistung angeboten wird (I4, Z. 350-360).

Die Interviewpartnerinnen B2, B4.1 und B5 betonen auch, dass die Menschen, die in Wohnungen und Hotels arbeiten, diverser geworden sind. Die Arbeit in Terminwohnungen und Hotels ist nicht neu, aber die Zielgruppe hat sich verändert (I2, Z. 225-233; I4, Z. 101-109; I5, Z. 188-202).

B4.1: „In den Tageterminwohnungen haben eher die deutschen Frauen gearbeitet. [...] Aber man wusste, okay, das sind eher Frauen, die auch sehr selbstbestimmt arbeiten und auch gar nicht so hohe Beratungsbedarfe haben. Und jetzt ist es halt so, dass wir wissen, dass eben sehr viele Frauen in der prekären Prostitution auch in den Tageterminwohnungen und Hotels arbeiten.“ (I4, Z. 103-109)

Die Sexarbeit in Wohnungen und Hotels scheint also prekärer geworden zu sein. Laut B4.1 sind die Wohnungen teilweise in einem sehr schlechten Zustand (I4, Z. 285-289). Außerdem wird von mehreren Befragten über illegale Strukturen gesprochen. Hotels und Ferienwohnungen werden häufig von Menschen als Arbeitsort genutzt, die illegalisiert der Sexarbeit nachgehen, weil zum Beispiel keine Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis vorliegt (I2, Z. 225-229; I3, Z. 69-73; I4, Z. 85-90). B2 hat bereits die Erfahrung gemacht, dass manche Wohnungen nicht als Betrieb gemeldet sind und teilweise im Sperrgebiet liegen (I2, Z. 43-45). In Interview 4 wird außerdem davon gesprochen, dass Scheinmietverträge genutzt werden, sodass Vermieter*innen die Erlaubnispflicht für Prostitutionsstätten umgehen können. Sexarbeiter*innen erhalten einen Mietvertrag, sodass es scheint, als ob sie in ihrer Privatwohnung der Tätigkeit nachgehen, obwohl sie nicht in der Wohnung wohnen (I4, Z. 73-85). Einen weiteren Aspekt spricht die Befragte B5 an:

B5: „Also gerade weil das Thema Wohnen halt viele Frauen anspricht, kommt dann immer wieder die Frage 'Ja, ich brauche eine Wohnung zum Arbeiten. Könnt ihr mir dabei helfen sowas zu suchen?' Also das ist gerade, ja scheint ein großer Bedarf zu sein.“ (I5, Z. 65-68)

Sie erlebt die räumliche Verlagerung in ihrer Einrichtung also auch aufgrund der Tatsache, dass Klient*innen um Hilfe bei der Wohnungssuche bitten und diesen Wohnraum zum Arbeiten verwenden möchten.

Auch die Verlagerung der Sexarbeit ins Internet wird in drei Interviews genannt. Die Befragten nehmen eine Zunahme von Angeboten der Online-Sexarbeit wahr, worunter Camsex und das Versenden pornografischer Materialien zählen. Sie begründen diesen Anstieg vor allem mit der

COVID-19-Pandemie und der Digitalisierung (I1, Z. 86-90; I3, Z. 154-161). In den Interviews 1 und 4 wird vor allem *OnlyFans* als gängige Plattform genannt (I1, Z. 88; I4, Z. 319-321). In der Einrichtung 3 bekommen die Sozialarbeiterinnen immer häufiger Anfragen von Menschen, die Online-Sexarbeit anbieten. Diese wollen erfragen, worauf sie rechtlich achten müssen, wenn sie in dieser Form der Sexarbeit tätig werden (I3, Z. 154-159). Die Interviewpartnerinnen der Interviews 3 und 4 sprechen darüber, dass die Online-Sexarbeit auch ein Einstieg in die körpernahe Sexarbeit sein kann. Mit der Zeit bieten manche Personen dann auch analoge Treffen mit Kund*innen an (I3, Z. 161-167; I4, Z. 325-331).

Die Befragten bestätigen also die räumliche Verlagerung der Sexarbeit. Trotz lokaler Unterschiede scheint es so, dass die Sexarbeit dadurch insgesamt prekärer wird und sich mehr in die Illegalität verschiebt.

5.1.2. Implikationen für Sexarbeiter*innen

Ein relevantes Thema in allen Interviews sind die Implikationen für Sexarbeiter*innen durch die räumliche Verlagerung. Die befragten Sozialarbeiterinnen nennen sowohl Vor- als auch Nachteile, die die Arbeit in Wohnungen und Hotels für die Adressat*innen mit sich bringt. Nachteile sind die mangelnde Sicherheit, das fehlende soziale Umfeld sowie die erhöhte Illegalität und die daraus resultierenden Risiken für Sexarbeitende. Als Vorteile werden die besseren Arbeitsbedingungen in Wohnungen und Hotels genannt, insbesondere das Einsparen von Mietkosten und die Möglichkeit, flexibler und selbstbestimmter zu arbeiten.

*Nachteile für Sexarbeiter*innen*

Ein großer Nachteil, der von allen Interviewpartnerinnen genannt wird, ist die Tatsache, dass in Hotels und Wohnungen die Sicherheitsstandards für Sexarbeiter*innen deutlich niedriger sind als in Bordellen und Laufhäusern. Sicherheitsvorkehrungen wie Notfallknöpfe und Kameraüberwachung sowie Security und Wirtschaftler*innen, die vor Ort sind, fallen in Wohnungen und Hotels weg (I1, Z. 124-131; I2, Z. 80-85; I3, Z. 119-121; I4, Z. 228-231; I5, Z. 212-215).

B1: „Aber wenn man es versucht jetzt mal objektiv zu betrachten, ist es so, dass man wohl [...] in einem Betrieb einfach möglicherweise mehr Sicherheit hat, weil da sind Hausdamen am Start, da gibt es auch eine Security, da gibt es einen Notfallknopf, da wissen Leute, dass man überhaupt dort ist und dass man eben auch gerade Kunden empfangen hat oder dass ein Kunde gerade mit im Zimmer ist. Und das ist objektiv jetzt erst mal ein bisschen sicherer, als wenn man alleine in einer Wohnung ist, von der niemand weiß, wo die Wohnung ist und dass man dort überhaupt ist und arbeitet.“ (I1, Z. 124-131)

Neben den Sicherheitsvorkehrungen spielt also auch das soziale Umfeld eine Rolle. Häufig wissen Freund*innen und Familie weder, welcher Tätigkeit die Sexarbeiter*innen nachgehen,

noch, wo sie sich aufhalten (I2, Z. 114-121). Auch der Kontakt zu Kolleg*innen fällt in Wohnungen und Hotels weg, da dort meist allein gearbeitet wird. Dies inkludiert sowohl einen Sicherheits- als auch einen sozialen Aspekt, da keine gegenseitige Unterstützung unter Kolleg*innen möglich ist (I4, Z. 234-243). Was laut B5 zu einer weiteren psychischen Belastung führen kann, ist die mangelnde Trennung von Arbeit und Privatleben, da die Räumlichkeiten für beides genutzt werden. Die Befragte betont jedoch, dass diese Trennung auch in Bordellen nicht immer gegeben ist (I5, Z. 216-222).

Ein weiterer Aspekt, den mehrere Befragte erwähnen ist die mögliche erhöhte Illegalität bei der Arbeit in Wohnungen und Hotels. Es wird beschrieben, dass Sexarbeiter*innen, die an diesen Orten arbeiten, häufiger nicht nach dem Prostituiertenschutzgesetz angemeldet sind und demnach illegal der Tätigkeit nachgehen. Dies führt zu einem höheren Risiko für Ausbeutung und Gewalt (I1, Z. 137-144; I4, Z. 222-227). Durch die Illegalität können Abhängigkeitsverhältnisse zu Zuhälter*innen entstehen und Druck auf die Sexarbeitenden ausgeübt werden (I4, Z. 244-257). Außerdem ist die Hürde, sich bei Bedarf an die Polizei zu wenden, sehr hoch (I2, Z. 121-124). Es besteht zudem die Sorge, dass die Personen weder wissen, welche Rechte sie haben, noch, wohin sie sich wenden können, falls sie Hilfe benötigen (I1, Z. 137-142; I4, Z. 252-257). B1 und B4.1 betonen jedoch, dass Grenzüberschreitungen und Gewalt durch Kund*innen oder Ausbeutungsstrukturen auch in Bordellen und Laufhäusern ein Problem darstellen können, diese jedoch seltener auftreten (I1, Z. 144-148; I4, Z. 231-236).

*Vorteile für Sexarbeiter*innen*

Neben den erläuterten Nachteilen nennen die Interviewpartnerinnen auch einige Vorteile für Sexarbeiter*innen. So kann das Arbeiten in Privat-, Ferienwohnungen oder Hotels bessere Arbeitsbedingungen bieten. Die Menschen fühlen sich möglicherweise freier, weniger Kund*innen anzunehmen und auch freie Tage einzubauen. Außerdem gibt es keine vorgegebenen Öffnungszeiten und, zumindest in Privatwohnungen, keine Hausregeln (I1, Z. 131-136). Dies führt zu einer flexibleren und selbstbestimmteren Arbeit (I5, Z. 75-80). Außerdem kann an diesen Arbeitsorten die Anonymität besser gewahrt werden (I2, Z. 217-221) und es kann ungestört und ruhiger gearbeitet werden (I3, Z. 114-119). B3.2 erklärt, dass manche Sexarbeitende gerne ihre Partner*innen mit an den Arbeitsort bringen und dies in den Prostitutionsbetrieben nicht möglich ist, in Ferienwohnungen allerdings schon (I3, Z. 122-127).

Des Weiteren spielt der Kostenfaktor eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für das Arbeiten in einer Wohnung oder einem Hotel:

B2: „In Prostitutionsstätten ist es ja so, dass es immer eine Tagesmiete gibt und die liegt zwischen 80 und mittlerweile, ja bis bis nach oben ist gefühlt manchmal keine Grenze, aber sage ich mal so 200 Euro. Genau. Und das ist einfach für [...] manche Personen,

die jetzt sage ich mal in eher prekäreren Situationen auch sind und jetzt durch die Sexarbeit nicht die Unmengen an Geld verdienen, ist das natürlich ein super super hoher Aufwand, überhaupt erstmal diese Miete hereinzubekommen.“ (I2, Z. 56-62)

Der Preis für Terminwohnungen liegt laut B3.2 zwischen 400 und 900 Euro pro Woche (I3, Z. 103-107). Ausgaben für die Miete sinken also, wenn Sexarbeiter*innen in Privatwohnungen oder Hotels arbeiten (I4, Z. 70-73). B2 beschreibt zudem, dass neben den geringeren Kosten gleichzeitig die Unterkunft häufig schöner und sauberer ist als in Bordellen (I2, Z. 62-68).

5.1.3. Gründe für die räumliche Verlagerung

Die Interviewpartnerinnen wurden dazu befragt, welche Gründe ihrer Meinung nach zu der räumlichen Verlagerung der Sexarbeit führen. Genannt wurden die bereits geschilderten besseren Arbeitsbedingungen in Wohnungen und Hotels, die COVID-19-Pandemie und illegale Strukturen, da in Wohnungen und Hotels illegale Arbeit möglich ist.

Arbeitsbedingungen in Wohnungen und Hotels

Das Thema, das am häufigsten als Ursache angesprochen wurde, waren die besseren Arbeitsbedingungen und die geringere Miete bei der Arbeit in Wohnungen und Hotels. Das bedeutet, dass die zuvor beschriebenen Vorteile für Sexarbeiter*innen gleichzeitig ein relevanter Grund für die räumliche Verlagerung sind. Die beiden Subkategorien *Vorteile für Sexarbeiter*innen* (Hauptkategorie *Implikationen für Sexarbeiter*innen*) und *Arbeitsbedingungen in Wohnungen und Hotels* (Hauptkategorie *Gründe für die räumliche Verlagerung*) überschneiden sich demnach vollständig.

COVID-19-Pandemie

In vier von fünf Interviews wurde die COVID-19-Pandemie als wichtiger Grund für die räumliche Verschiebung benannt (I1, Z. 117-119; I2, Z. 73-80; I3, Z. 130-140; I4, Z. 62-67). Die Befragten beschreiben, dass aufgrund der Pandemie Bordelle und Laufhäuser geschlossen wurden. In Interview 3 schildern die Sozialarbeiterinnen, dass in ihrem Bundesland zwar die Sexarbeit im Eins-zu-eins-Kontakt nicht verboten war, Prostitutionsstätten aber schließen mussten (I3, Z. 135-136). Im Bundesland der Befragten B4.1 und B4.2 war die Sexarbeit hingegen über ein Jahr verboten (I4, Z. 67-68). B1 spricht von strengen Regeln wie Maskenpflicht und das Vorzeigen von Impfnachweisen, nachdem die Bordelle wieder öffnen durften (I1, Z. 45-49). Es gab also viele Einschränkungen für Sexarbeiter*innen bis hin zum kompletten Verbot der Sexarbeit. Die Schließung der Prostitutionsstätten führte dazu, dass Sexarbeiter*innen ihre Arbeit und damit ihr Einkommen von einem Tag auf den anderen verloren (I2, Z. 73-76). Problematisch war jedoch, dass staatliche Unterstützungsleistungen nicht sofort griffen und

auch der Anspruch erst geklärt werden musste (I2, Z. 76-77; I3, Z. 141-144). Dies führte dazu, dass einige Sexarbeitende an anderen Orten weiterarbeiteten, nämlich in Privat- und Ferienwohnungen und in Hotels (I1, Z. 51-58; I2, Z. 77-80; I3, Z. 137-140; I4, Z. 62-68). Die Dienstleistungen wurden dann über Online-Anzeigen angeboten (I3, Z. 133-134). B3.2 berichtet auch davon, dass manche Personen hohe Strafen von bis zu 3.000 Euro bezahlen mussten, weil sie während der Pandemie weitergearbeitet haben (I3, Z. 144-147). Im Interview 4 wird beschrieben, dass die räumliche Verlagerung bereits vor der Pandemie begann, die Bordellschließungen diese Entwicklung jedoch beschleunigten (I4, Z. 63-67). B1 beschreibt die COVID-19-Pandemie als „Katalysator“ der räumlichen Verlagerung (I1, Z. 117-119).

B1: *„Ich glaube tatsächlich, dass das eher aus dieser Zwangssituation heraus, wo es eben verboten ist, eher so ein Kennenlernen von diesem Neuen war und dann halt darin, darin bleiben in der Situation, weil sie vielleicht individuell Vorteile gesehen haben.“* (I1, Z. 150-153)

Viele Sexarbeitende sind dann in den neuen Strukturen verblieben und nicht in die Bordelle und Laufhäuser zurückgekehrt. Dies hängt auch mit den bereits genannten besseren Arbeitsbedingungen in Wohnungen und Hotels zusammen, die manche Sexarbeiter*innen für sich als positiv empfinden (I1, Z. 148-153; I2, Z. 77-80).

Illegale Strukturen

Als weiterer Grund für die räumliche Verlagerung werden illegale Strukturen genannt. Sexarbeitende sowie Betreiber*innen von Prostitutionsstätten nutzen möglicherweise Wohnungen und Hotels, um die Vorgaben des Prostituiertenschutzgesetzes zu umgehen. An diesen Orten ist laut B1 die Wahrscheinlichkeit höher, dass Sexarbeiter*innen nicht angemeldet sind und in der Illegalität arbeiten. Sie beschreibt, dass durch das ProstSchG Strukturen wie Ausbeutung vorgebeugt werden soll, das Gesetz jedoch vor allem in angemeldeten Betrieben wie Bordellen umgesetzt werden kann (I1, Z. 137-148). B4.1 beschreibt den Zusammenhang der COVID-19-Pandemie mit dem vermehrten Auftreten von illegalen Strukturen:

B4.1: *„Und da sind natürlich illegale Strukturen entstanden, also ganz stark illegale Strukturen entstanden, die eben nach Corona jetzt auch noch weiter bestehen. [...] Aber dass eben viel viel mehr Strukturen entstanden sind an Tagestermiwohnungen oder an Wohnungen, die nicht angemeldet sind. Also auch nicht nach dem Prostituiertenschutz angemeldet, also die sozusagen unter dem Radar laufen.“* (I4, Z. 68-75)

Die Schließung der Bordelle zu Beginn der Pandemie hat also dazu geführt, dass unangemeldete Prostitutionsbetriebe entstanden sind, die im Verborgenen bleiben. Im Interview 3 wird beschrieben, dass solche illegalen Strukturen auch für den Menschenhandel genutzt werden. Betroffene von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung, die keine Arbeitserlaubnis haben oder minderjährig sind, werden in inoffiziellen Betrieben untergebracht (I3, Z. 107-113).

Als weitere Möglichkeit beschreibt B5, dass Sexarbeitende durch das unangemeldete Arbeiten in Wohnungen möglicherweise das Zahlen von Steuern umgehen möchten, um ihre persönlichen Ausgaben zu verringern (I5, Z. 80-83).

5.2. Herausforderungen für die Soziale Arbeit

Das nachfolgende Kapitel liefert die Ergebnisse aus den geführten Interviews zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage: „Welche Herausforderungen ergeben sich für Fachberatungsstellen durch die räumliche Verlagerung der Sexarbeit?“ Bei den genannten Herausforderungen handelt es sich um den erschwerten Zugang zur Zielgruppe, begrenzte Kapazität und Ressourcen, die erschwerte Arbeit aufgrund von Illegalität und die hohe Fluktuation der Sexarbeiter*innen.

Erschwerter Zugang zur Zielgruppe

An erster Stelle zeigt sich, dass alle Befragten in ihrer Arbeit erleben, dass der Zugang zu den Sexarbeiter*innen, die in Wohnungen und Hotels arbeiten, deutlich erschwert ist (I1, Z. 63-71; I2, Z. 95-96; I3, Z. 172-177; I4, Z. 107-112; I5, Z. 125-127).

B2: „Es ist halt sehr schwierig, Personen, die dann in Hotels oder Privatwohnungen oder Airbnbs wie gesagt arbeiten, aufzufinden.“ (I2, Z. 95-96)

B1 merkt an, dass ohne den Zugang zur Zielgruppe keine Arbeit der Fachberatungsstelle möglich ist (I1, Z. 157-158). Die Befragte B4.1 beschreibt, dass die Einrichtung zwar weiterhin die Menschen erreicht, die in bekannten Betrieben arbeiten, aber ihnen bewusst ist, dass sie einen großen Teil nicht erreichen:

B4.1: „Und jetzt ist es halt so, dass wir wissen, dass eben sehr viele Frauen in der prekären Prostitution auch in den Tageterminwohnungen und Hotels arbeiten. Und dass wir natürlich wissen, okay, die Frauen, die wir erreichen können in den Laufhäusern, das ist nur ein Teil. Aber da ist halt eine mindestens genauso große Gruppe von Frauen, die eben nicht erreicht wird ja. Und dass wir uns natürlich schon also bei uns überlegt haben, okay, wie können wir da auch Zugang finden?“ (I4, Z. 107-112)

Aufgrund der Tatsache, dass keine Adressen bekannt sind, ist der Zugang über die aufsuchende Arbeit nicht möglich (I1, Z. 61-71). Selbst wenn Adressen von Hotels oder Ferienwohnungen bekannt sind, in denen Sexarbeiter*innen tätig sind, kann kaum herausgefunden werden, wer tatsächlich zur Zielgruppe gehört (I2, Z. 107-112). Im Interview 4 wird die Hoffnung geäußert, dass sich die Menschen selbstständig an die Anlaufstellen wenden, wenn sie Unterstützung benötigen (I4, Z. 201-207). B3.2 beschreibt, dass das Angebot ihrer Fachberatungsstelle nicht auf Sexarbeitende ausgelegt ist, die in Wohnungen und Hotels arbeiten und diese Menschen durch ihr Konzept nicht erreicht werden (I3, Z. 172-175). In der Einrichtung

von B5 wird der erschwerte Zugang indirekt erlebt. Die Fachkräfte machen selbst keine aufsuchende Arbeit, vermuten jedoch, dass die räumliche Verlagerung der Grund für den Rückgang der Vermittlungen an ihr Beratungsangebot ist (I5, Z. 103-108).

Begrenzte Kapazität und Ressourcen

Der Versuch, der räumlichen Verlagerung als Organisation gerecht zu werden, bedarf viel Kapazität und Ressourcen. Diese sind jedoch in den Fachberatungsstellen nicht immer vorhanden. B3.2 erzählt, dass ihre Einrichtung bereits durch die anderen Aufgaben ausgelastet ist:

B3.2: „Und ich glaube bei uns ist es schon aber auch eine Frage der Kapazität. [...] Also wir haben einfach so viele Menschen, die wir unterstützen, die im legalen, sichtbaren Bereich sind, dass wir gar nicht uns [...] dieser Verlagerung so sehr widmen.“ (I3, Z. 336-340)

Auch die Recherche nach den Menschen, die in Privatwohnungen und Hotels arbeiten, nimmt viel Zeit in Anspruch und ist aus Kapazitätsgründen manchmal nicht zu stemmen (I1, Z. 107-111). In den Interviews 1 und 4 erzählen die Befragten, dass sie manchmal aufsuchende Arbeit in Terminwohnungen, also in angemeldeten Betrieben, von denen die Adresse bekannt ist, machen. Diese Arbeit braucht viel Zeit und Ressourcen, weil die Wege lang sind und viel Fahrtzeit in Kauf genommen werden muss (I1, Z. 186-190; I4, Z. 160-165). B1 findet es trotzdem wichtig, auch diese Orte immer wieder aufzusuchen (I1, Z. 196-200).

Erschwerte Arbeit aufgrund von Illegalität

Das Thema Illegalität, das bereits mehrfach angesprochen wurde, ist ebenfalls eine Herausforderung für Fachberatungsstellen und erschwert die Arbeit mit der Zielgruppe. Wie bereits erwähnt, kommt es in Privat-, Ferienwohnungen und Hotels vermehrt dazu, dass Sexarbeitende illegal der Tätigkeit nachgehen, weil sie nicht nach dem ProstSchG angemeldet sind oder keine Arbeitspapiere haben. Illegalisierte Sexarbeiter*innen haben aus Angst vor Strafen und weil sie häufig nicht wissen, welche Rechte sie haben, große Hemmungen, sich Hilfe zu holen oder diese in Anspruch zu nehmen (I2, Z. 121-129; I4, Z. 252-257). Da es sich um ein sensibles Thema handelt, erschwert es den Kontakt zu den Adressat*innen und wirft zudem die Frage auf, ob und wie die Illegalität im Gespräch thematisiert werden kann (I2, Z. 104-107). Eine weitreichende Problematik ist, dass manche Rechtsansprüche, die den Sexarbeitenden zustehen würden, ohne Anmeldung nicht für sie gelten:

B4.2: „Also ja, und auch die ganzen Rechte, die geltend gemacht werden können, wenn man legal angemeldet ist, wenn man in einem legalen Betrieb arbeitet, können wir halt dann auch nicht geltend machen, vor allem für die EU-Bürgerinnen.“ (I4, Z. 96-98)

B4.1 bezieht dieses Problem auf den Umstiegsprozess. Um Leistungen beantragen zu können, muss die Tätigkeit in der Sexarbeit nachgewiesen werden können. Dies ist selbst für Personen, die nach dem ProstSchG angemeldet sind, häufig schwierig:

B4.1: „Aber wenn Frauen dann komplett ohne Anmeldung und auch in nicht angemeldeten Prostitutionsstätten arbeiten, dann heißt das auch, dass wenn sie aussteigen wollen, überhaupt keine Möglichkeiten haben, irgendwas irgendwelche staatlichen Hilfen in Anspruch zu nehmen.“ (I4, Z. 222-225)

In den Interviews 3 und 5 wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Beratungsarbeit auch aufgrund illegaler Strukturen wie Menschenhandel eingeschränkt ist. Grundsätzlich braucht es zunächst eine gewisse Sensibilität für Themen wie Menschenhandel (I5, Z. 202-207). Doch auch wenn diese gegeben ist, ist es häufig schwierig, den Betroffenen zu helfen. Die beiden Befragten B3.1 und B3.2 berichten von einem Phänomen, das sie in ihrer Region wahrnehmen und zu dem sie Informationen von der Kriminalpolizei erhalten haben. Aktuell gibt es online viele Anzeigen von Frauen aus China, die unter Zwang der Sexarbeit nachgehen. Auch zu diesen Menschen ist es kaum möglich, einen Zugang zu erhalten. Doch selbst wenn es einen Zugang gäbe, könnte ihnen kaum geholfen werden, weil sie häufig ohne Visum in Deutschland sind und keine Bleibeperspektive haben (I3, Z. 257-285). B3.2 spricht von einem „Dilemma“ für sie als Sozialarbeiterinnen:

B3.2: „Aber das ist auch wahnsinnig schwierig für uns, praktisch ein Dilemma. Man hilft ihnen praktisch nicht, wenn man sie entdeckt. Also man hilft ihnen insofern, dass sie dann nicht mehr hier ausgebeutet werden, aber sie haben keine Bleibeperspektive. Sie hätten eine Bleibeperspektive, wenn sie praktisch Informationen hätten, auspacken würden. Wenn sie irgendwelche Kronzeuginnen oder Zeuginnen im Gericht werden, dann könnte man gegebenenfalls auf jeden Fall für die Zeit, wo sie Zeuginnen sind, sie hier behalten und dann vielleicht noch irgendwelche Asylversuche starten. Aber es ist einfach auch wahnsinnig deprimierend, weil man den Menschen, selbst wenn man sie dort rausholt, eigentlich gar nicht wirklich helfen kann.“ (I3, Z. 274-282)

Wenn Fachberatungsstellen für Sexarbeitende in ihrer Arbeit auf das Thema Menschenhandel stoßen, entstehen für sie also ganz neue Herausforderungen.

*Hohe Fluktuation der Sexarbeiter*innen*

Eine weitere Herausforderung für die Soziale Arbeit ist die hohe Fluktuation der Adressat*innen. Hiervon wird in den Interviews 1 und 4 berichtet. Sie haben die Erfahrung bei Sexarbeitenden gemacht, die in Terminwohnungen arbeiten. Diese wechseln meistens nach ein oder zwei Wochen den Arbeitsort und sind demnach nur sehr kurz in einer Stadt (I1, Z. 158-165; I4, Z. 141-142). B1 beschreibt die Schwierigkeit bei der aufsuchenden Arbeit in Terminwohnungen:

B1: „Und durch das, dass eben auch so ein hoher Wechsel ist, ist es ja nicht jedes Mal gleich. Also man, man weiß dann nicht, 'Ah ja, da treffe ich jetzt die und die Person wieder', sondern es ist jedes Mal ein neues Vorstellen und damit auch jedes Mal spannend, 'Wer ist denn gerade in der Wohnung und wird mir überhaupt die Tür aufgemacht?'“ (I1, Z. 190-193)

Die Tatsache, dass Türen häufig verschlossen bleiben, führt manchmal auch zu Frustration auf Seiten der Sozialarbeitenden (I1, Z. 193-196). Der erste Kontaktaufbau gestaltet sich also bereits schwierig. Der Aufbau einer Beratungsbeziehung ist hingegen kaum möglich. Entweder es kommt gar nicht erst zu einem Termin (I4, Z. 142-146) oder der weitere Verlauf der Beratung ist nur eingeschränkt möglich, weil dieser über das Telefon stattfinden muss und auch die lokalen Netzwerke der Einrichtung vor Ort nicht genutzt werden können (I1, Z. 167-173). Die hohe Fluktuation führt dazu, dass der Vertrauensaufbau, der für die Arbeit äußerst relevant ist, deutlich erschwert ist:

B4.2: „Aber insgesamt ist halt der Vertrauensaufbau viel langwieriger. Also so wenn man jede Woche in die gleichen Häuser geht, dann ist man bekannt und dann dauert es ja auch Monate oder manchmal Jahre, dass die Hemmschwelle überschritten wird, dass die Frauen uns kontaktieren. Aber wenn das dann vereinzelt irgendwelche Wohnungen sind, wo man dann jedes Mal irgendwie neu suchen muss, ja dann verlangsamt sich natürlich auch der ganze Vertrauensprozess.“ (I4, Z. 124-129)

Durch die räumliche Verlagerung der Sexarbeit entstehen viele neue Herausforderungen für Fachberatungsstellen. Besonders der Zugang zur Zielgruppe ist deutlich erschwert. Die Einrichtungen brauchen mehr Kapazitäten und Ressourcen für ihre Arbeit. Zusätzlich belastet wird diese durch das vermehrte Auftreten illegaler Strukturen in der Sexarbeit in Wohnungen und Hotels. Die hohe Fluktuation der Zielgruppe sorgt für eine weitere Einschränkung der Beratungsarbeit.

5.3. Strategien der Sozialen Arbeit

Die dritte Forschungsfrage für diese Untersuchung lautete: „Welche Strategien entwickeln Fachberatungsstellen, um auf die Herausforderungen durch die räumliche Verlagerung der Sexarbeit zu reagieren und die Unterstützung von Sexarbeiter*innen aufrechtzuerhalten?“ Es sollte mithilfe der geführten Interviews herausgefunden werden, welche Anpassungen Fachberatungsstellen vornehmen, um auf die bereits dargestellten Herausforderungen zu reagieren, die durch die räumliche Verlagerung der Sexarbeit in Wohnungen und Hotels entstehen. Hierbei muss unterschieden werden zwischen Strategien, die die Organisationen bereits umsetzen und solchen, die noch in der Planung sind. Von den Befragten genannte Strategien

waren vor allem die online aufsuchende Arbeit, Onlineberatung sowie Beobachtung und Recherche mithilfe von Online-Plattformen. Des Weiteren wurde die Zusammenarbeit mit der Polizei sowie mit Hotels und Vermieter*innen von Ferienwohnungen genannt.

Online aufsuchende Arbeit

Das Thema, das in Bezug auf mögliche Strategien am häufigsten in den Interviews angesprochen wurde und viel Raum einnahm, ist die online aufsuchende Arbeit. Alle fünf Fachberatungsstellen, die befragt wurden, setzen diese in ihrem Arbeitsalltag um (I1, Z. 74-78; I2, Z. 19-28; I3, Z. 54-57; I4, Z. 112-117; I5, Z. 38-41). Sie sprechen von unterschiedlichen Erfahrungen mit der Online-Streetwork, beschreiben die Vor- und Nachteile davon und auch, wo die Grenzen dieser Form der aufsuchenden Arbeit liegen. Die Einführung der Online-Streetwork war bei den Einrichtungen eine Reaktion auf den erschwerten Zugang zu den Sexarbeiter*innen und auf die COVID-19-Pandemie (I1, Z. 63-74; I2, Z. 134-140; I3, Z. 235-238; I4, Z. 110-113; I5, Z. 125-131). In der Einrichtung der Befragten B2 war sie der Versuch, die Menschen trotz der pandemiebedingten Schließung der Prostitutionsbetriebe zu erreichen und sie über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren (I2, Z. 134-140). Bei der online aufsuchenden Arbeit werden Sexarbeitende über Online-Plattformen kontaktiert. B1 und B2 beschreiben, wie die Online-Streetwork bei ihnen abläuft:

B1: „Einmal die online aufsuchende Arbeit, das heißt wir schreiben proaktiv eben Frauen in, in Foren oder eben auf den Seiten, wo sie ihre Anzeige schalten an, wenn wir da eine Handynummer sehen, stellen uns einfach vor, ähnlich wie wenn wir normal quasi vor Ort aufsuchende Arbeit machen würden und schauen einfach, ob eine Reaktion kommt und welche. Und wenn sich dann daraus was ergibt, dass man dann in eine Beratung einsteigt.“ (I1, Z. 74-79)

B2: „Aber da haben wir auch ein digitales Format, wo wir auf verschiedene Plattformen gehen, [...] damit einfach auch über das digitale ja die Infos verbreitet werden über uns, dass einfach die Personen in der Sexarbeit wissen 'Hey, da gibt es eine Stelle, an die ich mich wenden kann, wenn ich mal eine Frage habe oder irgendwie doch mal mehr Unterstützung brauche'. [...] Gerade bei Ladies.de ist es relativ einfach. Da schreiben wir über die Handynummern, die dort ersichtlich sind, einfach die Personen an und informieren über uns, wer wir sind, was wir machen und dass sie sich gern melden können.“ (I2, Z. 19-28)

Ziel der digitalen aufsuchenden Arbeit ist also, einen neuen Zugang zu schaffen, um Menschen zu erreichen, die sonst schwer erreichbar sind (I2, Z. 40-43; I4, Z. 110-113; I5, Z. 131-142). Außerdem soll die Online-Streetwork einen möglichen Übergang in die Beratung schaffen, wenn hierfür ein Bedarf besteht (I1, Z. 78-79; I4, Z. 120-123; I5, Z. 40-41). Diese Beratungsarbeit kann dann auch in Form von Onlineberatung stattfinden. Darauf wird weiter unten ge-

nauer eingegangen. Im Interview 3 wird genannt, dass die Online-Streetwork zusätzlich genutzt wird, um die aufsuchende Arbeit vor Ort bereits im Vorhinein anzukündigen und somit zu unterstützen:

B3.2: *„Und auch ein bisschen so im Vorhinein macht es manchmal Sinn, wenn wir die Zeit haben, einen Tag bevor wir aufsuchen gehen, uns zu gucken, wer ist in welchen Häusern, dann/ und dann auch teilweise zum Beispiel schon auch sich ankündigen 'Hey, wir kommen morgen.' So, was könnte man/ 'Brauchst du irgendwas?' Und das macht auch Sinn, wenn wir online aufsuchen, zum Beispiel am nächsten Tag gehen, 'Hey, ich habe dir doch gestern geschrieben.'“* (I3, Z. 223-228)

Die Einrichtung 1 hat während der COVID-19-Pandemie zusätzlich online aufsuchende Arbeit auf der Plattform *OnlyFans* gemacht, um Menschen zu erreichen, die der Online-Sexarbeit nachgehen und so auch auf die Verlagerung der Sexarbeit ins Internet zu reagieren (I1, Z. 86-91).

Die befragten Organisationen haben unterschiedliche Erfahrungen mit der digitalen aufsuchenden Arbeit gemacht. In den Interviews 4 und 5 werden positive Erfahrungen geteilt. Beide berichten, dass über die Online-Streetwork bereits Menschen an die Beratungsangebote der Einrichtung angeknüpft werden konnten (I4, Z. 118-123; I5, Z. 156-159). In der Fachberatungsstelle von B5 handelt es sich dabei meistens um einmalige Beratungskontakte, manchmal auch über das Telefon, wo einzelne Fragen schnell geklärt werden können (I5, Z. 161-165). Als positiven Aspekt nennt B4.1, dass bei der online aufsuchenden Arbeit mit einfachen Mitteln sprachliche Hürden überwunden werden können. Dafür können Programme wie *Google Translator* genutzt werden (I4, Z. 261-268).

In vier Interviews werden auch Probleme und Grenzen der Online-Streetwork benannt. Mehrere Befragte berichten, dass sie wenig Resonanz erleben und nur wenige auf den Kontakt reagieren. Häufig bekommen die Fachkräfte eine automatisierte Antwort auf ihre Nachricht, zum Beispiel mit einer Preisliste zu den angebotenen sexuellen Dienstleistungen (I1, Z. 103-105; I3, Z. 192-193). Sie merken außerdem an, dass über diesen Weg nur sehr wenige Beratungskontakte entstehen (I1, Z. 100-103; I5, Z. 160-161).

B1: *„Und genau, um das noch quasi abzuschließen, ist schon so, dass gerade unsere aktuelle Erfahrung, also wir machen das seit Ende letzten Jahres richtig, oder ja genau, aktiv, dass das bisher noch nicht zu jetzt ja längerfristigen oder weiterführenden Beratungskontakten geführt hat.“* (I1, Z. 100-103)

Laut B4.1 liegt das vor allem daran, dass der persönliche Kontakt im Vergleich zur aufsuchenden Arbeit fehlt und deshalb die Hürde für die Adressat*innen sehr hoch ist, von dem digitalen Kontakt auf ein Treffen vor Ort umzusteigen (I4, Z. 130-141). B5 erläutert, dass es sehr viel Zeit braucht, bis die digitale aufsuchende Arbeit etabliert ist:

B5: *„Also, dass es teilweise wirklich Monate, oder es war bei uns auch so, Monate vergangen sind, bis überhaupt mal Frauen ernsthaft geantwortet haben und gesagt haben*

'Ja, ich habe Interesse an dem Beratungsangebot.' Und es hat echt fast ein knappes Jahr gedauert, bis auch wirklich die erste Vermittlung zustande kam. Dass eine Frau, die online kontaktiert wurde, auch zu uns in die Beratungsstelle gekommen ist.' (I5, Z. 147-151)

Die beiden Befragten des dritten Interviews sind sich nicht sicher, ob das Angebot „übergreifend“ ist und ob man den Menschen damit „mehr schadet als nutzt“ (I3, Z. 177-180). In ihrer Organisation haben sie eher schlechte Erfahrungen mit der Online-Streetwork gemacht. B3.1 und B3.2 haben nicht das Gefühl, damit Menschen erreicht zu haben. Stattdessen haben sie erlebt, dass Sexarbeitende ihre Profile gelöscht und den Kontakt blockiert haben. Sie erklären sich das dadurch, dass die Polizei für Kontrollen den gleichen Weg geht und Sexarbeiter*innen über Online-Anzeigen kontaktiert. Sie vermuten, dass die angeschriebenen Personen nicht sicher waren, ob es sich bei dem Kontakt tatsächlich um Sozialarbeitende handelt (I3, Z. 176-190).

Welche Grenze außerdem in den Interviews 1, 3 und 4 erwähnt wird, ist die Tatsache, dass über den Online-Kontakt nicht immer die eigentlichen Adressat*innen erreicht werden. Es ist nicht klar, wer das Telefon tatsächlich bedient (I4, Z. 118). B1 spricht von der Vermutung, dass manchmal „Vermittlungsmenschen“ erreicht werden, die sich zum Beispiel auch um das Verschicken von automatisierten Antworten kümmern (I1, Z. 93-100). B3.1 weiß von der Kriminalpolizei, dass manchmal „Callcenter“ dahinterstehen, von denen aus alles für die Sexarbeiter*innen organisiert wird (I3, Z. 260-264).

Die Befragten der Einrichtung 3 sind insgesamt nicht überzeugt von der online aufsuchenden Arbeit (I3, Z. 177-195). Die Sozialarbeiterinnen aus Interview 2 und 4 hingegen würden das Angebot auf jeden Fall weiterempfehlen (I2, Z. 161-164; I4, Z. 260-262). Die Meinungen darüber gehen auseinander. B4.2 und B5 nehmen wahr, dass die Anzahl der Online-Anzeigen von Sexarbeiter*innen zunimmt (I4, Z. 51-53; I5, Z. 167-168). B5 schließt daraus, dass die Relevanz der online aufsuchenden Arbeit noch zunehmen wird:

B5: „Ja wie gesagt, wir merken, es sind einfach super super viele Frauen online zu erreichen und die Tendenz steigt auch. Also ich denke, das wird auch in Zukunft noch eine große Rolle spielen.“ (I5, Z. 167-169)

Onlineberatung

Es wurde bereits erwähnt, dass ein weiteres mögliches Online-Angebot die Onlineberatung ist. Diese kann als Anknüpfung an die Online-Streetwork genutzt werden. Die Organisationen der Interviews 1 und 3 bieten Onlineberatung an. Die Idee ist, dass Sexarbeiter*innen per Chat oder Videotelefonie eine Beratung erhalten:

B1: „Und das andere ist, dass wir eine Webseite haben, die über unsere Homepage von [Organisation 1.1] erreichbar ist, wo es an zwei Tagen in der Woche, einmal an einem

Nachmittag und einmal am Vormittag, wo wir online sind und wo man einfach in so einen Live-Chat gehen kann beziehungsweise auch in eine Live-Videoberatung, oder man sich eben auch unter der Woche, wenn man da drauf kommt, Termine buchen könnte für die Onlineberatung.“ (I1, Z. 79-84)

In der Einrichtung 1 läuft die Onlineberatung über feste Sprechzeiten. Dieses Modell hat Einrichtung 3 während der COVID-19-Pandemie ebenfalls angeboten, es aber wieder abgeschafft, weil auch hier die Resonanz zu gering war (I3, Z. 235-241). Sie bieten nun Onlineberatung nur auf Nachfrage an:

B3.1: „Aber natürlich das Angebot, dass man über Zoom oder per Videochat beraten kann, das haben wir natürlich immer noch. Also wenn das gefragt ist, machen wir das natürlich. Aber es ist nicht so, dass wir eine feste Sprechstunde, weil das eigentlich verschwendete Zeit war tatsächlich leider.“ (I3, Z. 244-247)

Was für sie allerdings gut funktioniert, ist der Online-Kontakt zu Klient*innen, die die Einrichtung bereits kennen. Hier nennen sie auch den Vorteil der Überwindung von Sprachbarrieren durch Übersetzungsprogramme (I3, Z. 248-250).

Beobachtung, Recherche und Austausch

Die bereits genannten Online-Plattformen können für die Fachberatungsstellen neben der Möglichkeit zur digitalen aufsuchenden Arbeit auch zur Recherche dienen. Sie können dazu genutzt werden, um einen Überblick über die Sexarbeit in der jeweiligen Stadt oder Region zu erhalten und Veränderungen zu beobachten (I3, Z. 320-323; I4, Z. 174-178).

B3.2: „Das Gucken machen wir regelmäßig, einfach auch, um einen Überblick zu haben, um zu wissen, wer wo gerade wie ist. Ob es auch neue Personen gibt.“ (I3, Z. 221-223)

Über die Recherche können außerdem Adressen ausfindig gemacht werden, an denen Sexarbeiter*innen ihrer Tätigkeit nachgehen. Dafür können automatisierte Antwortnachrichten, die die Fachkräfte teilweise bei der Online-Streetwork erhalten, hilfreich sein, wenn darin Adressen angegeben sind. B1 schildert, dass sie diese nutzen, um die Orte aufzusuchen (I1, Z. 220-228). Einrichtung 3 hat diese Herangehensweise in der Vergangenheit ebenfalls probiert, hatte damit jedoch keinen Erfolg. Die Sozialarbeiterinnen haben solche Adressen angefahren, ihnen wurde jedoch nicht die Tür geöffnet. Sie wissen, dass Sexarbeiter*innen manchmal nicht die exakte Adresse angeben, sondern diese dann bei einem Termin vor Ort korrigieren. Infolgedessen war es für sie kaum möglich, die Personen anzutreffen (I3, Z. 190-201). Außerdem befürchtet B3.1, dass so auch Misstrauen gegenüber Sozialarbeitenden entstehen kann (I3, Z. 199-201).

In der Einrichtung 2 gibt es die Idee, Hotels und andere Orte, an denen vermutet wird, dass dort der Sexarbeit nachgegangen wird, zu besuchen und zunächst zu beobachten, ohne mit

den Menschen in Kontakt zu kommen. B2 fragt sich jedoch, wofür die Ergebnisse einer solchen Beobachtung nützlich wären:

B2: „Und dann natürlich ist immer die Frage, was macht man dann damit? Und auch kann man diese Personen dann ansprechen oder würde das den Rahmen sprengen? Oder genau, wie macht man fest natürlich auch, wer jetzt dort Prostitution oder Sexarbeit nachgeht oder nicht?“ (I2, Z. 182-185)

Neben der Recherche über Online-Portale empfindet B4.2 den Austausch in Kooperationsnetzwerken und im Team als hilfreiche Strategie zum Umgang mit der räumlichen Verlagerung. Die Netzwerkpartner*innen können sich gegenseitig informieren, wo Sexarbeit stattfindet (I4, Z. 151-154). Im Team kann dafür gesorgt werden, dass das Thema präsent ist und Routinen aufgebrochen werden:

B4.2: „Also dass man sich wirklich so fest irgendwie ja da regelmäßig bespricht darüber, wie man das, wie man die Streetwork noch mal ausweiten könnte, die Adressen raussuchen und so und/ Ja dass dass man es halt präsent hat, dass es eben nicht nur die sichtbaren Orte sind, die man kennt, sondern weiter geht.“ (I4, Z. 279-282)

Die Sozialarbeiterin beschreibt außerdem, dass der Austausch mit den Klient*innen selbst hilfreich sein kann, um an Informationen zu kommen und die Entwicklung zu beobachten. Immer wieder erfragt sie, ob Klient*innen wissen, wo sich aktuell viele Sexarbeitende aufhalten und welche Erfahrungen sie selbst bereits gemacht haben (I4, Z. 154-158).

Zusammenarbeit mit der Polizei

Eine weitere Strategie, mit der Fachberatungsstellen auf die räumliche Verlagerung der Sexarbeit aus Bordellen in Wohnungen und Hotels reagieren, ist die vermehrte Zusammenarbeit mit der Polizei. Über den Austausch mit der Behörde erhalten die Sozialarbeitenden relevante Informationen (I2, Z. 146-149; I3, Z. 324-326; I4, Z. 270-272). B2 ist es wichtig, die Mitarbeitenden der Polizei über das Thema Sexarbeit aufzuklären und dafür zu sensibilisieren (I2, Z. 146-149). In den Interviews 3 und 4 wird von einer konkreten Zusammenarbeit gesprochen. In manchen Fällen gibt die Polizei einen Flyer der Fachberatungsstelle 3 an Sexarbeitende weiter, sodass diese über die Angebote informiert sind (I3, Z. 208-211). In Einrichtung 4 sieht die Zusammenarbeit folgendermaßen aus:

B4.1: „Also dass auch vielleicht jemand mal von der Polizei anruft und sagt 'Hey, da haben wir irgendwie ein schlechtes Gefühl bei der und der Frau. Wollt ihr nicht bei der nächsten Streetwork mal gucken?' Also dass man einfach in einer guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit miteinander ist, also immer sozusagen im Sinne der Frau.“ (I4, Z. 272-276)

Die Befragten des dritten Interviews merken an, dass eine zu enge Zusammenarbeit mit der Polizei aber auch problematisch sein kann. Denn Sexarbeit ist legal und wenn sich die Beratungsarbeit im „legalen Feld“ bewegt, dann ist es für die Sozialarbeitenden besser, nicht mit

der Polizei assoziiert zu werden (I3, Z. 213-218). Die Befragte B3.2 weist jedoch darauf hin, dass im Falle eines Sexkaufverbots, wie es in der Politik diskutiert wird, die Zusammenarbeit mit der Polizei einen anderen Stellenwert bekommen würde. Die Sozialarbeiterin fände es dann wichtig, gemeinsam Konzepte und Ideen zu entwickeln und auch gemeinsam die Arbeitsorte der Sexarbeiter*innen aufzusuchen. Laut ihr ist die Intensität der Zusammenarbeit mit der Polizei stark von der Gesetzgebung abhängig (I3, Z. 327-336).

*Zusammenarbeit mit Hotels und Vermieter*innen*

In den Interviews 2, 3 und 4 wird neben der Zusammenarbeit mit der Polizei noch die Zusammenarbeit mit Hotelpersonal und Vermieter*innen von Ferienwohnungen genannt. In keiner der drei Einrichtungen wird diese Strategie bereits umgesetzt (I2, Z. 143-146; I3, Z. 341-349; I4, Z. 166-171). Es handelt sich um eine Idee, die bisher an einem Mangel an Kapazität und Finanzen scheitert (I2, Z. 154-158; I3, Z. 341-343). Die Überlegung ist, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und sie für das Thema Sexarbeit zu sensibilisieren. Die Befragten gehen davon aus, dass die meisten Hotelbetreiber*innen und Vermieter*innen die Sexarbeit in ihren Räumlichkeiten vermeiden wollen (I3, Z. 357-362; I4, Z. 166-169). Die Einrichtung 3 hat bereits erlebt, dass Vermieter*innen von Ferienwohnungen Hausverbote ausgesprochen haben, weil sich Nachbar*innen beschwert haben (I3, Z. 342-345). Durch eine Schulung sollen Mitarbeitende besser vorbereitet sein, wie sie handeln können, wenn sie eine prekäre Situation vermuten oder mitbekommen (I2, Z. 143-145; I3, Z. 350-352; I4, Z. 190-196). Außerdem sollen sie über das Angebot der Fachberatungsstelle Bescheid wissen und diese bei Bedarf hinzuziehen (I3, Z. 353-354). Es sollen gezielt Hotels und Ferienwohnungen angesprochen werden, von denen die Organisation weiß, dass dort Sexarbeiter*innen tätig sind (I4, Z. 196-199). B4.1 betont, dass verschiedene Formen der Sexarbeit in Hotels zu finden sind. Zum einen Menschen, die im Escort arbeiten, aber auch Personen, die sich in Ausbeutungsstrukturen befinden. Die Befragte erzählt von einer Klientin, die in einem Hotel keine Unterstützung erhalten hat:

B4.1: „Weil wir nämlich jetzt eine Klientin haben, die eigentlich sich Hilfe holen wollte und sie nicht gekriegt hat beim Mitarbeiter des Hotels. Also zu überlegen, hey, könnte man da nicht irgendwelche Präventiv-Kampagnen starten, um zu sensibilisieren für die Mitarbeitenden von Hotels, damit wenn ihnen irgendwas komisch vorkommt, sie die Frau ansprechen oder wie auch immer.“ (I4, Z. 191-195)

Sonstiges

Unter die Kategorie *Sonstiges* wurden fünf weitere Strategien oder Ideen für Anpassungen gefasst, die jeweils nur einmal in allen Interviews genannt wurden. Diese stammen von den beiden Befragten B1 und B5.

Zunächst nennt B1 die überregionale Netzwerkarbeit in ihrer Arbeit als Reaktion auf die hohe Fluktuation der Sexarbeiter*innen, die in Terminwohnungen arbeiten. Ziel ist es, Klient*innen bei Bedarf an andere Beratungsstellen weiterzuvermitteln, die sich in der jeweiligen Stadt befinden, sodass diese vom Unterstützungsnetzwerk vor Ort profitieren können (I1, Z. 173-181). In der Einrichtung von B1 wird außerdem ein Team von Ehrenamtlichen aufgebaut, welches die aufsuchende Arbeit in Terminwohnungen übernehmen soll. So kann die mangelnde Kapazität überwunden werden und die Streetwork dort regelmäßiger stattfinden. Die Ehrenamtlichen werden geschult und mit der Arbeit vertraut gemacht (I1, Z. 240-247).

Eine weitere Idee in der Fachberatungsstelle 1 ist die Ausweitung der aufsuchenden Arbeit auf den Landkreis, um den „Radius zu vergrößern“. Dieses Vorhaben scheitert aktuell an der mangelnden zeitlichen Kapazität (I1, Z. 233-240).

Um auf die räumliche Verlagerung zu reagieren, möchte die Einrichtung 5 sich selbst sichtbarer gestalten. Die Fachberatungsstelle ist aus Anonymitätsgründen bisher eher unauffällig. Durch eine Sichtbarmachung besteht die Hoffnung, dass Menschen, die im Stadtteil in Wohnungen oder Hotels der Sexarbeit nachgehen, auf die Fachberatungsstelle aufmerksam werden und diese selbstständig kontaktieren (I5, Z. 173-185).

Eine Strategie, die auch als Haltung bezeichnet werden kann, ist das Durchhaltevermögen. Die Befragte B1 betont im Interview, dass dies für ihre Arbeit von enormer Bedeutung ist. Sie hält es für wichtig, die Online-Streetwork und auch die aufsuchende Arbeit in Wohnungen immer weiterzumachen, auch wenn manchmal das Gefühl entsteht, dass sich diese nicht lohnt:

B1: „Auch wenn das sehr viel Zeit aufnimmt und es hohe Kapazitäten frisst, ist es trotzdem wichtig, da immer wieder hinzugehen, weil das nächste Mal fährt man die exakt gleichen Adressen an und trifft an jeder Adresse jemand und hat ganz tolle oder auch teilweise lange Gespräche. Und dieses quasi nicht aufgeben oder da nicht das Durchhaltevermögen zu verlieren, ist glaube ich das, was, was ich gemerkt habe, was sich wirklich lohnt. [...] Oder auch bei der online aufsuchenden Arbeit nur einen Text mit Handynummer und Adresse geschickt hat. Man weiß nie, wann das dann tatsächlich greift und wenn es auch erst in einem Jahr oder in zwei Jahren sich die Person vielleicht meldet, aber dann aber immerhin weiß 'Hey, da war jemand, die waren eigentlich ganz nett und jetzt bin ich in so einer misslichen Lage. Jetzt melde ich mich mal bei denen und gucke, ob die mir helfen können.' So, dann hat sich das schon mehr als gelohnt.“ (I1, Z. 197-211)

Die sieben befragten Sozialarbeiterinnen schildern verschiedene Ansätze und Strategien, wie sie ihre Arbeit an die Gegebenheit der räumlichen Verlagerung der Sexarbeit anpassen. Dazu gehört in erster Linie die online aufsuchende Arbeit. Daran anknüpfend bieten zwei Fachberatungsstellen Onlineberatung an. Daneben nutzen die Einrichtungen Online-Plattformen für Sexarbeitende sowie den Austausch in Netzwerken und im Team zur Recherche. Auch die Zusammenarbeit mit der Polizei spielt für drei der befragten Organisationen eine wichtige

Rolle. Eine mögliche Zusammenarbeit mit Hotelpersonal und Vermieter*innen von Ferienwohnungen benennen drei Einrichtungen als Strategie, die bisher noch nicht umgesetzt werden konnte. Die Befragten B1 und B5 nennen zudem noch fünf weitere Ideen für mögliche Anpassungen in ihrer Arbeit.

Insgesamt scheint es in der Sozialen Arbeit im Bereich Sexarbeit von enormer Bedeutung zu sein, die Angebote regelmäßig den Bedingungen anzupassen:

B5: „Ich glaube, es ist einfach generell wichtig für Beratungsstellen, dass man halt konstant evaluiert und anpasst. Also es ist manchmal auch echt anstrengend. [...] Und man muss sich halt echt immer den Bedingungen anpassen, weil die, die ändern sich einfach total schnell. Und wie du sagst, sie sind auch lokal sehr unterschiedlich. [...] Ja und dann halt auch auf die Frauen zu hören so, was brauchen die gerade? Und das ist genau das, wo wir gerade merken so, okay, gerade gerade hakt es irgendwie ein bisschen, also müssen wir unser Konzept wieder anpassen. Und ich glaube, das ist einfach voll wichtig, weil sonst überlebt man glaube ich als Beratungsstelle nicht und ja, kann den Frauen auch nicht wirklich helfen, weil sich das Prostitutionsmilieu einfach ja so schnell so krass verändert.“ (15, Z. 246-264)

6. Diskussion

Im Folgenden sollen die Ergebnisse, die in Kapitel 5 vorgestellt wurden, in den theoretischen Kontext eingeordnet und diskutiert werden. Die drei Forschungsfragen dieser Untersuchung sollen bestmöglich beantwortet werden. Zunächst werden die Ergebnisse der Expertinnen-Interviews zusammengefasst und anschließend interpretiert. Des Weiteren werden die Grenzen dieser Untersuchung und mögliche anknüpfende Forschungsvorhaben aufgezeigt.

6.1. Zusammenfassung der Ergebnisse

Zunächst kann festgehalten werden, dass alle befragten Sozialarbeiterinnen die räumliche Verlagerung der Sexarbeit aus Bordellen in Wohnungen und Hotels bestätigen und diese in ihrer Stadt oder Region wahrnehmen. Die Informationen dazu erhalten die Einrichtungen häufig von Extern, zum Beispiel der Polizei oder Betreibenden von Prostitutionsstätten. Sie können die Verschiebung aber auch selbst beobachten. Zum einen dadurch, dass Bordelle und Laufhäuser leerer werden und zum anderen durch die Beobachtung von Online-Portalen, in denen Sexarbeiter*innen ihre Dienstleistungen anbieten. Die Interviewpartnerinnen stellen fest, dass die Sexarbeit in Wohnungen und Hotels prekärer geworden ist und zudem vermehrt illegal dort gearbeitet wird. Dies liegt daran, dass manche Menschen ohne Anmeldung dort tätig sind oder Wohnungen im Sperrgebiet liegen. Neben der Verlagerung in Wohnungen und Hotels berichten die Befragten auch von der Verlagerung ins Internet. Sie weisen darauf hin, dass die Angebote der Online-Sexarbeit zunehmen. Es werden sowohl Nach- als auch Vorteile für die Zielgruppe der Sexarbeitenden beschrieben, die durch das Arbeiten in Wohnungen und Hotels entstehen. Nachteile sind etwa der Mangel an Sicherheitsvorkehrungen im Vergleich zu anderen Prostitutionsstätten, mangelnde Sozialkontakte, da häufig allein gearbeitet wird und die Tatsache, dass die höhere Illegalität zu einem höheren Risiko für Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse führen kann. Die relevantesten Vorteile sind die Möglichkeit zu einem flexibleren und selbstbestimmteren Arbeiten und das Einsparen von Kosten, da Mietpreise deutlich geringer sind als zum Beispiel in Bordellen. Als Gründe für die räumliche Verlagerung nennen die Sozialarbeiterinnen eben diese Vorteile für Sexarbeitende, die als Anreiz dienen, in Wohnungen oder Hotels zu arbeiten. Zudem ist es für Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht als Sexarbeiter*innen registriert sind, vor allem in Wohnungen und Hotels möglich, ihrer Tätigkeit nachzugehen. Des Weiteren haben die weitreichenden Einschränkungen für Sexarbeitende während der COVID-19-Pandemie für eine weitere Verschiebung ins Verborgene gesorgt.

In den Interviews konnten vier relevante Herausforderungen für Fachberatungsstellen herausgearbeitet werden. Hierzu gehört an erster Stelle der erschwerte Zugang zur Zielgruppe, da

die Sexarbeitenden in Wohnungen und Hotels kaum erreicht werden können. Dies bedeutet für die befragten Einrichtungen einen erhöhten Aufwand, der aufgrund mangelnder Kapazität manchmal nicht betrieben werden kann. Zudem berichten die Sozialarbeiterinnen, dass die erhöhte Illegalität die Soziale Arbeit zusätzlich erschwert. Wenn Sexarbeitende illegal arbeiten, können für sie bei Bedarf weniger Ansprüche durchgesetzt werden. Durch die hohe Fluktuation, besonders in Terminwohnungen, wird der Zugang zusätzlich erschwert und der Aufbau einer Beratungsbeziehung wird dadurch fast unmöglich.

Die Interviewpartnerinnen nennen verschiedene Strategien, wie sie ihre Arbeit an die Gegebenheiten angepasst haben oder in Zukunft anpassen wollen. In allen befragten Einrichtungen werden anhand von digitaler aufsuchender Arbeit Sexarbeitende über Online-Plattformen kontaktiert. So soll ein neuer Zugang geschaffen werden. Daneben bieten manche zusätzlich Onlineberatung, also Beratung per Chat oder Videotelefonie an. Eine weitere Strategie ist, die Online-Plattformen für die Recherche zu nutzen. Darüber können sich die Befragten einen Überblick über die aktuelle Situation verschaffen und nach Adressen für die aufsuchende Arbeit vor Ort suchen. Für weitere Informationen dient der Austausch in Netzwerken. Die Interviewpartnerinnen berichten von einer vermehrten Zusammenarbeit mit der Polizei, um Informationen zu erhalten und gleichzeitig Polizist*innen für das Thema Sexarbeit zu sensibilisieren. Eine Strategie, die bisher bei den Befragten noch nicht umgesetzt wird, ist die Zusammenarbeit mit Hotels und Vermieter*innen von Ferienwohnungen. Diese sollen in der Zukunft sensibilisiert werden, die Beratungsangebote kennen und wissen, was sie tun können, wenn eventuell ein Hilfebedarf besteht.

6.2. Einordnung der Ergebnisse

6.2.1. Wahrnehmung und Begründung der räumlichen Verlagerung

Die räumliche Verlagerung der Sexarbeit aus Bordellen in Wohnungen und Hotels wird in der wissenschaftlichen Literatur und Berichterstattung nur vereinzelt thematisiert (BKA 2023; Küster/Bartsch 2023; Niesner/Ramirez Vega 2018). Die Ergebnisse dieser Untersuchung bestätigen jedoch diese Entwicklung, die offenbar deutschlandweit stattfindet. Dies wird auch durch die quantitative Erhebung von Küster und Bartsch (2023) untermauert, die herausfanden, dass sich die Arbeitsorte der Sexarbeiter*innen während der COVID-19-Pandemie verstärkt in den privaten Bereich verlagerten. Dass die räumliche Verlagerung nicht nur eine vorübergehende Erscheinung war, sondern weiterhin aktuell ist, verdeutlichen die Interviews dieser Arbeit. Da sich die Fachberatungsstellen der Befragten in vier verschiedenen Bundesländern und zudem in unterschiedlich großen Städten befinden, ist davon auszugehen, dass dieses Ergebnis überregional für ganz Deutschland gilt.

Eine solche Verschiebung geschieht nicht zum ersten Mal. In Kapitel 3.2. wurde bereits die Verlagerung der Sexarbeit von der Straße in Bordelle in den 1960er bis 1990er Jahren erläutert (Löw/Ruhne 2011). Es handelt sich um ein generelles Phänomen, dass das Sexgewerbe ständig in Bewegung ist – sowohl aufgrund externer als auch interner Prozesse (Löw/Ruhne 2011; Wege 2015, 2021; Ziemann 2017). Auch die Befragte B5 beschreibt, dass „sich das Prostitutionsmilieu einfach ja so schnell so krass verändert“ (I5, Z. 264). Die historische Entwicklung der Verlagerung „in das Innere geschlossener Häuser“ (Löw/Ruhne 2011: 195) setzt sich nun fort. Damals sollte die Sexarbeit aus dem öffentlichen Raum vertrieben und unsichtbarer werden. Diese Unsichtbarmachung schreitet mit der aktuellen Entwicklung voran. Durch die Arbeit in Wohnungen und Hotels ist die Sexarbeit noch weniger öffentlich sichtbar. Sie verschiebt sich vielmehr in den privaten und anonymen Bereich (I2, Z. 217-221; I5, Z. 196-198).

Die in den Interviews genannten Gründe für die räumliche Verlagerung unterscheiden sich teilweise von denen, die in der Literatur thematisiert werden. So wurde die Digitalisierung der Sexarbeit im Vergleich zu anderen Quellen (BKA 2016; Döring 2014) von den Befragten nicht als Ursache für die räumliche Verlagerung genannt. Dennoch spielte die Digitalisierung in den Interviews eine bedeutende Rolle. Die Befragten beschreiben die Online-Portale, auf denen Sexarbeitende ihre Dienstleistungen bewerben, als ein zentrales Element zur Recherche und für die digitale aufsuchende Arbeit. Ihre Erfahrungen unterstreichen die Forschung von Döring (2014), die bereits früh die Relevanz des Internets für die Sexarbeit aufzeigte. Darüber hinaus berichten die Befragten von einer Zunahme von Online-Angeboten, insbesondere seit der COVID-19-Pandemie, die zu einer zusätzlichen Verlagerung der Sexarbeit ins Internet geführt hat. Außerdem sehen zwei Interviewpartnerinnen die Online-Sexarbeit als möglichen Einstieg in die körpernahe Sexarbeit (I3, Z. 161-164; I4, Z. 325-328). Diese Erfahrungen stimmen mit den Arbeiten von Döring (2014) und Shephard (2021) überein. Auch wenn die Digitalisierung in den Interviews nicht explizit als Grund für die räumliche Verlagerung genannt wird, wird sie doch als eine wichtige Gegebenheit der Branche in der aktuellen Zeit wahrgenommen. Aus der Literatur und den Interviews kann geschlossen werden, dass sich die räumliche Verlagerung und die Digitalisierung gegenseitig beeinflussen. Die Digitalisierung ermöglicht die Verlagerung der Sexarbeit aus Bordellen in Wohnungen und Hotels, indem Sexarbeitende über Online-Plattformen einfach Werbung machen und Termine mit Kund*innen vereinbaren können. Gleichzeitig wird die Digitalisierung durch die räumliche Verlagerung verstärkt, da Sexarbeiter*innen vermehrt auf Online-Anzeigen angewiesen sind, um ihre Dienstleistungen an den anonymen Arbeitsorten anbieten zu können. Diese Wechselseitigkeit verdeutlicht, wie eng die Digitalisierung und die räumliche Verlagerung miteinander verknüpft sind.

Die Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes 2017 wird von den Befragten nicht explizit als Grund für die räumliche Verlagerung genannt. Jedoch betonen die Interviewpartnerinnen

die Rolle der Illegalität, die dazu führt, dass sich die Sexarbeit verlagert. Manche Sexarbeiter*innen und auch Betreiber*innen von Terminwohnungen möchten „unter dem Radar laufen“ (I4, Z. 75). Das Arbeiten in der Illegalität ist unter anderem eine Konsequenz des ProstSchG, da eine nicht vorhandene Anmeldung, zum Beispiel aufgrund von einer fehlenden Arbeitserlaubnis in Deutschland, zur Kriminalisierung von Sexarbeitenden führt (Deutsche Aidshilfe 2024: 88). Zu Beginn der COVID-19-Pandemie führte auch das temporäre Arbeitsverbot für Sexarbeiter*innen zu einer Kriminalisierung, wenn diese ihre Tätigkeit fortsetzten (Küster/Bartsch 2023). Die Illegalität zwingt manche Sexarbeitende dazu, in unsichtbaren Räumen wie Wohnungen und Hotels zu arbeiten, um Kontrollen durch Behörden zu umgehen und ihrer Tätigkeit überhaupt nachgehen zu können. Dadurch entstehen jedoch prekäre Arbeitssituationen, die laut den Befragten das Sicherheitsniveau der Menschen deutlich reduzieren und Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse begünstigen (I1, Z. 137-144; I4, Z. 226-227). Auch wenn die Interviewpartnerinnen die Auswirkungen des ProstSchG nicht direkt als Ursache für die räumliche Verlagerung benennen, lassen ihre Aussagen indirekt darauf schließen. Jedoch verweisen sie auf einen rechtlichen Rahmen, der über die Gesetze zur Prostitution hinausgeht und auch migrations- und arbeitsrechtliche Regelungen impliziert. Es stellt sich die Frage, welche rechtlichen Reformen notwendig sind, um zu verhindern, dass Sexarbeitende in die Illegalität gedrängt werden. Denn wie Mauer (2021: 9) betont, hat die „Ausgestaltung von Wohlfahrtsstaats- und Migrationsregimen“ einen erheblichen Einfluss auf die Lebens- und Arbeitsrealitäten von Sexarbeiter*innen.

Die COVID-19-Pandemie wird in den Interviews genauso wie in der Literatur und in Medienberichten als relevante Ursache für die räumliche Verlagerung der Sexarbeit benannt. Laut den Befragten war die Pandemie ein „Katalysator“ (I1, Z. 118), der die Entwicklung „beschleunigt“ (I4, Z. 65) und „verstärkt“ (I2, Z. 73) hat. Da Sexarbeitende ihre Einkommensgrundlage verloren und viele keinen Anspruch auf Sozialleistungen hatten, führte die Pandemie zu einer weiteren Zunahme illegaler Tätigkeiten (Küster/Bartsch 2023; Probst 2023: 243 ff.). Die Situation während der COVID-19-Pandemie zeigt eindrücklich den Bedarf einer besseren sozialen Absicherung für Sexarbeiter*innen, um diese vor dem Wegfall ihrer Existenzgrundlage zu schützen. Dies wirft die Frage auf, wie die Menschen in der Sexarbeit zukünftig in Krisensituationen besser abgesichert werden können.

Als relevantester Grund für die räumliche Verlagerung werden in den Interviews die Rahmenbedingungen bei der Arbeit in Wohnungen und Hotels genannt. Da diese gewisse Vorteile wie das Einsparen von Kosten für die Sexarbeiter*innen mit sich bringen, wird das Arbeiten dort attraktiver. In der Literatur findet sich diese Begründung für die räumliche Verlagerung nicht. Dies könnte daran liegen, dass es insgesamt bisher wenig wissenschaftliche Literatur zu der aktuellen räumlichen Verschiebung der Sexarbeit gibt.

Insgesamt führen also verschiedene Gründe dazu, dass die Sexarbeit vermehrt in Wohnungen und Hotels stattfindet. Diese sind jedoch nicht trennscharf, sondern beeinflussen sich gegenseitig. Anhand der COVID-19-Pandemie lässt sich dies gut verdeutlichen. Durch die Pandemie haben einige Sexarbeitende zum ersten Mal in Wohnungen und Hotels gearbeitet und die dortigen Vorteile für sich kennengelernt, was dazu führte, dass sie auch nach der Aufhebung der Arbeitseinschränkungen dort geblieben sind (I1, Z. 150-153). Außerdem hat die Pandemie die Digitalisierung der Sexarbeit weiter vorangetrieben (I3, Z. 133-134; I4, Z. 64-67). Sie führte zusätzlich zu einer weiteren Illegalisierung der Sexarbeit (Shephard 2021: 13).

6.2.2. Herausforderungen für die Soziale Arbeit

Im Kapitel 2.4.2. wurde bereits dargestellt, welche hohe Relevanz die aufsuchende Arbeit für die Soziale Arbeit im Bereich Sexarbeit hat. In den meisten Fällen entsteht durch sie der Zugang zu den Adressat*innen (Niesner/Ramirez Vega 2018: 166). Da die Zielgruppe schwer zu erreichen ist, sind niedrighschwellige Angebote wie aufsuchende Arbeit besonders wichtig (Wege 2021: 239). Dies wird auch von den Interviewpartnerinnen berichtet. Vier der fünf befragten Einrichtungen machen aufsuchende Arbeit in ihrer Stadt oder Region und sehen diese als einen Schwerpunkt in ihrer Arbeit (I1, Z. 15-26; I2, Z. 9-19; I3, Z. 15-21; I4, Z. 21-25). Auch in der fünften Einrichtung ist ein Streetwork-Angebot geplant (I5, Z. 47-49). Durch die räumliche Verlagerung der Sexarbeit fällt dieser wichtigste Zugang zu den Adressat*innen größtenteils weg. Besonders wenn Sexarbeiter*innen in Privatwohnungen, Ferienwohnungen und Hotels arbeiten, sind meist keine Adressen der Orte bekannt und können dementsprechend auch nicht aufgesucht werden (I1, Z. 61-63; I4, Z. 199-201). Albert (2015: 17) betont jedoch, dass besonders Menschen, die in Termin- und Privatwohnungen tätig sind, meist ausschließlich über die aufsuchende Arbeit erreicht werden können. Dies scheint ein Dilemma für Fachberatungsstellen zu sein. Die „diskrete und anonyme Lage“ ist für viele Sexarbeitende von Vorteil (Apelt-Schunk 2022: 92). Für die Soziale Arbeit wird sie hingegen zum Nachteil, weil sie den Zugang zur Zielgruppe stark einschränkt.

In Terminwohnungen, also angemeldeten Prostitutionsstätten, in denen Zimmer an Sexarbeitende vermietet werden (a. a. O.: 91 f.), ist die Streetwork häufig umsetzbar, da es sich tendenziell um bekannte Adressen handelt. Hier stoßen die Sozialarbeitenden jedoch auf eine andere Schwierigkeit – die hohe Fluktuation der Sexarbeiter*innen. Diese ist grundsätzlich herausfordernd für die Soziale Arbeit im Bereich Sexarbeit (Ziemann 2017: 118), jedoch in Terminwohnungen besonders hoch (Niesner/Ramirez Vega 2018: 168). Dies stimmt mit den Erfahrungen der Befragten dieser Untersuchung überein (I1, Z. 158-162; I4, Z. 141-142). Die hohe Fluktuation der Adressat*innen scheint, vor allem im Vergleich zu anderen Bereichen der Sozialen Arbeit, die Sozialarbeitenden vor eine besondere Herausforderung zu stellen.

Auch die erhöhte Illegalität in der Sexarbeit in Wohnungen und Hotels stellt die Soziale Arbeit vor neue Herausforderungen. Grundsätzlich besteht ein erhebliches Misstrauen gegenüber öffentlichen Einrichtungen (Degenhardt/Lintzen 2019: 37). Wenn Menschen illegal in der Sexarbeit tätig sind, wird dieses Misstrauen noch verstärkt (Deutsche Aidshilfe 2024: 88). Kriminalisierte Sexarbeiter*innen haben große Hemmungen, sich bei Bedarf Hilfe zu suchen beziehungsweise diese in Anspruch zu nehmen (I2, Z. 209-211; I4, Z. 252-257). Der für das Gelingen von Beratungsangeboten so wichtige Vertrauensaufbau zwischen Sozialarbeiter*innen und Sexarbeiter*innen (Wege 2021: 247) ist dadurch erschwert bis kaum möglich.

Für die Interviewpartnerinnen bringt die räumliche Verlagerung der Sexarbeit einen erhöhten Bedarf an Kapazität und Ressourcen mit sich, die jedoch nicht immer zur Verfügung stehen (I1, Z. 109-111; I3, Z. 336-342; I4, Z. 160-165). Die aus den Interviews herausgearbeitete Subkategorie *Begrenzte Kapazität und Ressourcen* deutet darauf hin, dass es kein ausreichendes sozialarbeiterisches Angebot für Sexarbeitende in Deutschland gibt. Davon geht auch Albert (2015: 24) aus. Die Aussagen der Befragten verdeutlichen die Notwendigkeit eines flächendeckenden Ausbaus von Unterstützungsangeboten sowie einer gesicherten öffentlichen Finanzierung der Fachberatungsstellen.

Die geschilderten Herausforderungen machen besonders deutlich, dass die aufsuchende Arbeit an den neuen Arbeitsorten der Sexarbeiter*innen nur schwer umsetzbar ist. Sie erfordert deutlich mehr Zeit und Ressourcen und Adressen sind häufig unbekannt. Selbst wenn die Orte aufgesucht werden können, sorgen die hohe Fluktuation und die mögliche Illegalität dafür, dass eine anknüpfende Beratungsarbeit kaum möglich ist. Diese Tatsachen lassen die Zweckmäßigkeit der aufsuchenden Arbeit an den genannten Orten fraglich erscheinen, was folglich die Suche nach Alternativen notwendig macht.

6.2.3. Strategien der Sozialen Arbeit

Wie bereits erwähnt, verändert sich der Bereich der Sexarbeit aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen ständig. Dies hat zur Folge, dass sich auch die Soziale Arbeit stetig verändern und den Bedingungen anpassen muss (Albert 2015: 18). So wie Albert (ebd.) betont auch die Interviewpartnerin B5 (I5, Z. 254-259), dass es große lokale Unterschiede gibt, die eine unterschiedliche Ausgestaltung der Angebote von Fachberatungsstellen notwendig machen. Dennoch erleben die Einrichtungen ähnliche Herausforderungen, auf die sie reagieren müssen. Bezogen auf die räumliche Verlagerung der Sexarbeit aus Bordellen in Wohnungen und Hotels ist die größte Herausforderung der erschwerte Zugang zur Zielgruppe und die Tatsache, dass die aufsuchende Arbeit vor Ort nur schwer umsetzbar ist.

Eine mögliche Alternative, die sowohl in der Literatur (Neuburg et al. 2020; Vorberg 2024) als auch in allen fünf Interviews erläutert wird, ist die digitale aufsuchende Arbeit. Neben der klassischen Streetwork im öffentlichen Raum, wird versucht durch Online-Streetwork weitere Adressat*innen zu erreichen, die bei der aufsuchenden Arbeit vor Ort nicht angetroffen werden (Vorberg 2024: 200). In allen befragten Einrichtungen wird Online-Streetwork in verschiedener Form und Häufigkeit umgesetzt (I1, Z. 74-78; I2, Z. 19-28; I3, Z. 221-228; I4, Z. 112-117; I5, Z. 38-41). Auch wenn zwei Befragte erzählen, dass über die digitale aufsuchende Arbeit bereits Menschen an die Beratungsangebote der Einrichtungen angegliedert werden konnten (I4, Z. 120-123; I5, Z. 156-159), scheint die Resonanz auf das Angebot eher gering zu sein. Es wird berichtet, dass nur selten auf die Nachrichten geantwortet wird und es lange dauert, bis sich das Angebot etabliert (I1, Z. 100-105; I3, Z. 176-180; I5, Z. 145-151). Die Befragte B1 erzählt, dass in ihrer Einrichtung noch keine Beratungskontakte aus der Online-Streetwork entstanden sind (I1, Z. 100-103). In der Einrichtung 3 wird zunehmend die Sinnhaftigkeit von online aufsuchender Arbeit in Frage gestellt (I3, Z. 176-180). Im Vergleich zur Streetwork vor Ort ist nicht ersichtlich, wie viele Menschen tatsächlich erreicht werden. Hinzu kommt die Vermutung, dass nicht immer die Sexarbeitenden selbst die Nachrichten erhalten, sondern andere Personen das Mobiltelefon bedienen und die Termine für die Sexarbeiter*innen organisieren beziehungsweise diese online kontrollieren. In diesem Zusammenhang wird sowohl von den Befragten (I1, Z. 93-100; I3, Z. 260-264; I4, Z. 117-118) als auch in der Literatur und Medienberichten (Drepper et al. 2024: o. S.; Vorberg 2024: 204) die Sorge vor kriminellen Ausbeutungsstrukturen geäußert.

Im Gespräch mit anderen Fachberatungsstellen fragen sich die Sozialarbeiterinnen der Einrichtung 3, ob die Online-Streetwork den Sexarbeiter*innen gegenüber „übergriffig“ ist (I3, Z. 177-180). Wild (2020: 89) kritisiert an der aufsuchenden Arbeit vor Ort in den Prostitutionsstätten, dass die Fachkräfte eventuell die Arbeit der Sexarbeiter*innen stören könnten. Es kann also grundsätzlich darüber diskutiert werden, ob aufsuchende Arbeit übergriffig ist. Die digitale aufsuchende Arbeit stört hingegen zumindest nicht direkt die Arbeit der Sexarbeiter*innen, da die angeschriebene Person entscheiden kann, ob und wann sie die Nachricht liest und ob sie diese beantworten möchte.

Die befragten Einrichtungen setzen bisher nur die Methode der *Non-content-based Online-Streetwork* um, also das direkte Kontaktieren per Einzelchat (Neuburg et al. 2020: 174). Dies wirft die Frage auf, ob *Content-based Online-Streetwork*, also das Veröffentlichen von für die Zielgruppe relevanten Inhalten über Social-Media-Kanäle (a. a. O.: 175), hilfreich sein könnte, um mehr Menschen online zu erreichen. Außerdem könnte eine Überlegung sein, mit anderen Fachberatungsstellen in den Austausch zu gehen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen und Konzepte für die digitale aufsuchende Arbeit zu entwickeln, die einrichtungsübergreifend

genutzt werden können. Das gleiche gilt für Angebote der Onlineberatung. Zwei der befragten Einrichtungen bieten diese an (I1, Z. 79-84; I3, Z. 235-247). Auch hier wird von geringen Erfolgen berichtet (I3, Z. 238-241).

Trotz der geringen Resonanz scheinen die Online-Angebote bisher die einzige Möglichkeit zu sein, den Teil der Zielgruppe, der an unbekanntem Orten oder online arbeitet, überhaupt anzusprechen und zu erreichen. Obwohl gewisse Hindernisse vorliegen, bringt die digitale Soziale Arbeit neue Möglichkeiten für Fachberatungsstellen mit sich, ihr Angebot für Sexarbeitende zu erweitern. Sie reicht jedoch nicht aus, sondern muss mit Angeboten vor Ort verknüpft werden. Dementsprechend kann sie nur als „Ergänzung zu analogen Angeboten“ dienen (Vorberg 2024: 204).

Neben der Online-Streetwork werden die Online-Plattformen in den befragten Fachberatungsstellen auch zur Recherche und Beobachtung des Sexgewerbes genutzt. Die Fachkräfte versuchen, den Überblick zu behalten, welche Personen an welchen Orten der Sexarbeit nachgehen und Veränderungen mitzubekommen (I1, Z. 220-228; I3, Z. 320-323; I4, Z. 174-178). Das Beobachten von Räumen ist auch vor Ort von Bedeutung und wird von Haag (2020: 76) als *seismografisches Aufsuchen* bezeichnet. Ziel des *seismografischen Aufsuchens* ist es, Veränderungen in Gruppen und in der Stadtentwicklung wahrzunehmen und daraus passende Interventionen für die jeweilige Zielgruppe abzuleiten (a. a. O.: 77). Dieses Konzept kann auch auf die Online-Arbeit übertragen werden, auch wenn dort Aspekte der Stadtentwicklung – wenn überhaupt – nur indirekt beobachtet werden können. Die Recherche auf Online-Plattformen der Sexarbeit kann also auch als Teil der aufsuchenden Arbeit gewertet werden, wobei es nicht um den direkten Kontakt zu Adressat*innen geht, sondern darum, aufmerksam für Veränderungen im Feld zu sein.

Um als Fachberatungsstelle der hohen Fluktuation der Sexarbeitenden zu begegnen, kann eine überregionale Vernetzung und Zusammenarbeit notwendig sein. Da viele Sexarbeiter*innen regelmäßig die Stadt wechseln, ist die Weitervermittlung an andere Beratungsangebote eine mögliche Lösungsstrategie, um eine kontinuierliche Unterstützung sicherzustellen (I1, Z. 166-181). Dafür müssen Fachberatungsstellen untereinander bekannt sein und in Kontakt stehen. Netzwerkarbeit ist somit nicht nur auf städtischer Ebene erforderlich (Wege 2015: 80 ff.), sondern auch darüber hinaus.

In drei Interviews wird die Zusammenarbeit mit der Polizei als mögliche Strategie im Umgang mit der räumlichen Verlagerung der Sexarbeit genannt. Diese Zusammenarbeit ist jedoch ambivalent und sollte kritisch reflektiert werden. Mauer (2021: 10 f.) hinterfragt die Polizei in ihrer Unterstützungsfunktion für Sexarbeiter*innen. Da die Polizei vor allem die Einhaltung der Gesetze kontrolliert und im Falle einer Missachtung sanktioniert, haben Sexarbeitende laut der Deutschen Aidshilfe (2024: 7) häufig Angst vor Kontrollen. Sie fühlen sich durch polizeiliche

Maßnahmen nicht geschützt, sondern kriminalisiert. Gesetzliche Regelungen tragen dazu bei, dass viele Sexarbeitende in die Illegalität gedrängt werden. Beispiele hierfür sind das Fehlen einer Arbeitserlaubnis in Deutschland, das Arbeiten in Sperrgebieten oder die fehlende Anmeldung nach dem ProstSchG (Degenhardt/Lintzen 2019: 36 ff.; Deutsche Aidshilfe 2024: 7; Körner et al. 2020: 209). Infolge dieser Illegalisierung meiden die Sexarbeitenden den Kontakt zur Polizei und arbeiten isoliert an Orten, die nur schwer kontrolliert werden können, zum Beispiel in Wohnungen und Hotels (Degenhardt/Lintzen 2019: 23 f.; Deutsche Aidshilfe 2024: 88). Sowohl in den Interviews (I1, Z. 137-144; I4, Z. 226-227) als auch in der Literatur (Deutsche Aidshilfe 2024: 88) wird betont, dass die Kriminalisierung und die daraus folgende Isolation die Sexarbeiter*innen vulnerabel und anfällig für Ausbeutungs- und Abhängigkeitsverhältnisse macht. Wie die Befragte B2 betont, trauen sich Sexarbeiter*innen in problematischen Situationen – etwa nach Gewalterfahrungen – oft nicht, Hilfe bei der Polizei zu suchen, da sie Sanktionen befürchten (I2, Z. 209-211). Selbst bei legaler und angemeldeter Tätigkeit, hegen viele Sexarbeitende aufgrund schlechter Erfahrungen in ihrem Herkunftsland tiefes Misstrauen gegenüber der Polizei und auch anderen öffentlichen Institutionen (Degenhardt/Lintzen 2019: 32). Dieses Misstrauen stellt eine Herausforderung für die Arbeit von Fachberatungsstellen dar. Eine Assoziation der Fachberatungsstellen mit der Polizei wäre dementsprechend hinderlich für den Kontakt zu den Sexarbeitenden. Dies sehen auch die Befragten des dritten Interviews so (I3, Z. 213-218). Die Aufgabe der Sozialen Arbeit liegt in der Unterstützung der Sexarbeiter*innen. Diese Rolle steht im Widerspruch zur Kontrollfunktion der Polizei.

Trotz der Schwierigkeiten kann eine Zusammenarbeit zwischen Sozialer Arbeit und Polizei auch Vorteile bieten. Die Befragte B2 schlägt vor, Polizist*innen für das Thema Sexarbeit zu sensibilisieren, um ein besseres Verständnis für die Lebensrealitäten von Sexarbeiter*innen zu schaffen (I2, Z. 164-166). Dies könnte dazu beitragen, dass Polizist*innen bei Kontrollen die teilweise prekären Arbeitsbedingungen von Sexarbeitenden stärker berücksichtigen. Außerdem kann der Informationsfluss von Seiten der Polizei an die Soziale Arbeit hilfreich sein. So beschreibt die Befragte B4.1, dass sich die Polizei teilweise bei der Fachberatungsstelle meldet, um die Mitarbeitenden zu informieren, wenn sie bei einer Kontrolle das Gefühl haben, dass bei einer Person ein Unterstützungsbedarf vorliegt (I4, Z. 272-276). Insgesamt zeigt sich, dass eine Zusammenarbeit zwischen Fachberatungsstellen für Sexarbeitende und Polizei in bestimmten Aspekten sinnvoll sein kann, jedoch stets kritisch betrachtet werden muss.

Viele Sexarbeitende arbeiten aufgrund der räumlichen Verlagerung in Hotels und Ferienwohnungen. Eine Zusammenarbeit mit Hotelpersonal und Vermieter*innen von Ferienwohnungen ist deshalb von mehreren Einrichtungen geplant (I2, Z. 143-145; I3, Z. 348-354; I4, Z. 186-195). Ziel ist es, die Mitarbeitenden für das Thema Sexarbeit zu sensibilisieren und sie vorzubereiten, wie sie handeln können, wenn sie eine prekäre Situation oder sogar einen Fall von

Menschenhandel vermuten. Zu einer solchen Strategie findet sich nach dem Kenntnisstand der Verfasserin bisher keine Literatur. Auch in keiner der befragten Fachberatungsstellen, wird dies bereits umgesetzt. Es handelt sich um eine Idee für die Zukunft (I2, Z. 151-154; I3, Z. 366-371; I4, Z. 166-171). Wie hilfreich ein solches Vorhaben für die Belange der Sexarbeiter*innen tatsächlich ist, kann an dieser Stelle nicht gesagt werden, da es noch keine Erfahrungsberichte dazu gibt. Aus einer kritischen Perspektive kann jedoch die Sinnhaftigkeit einer solchen Zusammenarbeit hinterfragt werden. In Medienberichten (Rebhan 2024: o. S.; Simon 2021: o. S.) und von den Befragten (I3, Z. 357-365; I4, Z. 166-169) wird beschrieben, dass manche Betreiber*innen von Hotels und Ferienwohnungen Sexarbeit in ihren Etablissements als Geschäftsmodell unterstützen, andere sie hingegen vermeiden wollen. Zum Beispiel beschreibt B3.2, dass Vermieter*innen von Ferienwohnungen in ihrer Region Sexarbeitenden Hausverbote gegeben haben (I3, Z. 342-345). Wenn Betreiber*innen von Hotels und Ferienwohnungen die Sexarbeit also entweder unterstützen oder strikt vermeiden wollen, stellt sich die Frage, wie Mitarbeitende von Fachberatungsstellen sie für ihre Anliegen erreichen können. Sexarbeit in Hotels und Ferienwohnungen ist nicht grundsätzlich illegal (Simon 2023: o. S.). Ob dies der Fall ist, hängt von den jeweiligen Bestimmungen und Sperrgebieten in der Stadt ab, aber auch ob die Sexarbeiter*innen über eine Arbeitserlaubnis verfügen und nach dem ProstSchG angemeldet sind (Degenhardt/Lintzen 2019: 36 ff.; Deutsche Aidshilfe 2024: 7; Körner et al. 2020: 209; Sensel 2021: o. S.; Simon 2021: o. S., 2023: o. S.). Wenn Sexarbeitende versteckt arbeiten wollen, stellt sich die Frage, wie sehr es ihnen hilft, wenn Mitarbeitende von Hotels auf sie aufmerksam gemacht werden. Gleichzeitig ist es besonders wichtig, dass gefährliche Situationen, wie Gewalt gegenüber Sexarbeiter*innen und auch Menschenhandel, erkannt werden und Hilfe geholt wird. Aus diesem Grund scheint eine Sensibilisierung von Hotelpersonal für die Lebensrealitäten von Sexarbeiter*innen sinnvoll. Außerdem kann es von Vorteil sein, wenn Hotelpersonal und Vermieter*innen von Ferienwohnungen über die Angebote der Fachberatungsstellen für Sexarbeiter*innen Bescheid wissen. So können sie diese bei Bedarf informieren oder Sexarbeitenden einen Informationsflyer weitergeben.

Für die Interviewpartnerinnen sind Online-Angebote wie die digitale aufsuchende Arbeit, Onlineberatung und das Beobachten von Online-Plattformen sowie die Zusammenarbeit mit der Polizei und auch mit Hotelpersonal und Vermieter*innen von Ferienwohnungen relevante Strategien im Umgang mit der räumlichen Verlagerung der Sexarbeit aus Bordellen in Wohnungen und Hotels. Insgesamt scheint es jedoch keine einfache Lösung für die Herausforderungen zu geben, die durch die Verschiebung der Sexarbeit für die Soziale Arbeit entstehen. Alle Strategien und möglichen Anpassungen können aus verschiedenen Gründen auch kritisch bewertet werden. Dennoch scheint es für die Fachberatungsstellen bisher keine besseren Alternativen zu geben, um die Unterstützung der Sexarbeiter*innen aufrechtzuerhalten.

6.3. Methodenreflexion und weiterführende Forschung

Nachfolgend soll die Methode dieser Untersuchung – eine qualitative Expertinnen-Befragung – kritisch reflektiert werden. Daran anschließend sollen mögliche Forschungsvorhaben benannt werden, die an diese Arbeit anknüpfen könnten.

Die Wahl einer qualitativen Methode war für diese Untersuchung gut geeignet. Sie ermöglichte einen tiefen Einblick in die Arbeit der befragten Fachberatungsstellen. Es konnten wichtige Erkenntnisse bezüglich der räumlichen Verlagerung der Sexarbeit aus Bordellen in Wohnungen und Hotels gewonnen werden. Dadurch, dass die befragten Expertinnen frei sprechen konnten, wurden auch Themen erfasst, die im Rahmen einer standardisierten Befragung keinen Platz gehabt hätten. Eine quantitative Untersuchung in der Sozialen Arbeit im Bereich Sexarbeit gestaltet sich grundsätzlich aufgrund der geringen Anzahl an Fachberatungsstellen in Deutschland schwierig. Anknüpfend an die Ergebnisse dieser Arbeit wäre eine solche Befragung jedoch interessant, um herauszufinden, ob die Ergebnisse deutschlandweit übertragbar sind. Denn die geringe Anzahl der geführten Interviews für diese Arbeit schränkt die Generalisierbarkeit der Ergebnisse ein. Für das Vorhaben dieser Arbeit war die Anzahl der Befragungen jedoch ausreichend.

Neben der Stichprobengröße stellt sich jedoch die Frage, ob die befragten Einrichtungen repräsentativ für die Fachberatungsstellen in Deutschland sind. Hier könnte eine Limitation der Untersuchung vorliegen. Die Suche nach Interviewpartnerinnen war vor allem aufgrund des beruflichen Netzwerks der Verfasserin erfolgreich. Nur ein Interview konnte über eine Anfrage an eine Fachberatungsstelle, zu der bisher kein Kontakt bestand, vereinbart werden. Alle anderen Anfragen wurden abgelehnt oder nicht beantwortet. Vier der fünf Interviews wurden dementsprechend auf Grundlage von beruflichen Kontakten und dem *Schneeballsystem* geführt. Dies könnte dazu führen, dass die Repräsentativität der Erkenntnisse dieser Arbeit eingeschränkt ist. Auch dies ließe sich anhand einer quantitativen Befragung feststellen.

Eine weitere Limitation liegt in der Tatsache, dass nur eine der sieben Interviewpartnerinnen über mehr als fünf Jahre Berufserfahrung in der Sozialen Arbeit mit Sexarbeitenden verfügt. Den anderen Befragten fehlt das direkte Miterleben relevanter Entwicklungen in der Vergangenheit. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie relevant, da diese einen enormen Einschnitt in die Sexarbeit darstellte. Allerdings muss hinzugefügt werden, dass die befragten Sozialarbeiterinnen von den kollektiven Erfahrungen ihrer Einrichtungen profitieren und aus den Berichten von Kolleg*innen vieles weitergeben konnten.

Bei der Erstellung des Leitfadens für die geführten Expertinnen-Interviews war die Herausforderung, alle relevanten Themen abzudecken. Der Leitfaden diente zur Strukturierung der Interviews und für die anschließende Vergleichbarkeit der Antworten (Helfferich 2022: 882).

Gleichzeitig sollte er den Befragten Raum für Erzählungen lassen. Für das Forschungsvorhaben dieser Arbeit war der erstellte Leitfaden gut geeignet. Die für die Beantwortung der Forschungsfragen relevanten Themen wurden durch die vorbereiteten Fragen gut aufgefangen. Fragen, die bereits beantwortet wurden, konnten ausgelassen werden oder es konnte anhand der Konkretisierungsfragen spezifischer auf die Inhalte eingegangen werden. Auch der Umfang des Leitfadens war passend. Für die Interviews waren etwa 30 Minuten angedacht. Alle geführten Interviews dauerten 25 bis 35 Minuten.

Der Fokus dieser Untersuchung liegt auf den Erfahrungen von Personen, die in der Sozialen Arbeit im Bereich Sexarbeit tätig sind. Dieser Fokus führt jedoch dazu, dass die Perspektive der Sexarbeitenden selbst nicht dargestellt werden konnte. Besonders für den Teil der Ergebnisse, in dem die *Implikationen für Sexarbeiter*innen* aufgezeigt werden, die durch die räumliche Verlagerung entstehen, ist dies wichtig, im Blick zu behalten. Die Ergebnisse stellen die Sichtweise der Fachberatungsstellen dar, nicht der Zielgruppe selbst. Weiterführende Forschung zur Wahrnehmung der räumlichen Verlagerung durch die Sexarbeiter*innen selbst ist notwendig. Diese ist allerdings schwierig umsetzbar, da es sich um ein schwer zugängliches Feld handelt und die Adressat*innen selten bereit sind, an Forschungsarbeiten mitzuwirken (Ziemann 2017: 112). Hinzu kommen häufig Sprachbarrieren (Deutsche Aidshilfe 2024: 85), welche die Forschung weiter erschweren können. Wie in Kapitel 2.3. zu den Lebens- und Arbeitsrealitäten der Sexarbeiter*innen ausführlich aufgezeigt wurde, handelt es sich um eine äußerst heterogene Zielgruppe. Zusätzlich zu der Herausforderung, Sexarbeiter*innen für eine Befragung zu gewinnen, würde sich die Frage stellen, wer genau befragt werden soll, um die verschiedenen Perspektiven abzudecken und für Repräsentativität zu sorgen.

Neben einer Befragung von Sexarbeiter*innen wäre außerdem eine Untersuchung zur räumlichen Verlagerung mit involvierten Behörden von großem Interesse. Besonders Gesundheitsämter sind ein wichtiger Teil des Unterstützungssystems für Sexarbeitende in Deutschland (a. O.: 69). Weiterführende Forschung könnte sich mit den Auswirkungen der räumlichen Verlagerung der Sexarbeit für Gesundheitsämter befassen. Auch eine Befragung von Ordnungsämtern und der Polizei könnte interessante Ergebnisse liefern.

Neben der räumlichen Verlagerung aus Bordellen in Wohnungen und Hotels konnte in dieser Arbeit ebenfalls eine räumliche Verlagerung der Sexarbeit ins Internet festgestellt werden. Diese konnte jedoch nur am Rande thematisiert werden. Auch hierzu bedarf es tiefergreifender Forschung in der Zukunft.

7. Fazit und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, wie die räumliche Verlagerung der Sexarbeit aus Bordellen in Wohnungen und Hotels von Fachkräften der Sozialen Arbeit wahrgenommen wird und welche Gründe diese für die Entwicklung nennen. Außerdem sollte herausgefunden werden, welche Herausforderungen dadurch für Fachberatungsstellen entstehen und welche Lösungsstrategien entwickelt werden, um die Unterstützung der Sexarbeiter*innen aufrechtzuerhalten. Dafür wurde eine qualitative Expertinnen-Befragung mit sieben Sozialarbeiterinnen aus fünf Fachberatungsstellen in Deutschland durchgeführt. In den Interviews wurde die räumliche Verlagerung der Sexarbeit von allen Befragten als aktuelle Entwicklung bestätigt und verschiedene Gründe für diese Verschiebung genannt. Durch die Digitalisierung der Sexarbeit können Sexarbeitende ihre Dienstleistungen über Online-Portale anbieten (Döring 2014: 113). Sie sind nicht mehr darauf angewiesen, an bekannten Orten wie Bordellen zu arbeiten. Außerdem hat die COVID-19-Pandemie aufgrund des temporären Arbeitsverbots für Sexarbeitende die Entwicklung weiter befördert, da diese aufgrund mangelnder staatlicher Hilfen darauf angewiesen waren, illegal weiterzuarbeiten (Küster/Bartsch 2023). Viele haben dann die Vorteile der Arbeit in Wohnungen und Hotels für sich entdeckt und sind auch nach der Aufhebung der Einschränkungen durch die Pandemie nicht in die Prostitutionsstätten zurückgekehrt. Die verschiedenen Begründungen bedingen und beeinflussen sich gegenseitig.

Die räumliche Verlagerung führt dazu, dass die Sexarbeit unsichtbarer und anonym wird. Die *Vereinzelung* der Sexarbeit (Deutsche Aidshilfe 2024: 89) hat auch zur Folge, dass die Arbeit unsicherer wird, da Wohnungen und Hotels nicht über Sicherheitssysteme verfügen, wie sie in klassischen Prostitutionsstätten gegeben sind. Oft weiß niemand, wo die Personen sind und dass sie dort der Sexarbeit nachgehen. Sie arbeiten isoliert und sind dementsprechend vulnerabler und anfälliger für Ausbeutungs- und Abhängigkeitsverhältnisse (a. a. O.: 88). Hinzu kommt, dass Sexarbeitende, die in Wohnungen und Hotels tätig sind, häufig illegal arbeiten. Verschiedene rechtliche Regelungen, wie zum Beispiel Migrationsgesetze, Sperrgebietsverordnungen und das Prostituiertenschutzgesetz, führen dazu, dass Sexarbeiter*innen kriminalisiert werden und Strafen befürchten müssen (ebd.). Da Kontrollen durch Ordnungsämter und die Polizei in Wohnungen und Hotels nur schwer umsetzbar sind (Degenhardt/Lintzen 2019: 23 f.), suchen Menschen, die illegalisiert der Sexarbeit nachgehen, den unsichtbaren Rahmen dieser Orte, um unentdeckt zu bleiben. Insgesamt zeigt sich also, dass die Sexarbeit aufgrund der räumlichen Verlagerung prekärer wird.

Aufgrund der vielen Prekaritäten sind Sexarbeitende auf Unterstützungsangebote der Sozialen Arbeit angewiesen (Deutsche Aidshilfe 2024: 89 f.). Insbesondere Fachberatungsstellen sind ein relevanter Teil des Unterstützungssystems. Der wichtigste Zugang zu den Adressat*innen geschieht über die aufsuchende Arbeit in den verschiedenen Prostitutionsstätten. Dieser

ist aufgrund der hohen Fluktuation und dem Misstrauen gegenüber öffentlichen Institutionen grundsätzlich schwer (Wege 2021: 240). Infolge der räumlichen Verlagerung wird dieser Zugang für Fachkräfte zusätzlich erschwert, da die aufsuchende Arbeit in Privat- und Ferienwohnungen sowie Hotels kaum möglich ist. Auch die erhöhte Illegalität ist für die Fachberatungsstellen herausfordernd, da sich das Misstrauen gegenüber Fachkräften erhöht. Selbst wenn ein Beratungskontakt entsteht, ist eine ausreichende Unterstützung jedoch kaum möglich, da die Menschen von vielen Hilfestrukturen ausgeschlossen sind. Die Anzahl der Fachberatungsstellen in Deutschland für die Zielgruppe der Sexarbeiter*innen ist eher gering und nicht flächendeckend. Neben den bisherigen Aufgaben braucht es für die aktuelle Entwicklung zusätzliche Kapazität und Ressourcen, die in den Einrichtungen nicht immer vorhanden sind. Dies verdeutlicht, dass ein Ausbau der Beratungsangebote und eine stärkere öffentliche Finanzierung der Fachberatungsstellen von Nöten ist.

Trotz der Schwierigkeiten entwickeln die Fachkräfte neue Strategien, um der räumlichen Verlagerung zu begegnen und ihre Zielgruppe weiterhin zu unterstützen. Die relevanteste Lösungsstrategie ist die digitale aufsuchende Arbeit, bei der Sexarbeitende über Online-Plattformen kontaktiert werden, auf denen sie ihre Dienstleistungen anbieten. Darüber wird versucht, die Menschen zu erreichen, die aufgrund der räumlichen Verlagerung bei der aufsuchenden Arbeit vor Ort nicht erreicht werden können. Alle Befragten dieser Untersuchung berichten, dass sie dieses Angebot in ihrer Arbeit etabliert haben. Es zeigt sich jedoch, dass durch die digitale aufsuchende Arbeit nur wenige Kontakte zu Sexarbeitenden entstehen. Es ist unklar, wie effektiv die Strategie tatsächlich ist und wie viele Menschen darüber erreicht werden. Daneben ist die Onlineberatung eine weitere Möglichkeit, die Sexarbeiter*innen digital zu unterstützen. Doch auch hier entstehen die gleichen Schwierigkeiten. Klar ist, dass Online-Angebote keine Angebote vor Ort ersetzen, sondern vielmehr als mögliche Ergänzung dienen können. Die Online-Plattformen dienen den Sozialarbeitenden zusätzlich als Informationsquelle. Durch die Beobachtung dieser Webseiten können sich die Fachkräfte einen Überblick verschaffen und Veränderungen wahrnehmen. Weitere mögliche Strategien sind die Zusammenarbeit mit der Polizei sowie eine geplante Zusammenarbeit mit Hotelpersonal und Vermieter*innen von Ferienwohnungen. Diese Vernetzungen können sinnvoll sein, wenn dadurch Menschen für das Thema Sexarbeit und die potenziellen prekären Arbeitsbedingungen sensibilisiert sowie über die Angebote der jeweiligen Fachberatungsstelle informiert werden. Eine Kooperation kann jedoch auch kritisch gesehen werden, weil die Akteur*innen unterschiedliche Interessen vertreten und nicht klar ist, ob die Zielgruppe der Sexarbeitenden dadurch tatsächlich unterstützt werden kann. Insgesamt scheint es keine einfachen Lösungen zu geben, um die Herausforderungen, die durch die räumliche Verlagerung der Sexarbeit entstehen, zu überwinden. Es bedarf weiterer Interventionen, um die Unterstützung der Sexarbeiter*innen

bestmöglich aufrechtzuerhalten. Ein überregionaler Austausch unter den Fachberatungsstellen kann hilfreich sein, um voneinander zu lernen und gemeinsam Konzepte zu entwickeln. Neue Strategien müssen ausprobiert und auf ihre Wirksamkeit geprüft werden. Außerdem braucht es Zeit, bis diese etabliert sind und von der Zielgruppe angenommen werden.

Die Methode einer qualitativen Expertinnen-Befragung war für das Ziel dieser Arbeit gut geeignet. Ob die Ergebnisse repräsentativ für ganz Deutschland gelten, könnte anhand einer quantitativen Befragung von Fachberatungsstellen erörtert werden. Es wäre ebenfalls aufschlussreich, Mitarbeitende von Gesundheitsämtern zur räumlichen Verlagerung zu befragen, da sie eine wichtige Unterstützungsfunktion für Sexarbeitende übernehmen.

Grundsätzlich sind die Lebens- und Arbeitsrealitäten von Sexarbeitenden sowohl von gesellschaftlichen Entwicklungen als auch von rechtlichen Rahmenbedingungen abhängig. Veränderungsprozesse in diesen beiden Bereichen führen dazu, dass sich das Sexgewerbe regelmäßig den Entwicklungen anpassen muss. Entsprechend muss auch die Soziale Arbeit in der Beratungspraxis wandlungsfähig sein (Albert 2015: 18). Sie muss sich der Dynamik der Sexarbeiter*innen anpassen, um deren Unterstützung sicherzustellen.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Gesetzeslage im Bereich Sexarbeit in den nächsten Jahren verändern wird. Aktuell wird auf Grundlage des § 38 ProstSchG eine Evaluation des Prostituiertenschutzgesetzes durchgeführt. Der Abschlussbericht soll dem Bundestag bis Mitte 2025 vorliegen (KFN e.V. 2024: o. S.). Es wird sich zeigen, ob das ProstSchG daraufhin angepasst wird.

Außerdem wird seit einiger Zeit die Forderung nach einem Sexkaufverbot in Deutschland nach dem Vorbild des *Nordischen Modells* in der Politik diskutiert (BT-Drucksache 20/10384). Bei einem Sexkaufverbot werden nicht die Sexarbeitenden kriminalisiert, sondern die Kund*innen (Dodillet 2013: 29). Sollte ein solches Gesetz verabschiedet werden, hätte dies einen enormen Einfluss auf die Sexarbeit. Das Gewerbe würde sich erneut den Gegebenheiten anpassen. Es ist davon auszugehen, dass ein Sexkaufverbot zu einer weiteren räumlichen Verlagerung der Sexarbeit führen und diese noch mehr an unsichtbaren und isolierten Orten stattfinden würde. Da die aktuelle räumliche Verlagerung aus Bordellen in Wohnungen und Hotels bereits zur Folge hat, dass der Zugang zu den Adressat*innen für Sozialarbeiter*innen deutlich erschwert ist und viele Sexarbeitende keine ausreichende Unterstützung erhalten, kann angenommen werden, dass sich dieses Problem durch ein Sexkaufverbot noch verstärken würde. In den Fachberatungsstellen für Sexarbeitende müssten demzufolge neue Unterstützungsangebote entwickelt werden. Dies wirft für die Fachkräfte viele Fragen auf, was die Sozialarbeiterin B3.2 folgendermaßen formuliert:

B3.2: „Was natürlich auch dann uns weiterbringt in der Überlegung wie wäre es, wenn Prostitution verboten oder beziehungsweise der Sexkauf verboten wäre? Wie könnte Sozialarbeit dann die Menschen erreichen, wenn jetzt das sogenannte Nordische Modell zum Beispiel verabschiedet werden würde? Also wie? Was hätte das für Konsequenzen, wenn wir eben jetzt in der Praxis schon merken, dass wir an die Personengruppe eigentlich gar nicht rankommen?“ (13, Z. 202-207)

Literaturverzeichnis

- Albert, Martin (2015): Soziale Arbeit im Bereich Prostitution - Strukturelle Entwicklungstendenzen im Kontext von Organisation, Sozialraum und professioneller Rolle, in: Albert, Martin; Wege, Julia (Hrsg.), *Soziale Arbeit und Prostitution: Professionelle Handlungsansätze in Theorie und Praxis*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 9–26.
- Angelina, Carina; Schreiter, Lisa (2018): Ein Milieu im Wandel – Zugänge zum Thema Prostitution, in: Angelina, Carina; Piasecki, Stefan; Schurian-Bremecker, Christiane (Hrsg.), *Prostitution heute: Befunde und Perspektiven aus Gesellschaftswissenschaften und Sozialer Arbeit*, Baden-Baden: Tectum, S. 11–32.
- Apelt-Schunk, Saskia (2022): Vom Straßenstrich bis zum Massageinstitut, in: Deutsche Aidshilfe (Hrsg.), *Sexarbeit. Realitäten, Identitäten und Empowerment. Ein Handbuch*, Berlin, S. 90–95, [online] <https://www.aidshilfe.de/shop/archiv/sexarbeit-realitaeten-identitaeten-empowerment> [12.01.2025].
- BesD e. V. (2024): Berufsbild, *BesD e.V. Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen e.V.*, [online] <https://www.berufsverband-sexarbeit.de/index.php/sexarbeit/berufsbild/> [12.01.2025].
- Bitzan, Maria; Bolay, Eberhard (2017): *Soziale Arbeit – die Adressatinnen und Adressaten*, Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- BKA (2016): Menschenhandel. Bundeslagebild 2016, *Bundeskriminalamt*, [online] <https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Menschenhandel/menschenhandelBundeslagebild2016.html?nn=27956> [12.01.2025].
- BKA (2018): Menschenhandel. Bundeslagebild 2018, *Bundeskriminalamt*, [online] <https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Menschenhandel/menschenhandelBundeslagebild2018.html?nn=27956> [12.01.2025].
- BKA (2019): Menschenhandel. Bundeslagebild 2019, *Bundeskriminalamt*, [online] <https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Menschenhandel/menschenhandelBundeslagebild2019.html?nn=27956> [12.01.2025].
- BKA (2020): Menschenhandel. Bundeslagebild 2020, *Bundeskriminalamt*, [online] <https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Menschenhandel/menschenhandelBundeslagebild2020.html?nn=27956> [12.01.2025].
- BKA (2021): Menschenhandel. Bundeslagebild 2021, *Bundeskriminalamt*, [online] <https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Menschenhandel/menschenhandelBundeslagebild2021.html?nn=27956> [12.01.2025].
- BKA (2022): Menschenhandel. Bundeslagebild 2022, *Bundeskriminalamt*, [online] <https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Menschenhandel/menschenhandelBundeslagebild2022.html?nn=27956> [12.01.2025].

- BKA (2023): Menschenhandel. Bundeslagebild 2023, *Bundeskriminalamt*, [online] <https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Menschenhandel/menschenhandelBundeslagebild2023.html?nn=27956> [12.01.2025].
- BKA (2025): Bundeslagebilder Menschenhandel, *Bundeskriminalamt*, [online] https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/Menschenhandel/menschenhandel_node.html [12.01.2025].
- BMFSFJ (2004): Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Zusammenfassung zentraler Studienergebnisse, *Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend*, [online] <https://www.bmfsfj.de/resource/blob/84316/10574a0dff2039e15a9d3dd6f9eb2dff/kurzfassung-gewalt-frauen-data.pdf> [12.01.2025].
- BMFSFJ (2015): Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung zum Bundesmodellprojekt. Unterstützung des Ausstiegs aus der Prostitution. Kurzfassung, *Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend*, [online] <https://www.bmfsfj.de/resource/blob/95442/9cf9511e4b18c27ef7d71b24f866dd60/unterstuetzung-des-ausstiegs-aus-der-prostitution-kurzfassung-deutsch-data.pdf> [12.01.2025].
- BMFSFJ (2020): Zwischenbericht zum Prostituiertenschutzgesetz, *Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend*, [online] <https://www.bmfsfj.de/resource/blob/156998/bfc0e8295e1bcc04b08159e32e95281f/zwischenbericht-zum-prostituiertenschutzgesetz-data.pdf> [12.01.2025].
- Brückmann, Pascal (2024): Digitale Diskretion fördert Sexarbeit in Hotels, *Hotel vor 9*, erschienen am 24.05.2024, [online] <https://www.hotelvor9.de/inside/digitale-diskretion-foerdert-sexarbeit-in-hotels> [12.01.2025].
- Büttner, Manfred (2017): *Prostituiertenschutzgesetz: Kurzkomentar*, Stuttgart: Richard Boorberg Verlag.
- Czarnecki, Dorothea; Engels, Henny; Kavemann, Barbara; Steffan, Elfriede; Schenk, Wiltrud; Törnau, Dorothee (2014): Prostitution in Deutschland - Fachliche Betrachtung komplexer Herausforderungen, [online] https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/Prostitution4Final.pdf [12.01.2025].
- Decke, Hannah (2024): Prostitution in Ferienwohnungen: Vorsicht bei „hoher Fluktuation männlicher Besucher“, *SauerlandKurier*, erschienen am 03.07.2024, [online] <https://www.sauerlandkurier.de/hochsauerlandkreis/arnsberg/prostitution-sauerland-ferienwohnungen-vorsicht-hohe-fluktuation-maenner-illegal-arnsberg-meschede-93166047.html> [12.01.2025].
- Degenhardt, Tamara; Lintzen, Laura-Maria (2019): Auswirkungen des Prostituiertenschutzgesetzes auf die Prostitutionsszene in NRW. Entwicklungsbeobachtung vor dem Hintergrund des am 01.07.2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetzes für das Berichtsjahr 2018, [online] http://powr.s3.amazonaws.com/app_images/resizable/Auswirkung_70149588_1557910960042.pdf [12.01.2025].
- Deutsche Aidshilfe (2024): Was brauchen Sexarbeiter*innen? Eine qualitativ-partizipative Studie zu den gesundheitlichen Bedarfen von Sexarbeiter*innen in Deutschland. Forschungsbericht der Studie „Sexuelle Gesundheit und HIV/STI-Präventionsstrategien

- und -bedarfe von Sexarbeitenden“, [online] www.aidshilfe.de/sexarbeit-studie [12.01.2025].
- Diebäcker, Marc; Wild, Gabriele (2020a): Streetwork und Aufsuchende Soziale Arbeit im öffentlichen Raum. Zur strategischen Einbettung einer professionellen Praxis, in: Diebäcker, Marc; Wild, Gabriele (Hrsg.), *Streetwork und Aufsuchende Soziale Arbeit im öffentlichen Raum*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 1–21.
- Diebäcker, Marc; Wild, Gabriele (2020b): Vorwort, in: Diebäcker, Marc; Wild, Gabriele (Hrsg.), *Streetwork und Aufsuchende Soziale Arbeit im öffentlichen Raum*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. V–IX.
- Diekmann, Andreas (2013): *Empirische Sozialforschung: Grundlagen, Methoden, Anwendungen*, 7. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Dodillet, Susanne (2013): Deutschland – Schweden: Unterschiedliche ideologische Hintergründe in der Prostitutionsgesetzgebung, in: *Aus Politik und Zeitgeschichte*, Jg. 63, Nr. 9, S. 29–34.
- Döring, Nicola (2014): Prostitution in Deutschland: Eckdaten und Veränderungen durch das Internet, in: *Zeitschrift für Sexualforschung*, Jg. 27, Nr. 2, S. 99–137.
- Drepper, Daniel; Felke, Catharina; Mitzkat, Nadja; Milling, Palina (2024): Zwangsprostitution zunehmend digital, *ARD-aktuell / tagesschau.de*, erschienen am 25.02.2024, [online] <https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/zwangsprostitution-digital-100.html> [12.01.2025].
- Dresing, Thorsten; Pehl, Thorsten (2024): *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*, 9. Auflage. Marburg: Eigenverlag.
- Euchner, Eva-Maria (2015): *Prostitutionspolitik in Deutschland: Entwicklung im Kontext europäischer Trends*, Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg (2024): Jahresbericht 2023. Fachstelle sexuelle Gesundheit, [online] https://www.nuernberg.de/imperia/md/gesundheit_nbg/dokumente/jahresberichtinferschutz.pdf [12.01.2025].
- Gugel, Rahel (2024): Prostitution/Sexarbeit zwischen rechtlicher Normierung und lebensweltlichen Bewältigungsstrategien. Konsequenzen für die Soziale Arbeit, in: Sauer, Karin E.; Klus, Sebastian; Gugel, Rahel (Hrsg.), *Studienbuch Gender und Diversity für die Soziale Arbeit*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 291–315.
- Haag, Caroline (2020): Orte und Situationen: Vom Suchen und Kontaktaufbau auf der Straße, in: Diebäcker, Marc; Wild, Gabriele (Hrsg.), *Streetwork und Aufsuchende Soziale Arbeit im öffentlichen Raum*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 73–84.
- Helfferich, Cornelia (2022): Leitfaden- und Experteninterviews, in: Baur, Nina; Blasius, Jörg (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 875–892.
- Helfferich, Cornelia; Fischer, Claudia; Kavemann, Barbara; Leopold, Beate; Rabe, Heike; (unter Mitarbeit von Margarete von Galen und Katja Grieger) (2005): Untersuchung „Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes“ Abschlussbericht. Im Auftrag des Bundesminis-

- teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, [online] https://cornelia-helferich.de/wp-content/uploads/2021/10/bundesministeriums_familie_senioren_frauen_und_jugend_auswirkungen_des_prostitutionsgesetzes_11_2005.pdf [12.01.2025].
- Hill, Elisabeth; Bibbert, Mark (2019): *Zur Regulierung der Prostitution: Eine diskursanalytische Betrachtung des Prostituiertenschutzgesetzes*, Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Himsel, Sibylle (2022): Gesundheitliche Beratung nach § 10 ProstSchG – Erfahrungen aus Dresden, in: Deutsche Aidshilfe (Hrsg.), *Sexarbeit. Realitäten, Identitäten und Empowerment. Ein Handbuch*, Berlin, S. 143–148, [online] <https://www.aids-hilfe.de/shop/archiv/sexarbeit-realitaeten-identitaeten-empowerment> [12.01.2025].
- Kaiser, Robert (2021): *Qualitative Experteninterviews: Konzeptionelle Grundlagen und praktische Durchführung*, Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Kavemann, Barbara; Steffan, Elfriede (2013): Zehn Jahre Prostitutionsgesetz und die Kontroverse um die Auswirkungen, in: *Aus Politik und Zeitgeschichte*, Jg. 63, Nr. 9, S. 9–15.
- KFN e.V. (2024): Evaluation des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG), *Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V.*, [online] <https://kfn.de/forschungsprojekte/evaluation-des-prostituiertenschutzgesetzes-prostschg/> [12.01.2025].
- KOK e. V. (2022): Menschenhandel. Sexuelle Ausbeutung, *Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel – KOK e. V.*, [online] https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/medien/kok_flyer_brosch/KOK_MH-Sexuelle_Ausbeutung_12_2023.pdf [12.01.2025].
- Körner, Christine; Netzelmann, Tzvetina Arsova; Ceres, Maia; Hacke, Deborah; Steffan, Elfriede (2020): Sexuelle Gesundheit in der Sexarbeit vor dem Hintergrund des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG): Einschätzungen von Berater*innen und Sexarbeiter*innen, in: *Zeitschrift für Sexualforschung*, Jg. 33, Nr. 4, S. 204–213.
- Kuckartz, Udo; Rädiker, Stefan (2022): *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*, 5. Auflage. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Küppers, Carolin (2016): Sexarbeit, *Gender Glossar*, [online] <https://www.gender-glossar.de/post/sexarbeit> [12.01.2025].
- Küster, Robert; Bartsch, Tillmann (2023): Prostitution in the times of COVID-19—findings from an empirical study, in: *Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie*, Jg. 17, Nr. 3, S. 284–295.
- Le Breton, Maritza (2011): *Sexarbeit als transnationale Zone der Prekarität*, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Löw, Martina; Ruhne, Renate (2011): *Prostitution: Herstellungsweisen einer anderen Welt*, Berlin: Suhrkamp.
- Marten, Eike; Walgenbach, Katharina (2023): Intersektionale Diskriminierung, in: Scherr, Albert; Reinhardt, Anna Cornelia; El-Mafaalani, Aladin (Hrsg.), *Handbuch Diskriminierung*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 131–145.

- Mauer, Heike (2021): Intersektional regieren. Die Regulierung von Prostitution und Sexarbeit, in: Biele Mefebue, Astrid; Bührmann, Andrea; Grenz, Sabine (Hrsg.), *Handbuch Intersektionalitätsforschung*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 1–14.
- Mayring, Philipp; Fenzl, Thomas (2022): Qualitative Inhaltsanalyse, in: Baur, Nina; Blasius, Jörg (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 691–706.
- Meyermann, Alexia; Porzelt, Maike (2014): *Hinweise zur Anonymisierung qualitativer Daten*, Frankfurt am Main: DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation.
- Neuburg, Florian; Kühne, Stefan; Reicher, Fabian (2020): Soziale Netzwerke und Virtuelle Räume: Aufsuchendes Arbeiten zwischen analogen und digitalen Welten, in: Diebäcker, Marc; Wild, Gabriele (Hrsg.), *Streetwork und Aufsuchende Soziale Arbeit im öffentlichen Raum*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 167–184.
- Niesner, Elvira; Ramirez Vega, Encarni (2018): Armutprostitution und sozial(politische) Arbeit, in: Angelina, Carina; Piasecki, Stefan; Schurian-Bremecker, Christiane (Hrsg.), *Prostitution heute: Befunde und Perspektiven aus Gesellschaftswissenschaften und Sozialer Arbeit*, Baden-Baden: Tectum, S. 155–177.
- Outshoorn, Joyce (Hrsg.) (2004): *The politics of prostitution: women's movements, democratic states, and the globalisation of sex commerce*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Probst, Ursula (2022): Sexarbeit und Krankenversicherung: Zugangshürden und strukturelle Probleme, in: Deutsche Aidshilfe (Hrsg.), *Sexarbeit. Realitäten, Identitäten und Empowerment. Ein Handbuch*, Berlin, S. 130–134, [online] <https://www.aids-hilfe.de/shop/archiv/sexarbeit-realitaeten-identitaeten-empowerment> [12.01.2025].
- Probst, Ursula (2023): *Prekäre Freizügigkeiten: Sexarbeit im Kontext von mobilen Lebenswelten osteuropäischer Migrant*innen in Berlin*, Bielefeld: transcript Verlag.
- Pröpstl, Emilie (2021): Sexarbeit im Verborgenen: Illegale Prostitution nimmt durch Corona-Pandemie zu, *TAGESSPIEGEL*, erschienen am 04.10.2021, [online] <https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/illegale-prostitution-nimmt-durch-corona-pandemie-zu-4767058.html> [12.01.2025].
- Rebhan, Stefanie (2024): Sexarbeit findet in Hotels im Schussental statt, *Schwäbische*, erschienen am 08.04.2024, [online] <https://www.schwaebische.de/regional/oberschwaaben/weingarten/sexarbeit-findet-in-hotels-im-schussental-statt-2418706> [12.01.2025].
- Sauter, Saskia (2020): Wieder jemand sein, in: *sozialmagazin*, Jg. 45, Nr. 3/4, S. 14–21.
- Sensel, Michelle (2021): Stadt hofft auf Ende der illegalen Prostitution in Hotels, *merkurist.de*, erschienen am 25.06.2021, [online] https://merkurist.de/wiesbaden/frauenbeauftragte-stadt-hofft-auf-ende-der-illegalen-prostitution-in-hotels_pqe [12.01.2025].
- Shephard, Nicole (2021): Covid-19, Gender und Digitalisierung. Expertise für den Dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, [online] <https://www.bmfsfj.de/resource/blob/227418/9cfd283a6104dfd9d4febbc19f4bfed5/shephard-nicole-covid-19-gender-und-digitalisierung-data.pdf> [12.01.2025].

- Simon, Stefan (2021): Prostitution im Bahnhofsviertel: Das Geschäft läuft weiter, *Frankfurter Rundschau*, erschienen am 03.03.2021, [online] <https://www.fr.de/frankfurt/prostitution-in-frankfurt-das-geschaeft-im-bahnhofsviertel-laeuft-weiter-90037385.html> [12.01.2025].
- Simon, Stefan (2023): Warum immer mehr Prostituierte die Bordelle verlassen, *www.t-online.de*, erschienen am 23.03.2023, [online] https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/id_100148418/prostitution-in-der-krise-hotel-statt-bordell.html [12.01.2025].
- Statistisches Bundesamt (2024a): Ende 2023 rund 30 600 Prostituierte bei Behörden angemeldet, *Statistisches Bundesamt (Destatis)*, [online] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/07/PD24_271_228.html [12.01.2025].
- Statistisches Bundesamt (2024b): Prostituiertenschutz, *Statistisches Bundesamt (Destatis)*, [online] https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Prostituierenschutz/_inhalt.html [12.01.2025].
- Steffan, Elfriede (2020): Regulierung der Prostitution in Deutschland seit den 1980er-Jahren: Ein Schritt vor und zwei Schritte zurück?, in: *Zeitschrift für Sexualforschung*, Jg. 33, Nr. 4, S. 214–220.
- Suter, Jacqueline; Muñoz, Melanie (2015): Sexarbeit und Soziale Arbeit – Eine Gebrauchsanweisung, in: Albert, Martin; Wege, Julia (Hrsg.), *Soziale Arbeit und Prostitution: Professionelle Handlungsansätze in Theorie und Praxis*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 111–127.
- TAMPEP (2010): TAMPEP National Mapping Reports, *European Network for the Promotion of Rights and Health among Migrant Sex Workers*, [online] <https://tampep.eu/wp-content/uploads/2017/11/ANNEX-4-National-Reports.pdf> [12.01.2025].
- Thurnhofer, Mara-Katharina (2022): What we keep in the Shadows: Sex Work in Germany during the COVID-19 Pandemic, [online] <https://dSPACE.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/178404/120428721.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [12.01.2025].
- Tünte, Markus; Apitzsch, Birgit; Shire, Karen (2019): Prostitution und Sexarbeit: alte und neue Kontroversen aus dem Blick der Geschlechterforschung, in: Kortendiek, Beate; Riegraf, Birgit; Sabisch, Katja (Hrsg.), *Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 845–853.
- Vorberg, Katharina (2024): Digital Streetwork und Onlineberatung für „hard-to-reach“-Klient:innen der Sozialen Arbeit. Perspektiven aus der Arbeit mit Menschen in der Prostitution/Sexarbeit und Betroffenen von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung, in: Neumaier, Stefanie; Dörr, Madeleine; Botzum, Edeltraud (Hrsg.), *Praxishandbuch Digitale Projekte in der Sozialen Arbeit*, Weinheim Basel: Beltz Juventa, S. 193–206.
- Wege, Julia (2015): Soziale Arbeit im Kontext der Lebenswelt Prostitution – Professionelle Handlungsansätze im Spannungsfeld unterschiedlicher Systeme und Akteure, in: Albert, Martin; Wege, Julia (Hrsg.), *Soziale Arbeit und Prostitution: Professionelle Handlungsansätze in Theorie und Praxis*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 73–97.
- Wege, Julia (2021): *Biografische Verläufe von Frauen in der Prostitution: Eine biografische und ethnografische Studie*, Wiesbaden: Springer Fachmedien.

- Westermeyer, Ronja (2023): Praxis und Probleme der Sperrgebietsverordnungen, *Verfassungsblog*, [online] <https://verfassungsblog.de/praxis-und-probleme-der-sperrgebietsverordnungen/> [12.01.2025].
- Wild, Gabriele (2020): Beratung und Begleitung: Professionelles Arbeiten in ungewissen Settings, in: Diebäcker, Marc; Wild, Gabriele (Hrsg.), *Streetwork und Aufsuchende Soziale Arbeit im öffentlichen Raum*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 85–100.
- Winker, Gabriele; Degele, Nina (2009): *Intersektionalität: Zur Analyse sozialer Ungleichheiten*, Bielefeld: transcript Verlag.
- Wittstock, Birgit (2024): Wenn in der Wohnung das Rotlicht angeht, *DER STANDARD*, erschienen am 05.07.2024, [online] <https://www.derstandard.de/story/3000000227335/wenn-in-der-wohnung-das-rotlicht-angeht> [12.01.2025].
- Ziemann, Andreas (2017): *Das Bordell: historische und soziologische Beobachtungen*, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
- Ziemann, Andreas (2022): Die neue Debatte zum Sexkaufverbot – eine Konfrontation alter Argumente, in: *Kriminologisches Journal*, Jg. 54, Nr. 2, S. 108–118.